

16+

НВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

II Международная
научно-практическая
конференция

22 октября 2020 года

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Материалы II Международной
научно-практической конференции**

г. Нижневартовск, 22 октября 2020 г.

Нижневартовск
2020

Печатается по решению
Ученого совета ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»

Организатор конференции: Департамент образования администрации г. Нижневартовска

П 26 **Перспективы развития современного образования:** материалы II Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 22 октября 2020 г.) / отв. ред. Д.А. Погоньшев. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 2020. 164 с.

ISBN 978-5-00047-583-6

В издание включены статьи II Международной научно-практической конференции по актуальным вопросам образования. Основные направления: повышение качества образования: реализация инновационных технологий (из опыта работы); дополнительное образование – успех каждого ребенка; подготовка педагогических кадров: актуальные вопросы, достижения и инновации. Организатор конференции - Департамент образования администрации г. Нижневартовска.

Издание адресовано специалистам-практикам, педагогическим работникам, научным сотрудникам, аспирантам и студентам.

ББК 74.0я43

Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

ISBN 978-5-00047-583-6

ISBN 978-5-00047-583-6

9 785000 475836

Содержание

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ.....	5
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в формате интернет-конференции	9
<i>Н.Л. Жмакина</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В НВГУ	11
<i>И.П. Истомина</i> ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15
<i>К.Ю. Кажанова</i> <i>Э.А. Кузнецова</i> ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ.....	20
<i>Е.И. Прынь, Т.И. Жилина</i> К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ	25
<i>О.А. Романко</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ.....	32
<i>М.В. Слива</i> ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКЕ.....	36
<i>Э.А. Касьянов</i> РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ	41
<i>Р.А. Шаяханова</i> ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ г. НУР-СУЛТАН	46
<i>Е.О. Сабитова, А.П. Данилюк</i> К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	50
<i>А.Р. Димкеева</i> СЮЖЕТНОЕ РАСПЕВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	55
<i>М.В. Москаленко</i> РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ С МАТЕРИАЛАМИ МАРИИ МОНТЕССОРИ	59
<i>М.Е. Соловьев</i> <i>С.Н. Горлова</i> ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАДАЧЕЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ.....	65
<i>А.А. Демченко</i> <i>Ю.Ю. Стан</i> ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.....	70
<i>Э.А. Кузнецова</i> <i>А.А. Кузнецов, А.А. Куяшева</i> ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЖ.....	76

<i>О.А. Лецинская</i> ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ	81
<i>Н.Ю. Саблукова</i> ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	86
<i>Б.Е. Тулнтаева</i> <i>Ж.Г. Берденов</i> УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ НОВОЙ ФОРМАЦИИ	91
<i>М.Н. Бурмистрова</i> <i>И.Е. Иванцова</i> ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (из опыта методической работы)	95
<i>Е.Н. Гольцова</i> ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»	101
<i>Л.Ф. Талагаева</i> СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ (Из опыта работы образцового коллектива театральной студии «ПРиЗ»)	110
<i>Е.А. Финк</i> УСПЕХ ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА	114
<i>Л.Ш. Хайдарова, Э.Ш. Хайруллина</i> ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА: ШАГ ЗА ШАГОМ».....	119
<i>К.Ж. Абдулина</i> АЭРОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ.....	124
<i>О.И. Гладких</i> ИННОВАЦИОННОСТЬ ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА	129
<i>Н.Н. Капнист, Е.Н. Беспалова, С.И. Шамот</i> БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ	135
<i>А.В. Киселева</i> <i>Е.В. Ординарцева</i> СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.....	139
<i>Т.А. Павликова</i> ¹⁴⁴ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ).....	144
<i>С.А. Самусева</i> ¹⁴⁹ МАТЕРИАЛ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИТНЕС-МІХ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ)	149
<i>Н.А. Шишкина</i> ¹⁵⁴ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА	154

<i>О.С. Фасхиева</i> ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УМЕЛОСТИ СРЕДСТВАМИ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	159
<i>А.А. Низамова</i> СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ «АВТОБУС ПОБЕДЫ»	165
<i>Низамова А.А</i> СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ «АВТОБУС ПОБЕДЫ».....	158

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

В 2020 г Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития современного образования» состоялась 22 октября текущего года во второй раз в рамках исполнения плана мероприятий по развитию гуманитарного сотрудничества муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с зарубежными странами и по развитию сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, поддержке и продвижению русского языка за рубежом. В этом году в рамках сложившейся эпидемиологической обстановки в стране II Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития современного образования» прошла в новом формате – в формате интернет-конференции (далее по тексту – Интернет-конференция).

Интернет-конференция организована Департаментом образования администрации города Нижневартовске при поддержке Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет», государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования».

Основная цель Интернет-конференции – обсуждение актуальных проблем по вопросам повышения качества образования, установление партнерских связей, обмен мнениями и опытом представителей научных, образовательных, общественных структур по развитию сотрудничества образовательных организаций города Нижневартовска с городами России и зарубежными странами.

Участники Интернет-конференции: представители органов управления образованием и методических служб, руководители, педагоги и сотрудники образовательных организаций всех форм собственности, специалисты системы повышения квалификации, научные работники, представители общественности, социальные партнеры, члены ассоциаций педагогов, специалисты профессорско-преподавательского состава, аспиранты, магистранты, студенты (с научными руководителями).

Программа Интернет-конференции состояла из пленарной части и виртуальных круглых столов по вопросам реализации инновационных технологий в сфере общего и дополнительного образования по 3 (трем) направлениям:

1. Повышение качества образования: реализация инновационных технологий (из опыта работы);
2. Дополнительное образование – успех каждого ребенка.
3. Подготовка педагогических кадров: актуальные вопросы, достижения и инновации.

В работе Интернет-конференции приняли участие более 250 человек (175 онлайн-подключений).

География участников Интернет-конференции представлена такими городами Российской Федерации и иностранными государствами, как: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Тюмень, Балаково, Новосибирск, Липецк, Братск, Калининград, Чебоксары, Новомосковск, Новокузнецк, Кисловодск, Барнаул, Березники, Томск, Ангарск, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Салават, Уфа, Альметьевск, Волжский, Каспийск, Красноярск, Пермь, Оренбург, Псков, Ульяновск, Севастополь, Тверь, Элиста, Энгельс, Якутск, Курган, Республика Казахстан (город Нур-Султан), Киргизская Республика (город Бишкек), Королевство Дания.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

22.10.2020

г. Нижневартовск

Интернет-конференция была организована в рамках исполнения Плана мероприятий по развитию гуманитарного сотрудничества муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с зарубежными странами и по развитию сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, для поддержки и продвижения русского языка за рубежом на 2020 год.

Основная цель Интернет-конференции – обсуждение актуальных проблем по вопросам повышения качества образования, установление партнерских связей, обмен мнениями и опытом представителей научных, образовательных, общественных структур по развитию сотрудничества образовательных организаций города Нижневартовска с городами России и зарубежными странами.

В работе Интернет-конференции приняли участие более 250 человек (175 онлайн-подключений).

География участников Интернет-конференции представлена такими городами Российской Федерации и иностранными государствами, как: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Тюмень, Балаково, Новосибирск, Липецк, Братск, Калининград, Чебоксары, Новомосковск, Новокузнецк, Кисловодск, Барнаул, Березники, Томск, Ангарск, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Салават, Уфа, Альметьевск, Волжский, Каспийск, Красноярск, Пермь, Оренбург, Псков, Ульяновск, Севастополь, Тверь, Элиста, Энгельс, Якутск, Курган, Республика Казахстан (город Нур-Султан), Киргизская Республика (город Бишкек), Королевство Дания.

Актуальной темой обсуждения участниками Интернет-конференции текущего года стало повышение качества образования путем повышения уровня профессиональных компетенций педагогических кадров.

В пленарной части Интернет-конференции представителями системы образования города Нижневартовска, Саратова, Москвы, Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), а также Королевства Дании был представлен опыт работы по подготовке и обучению управленческих, педагогических кадров, в том числе в рамках цифровой трансформации образования.

По окончании пленарной части Интернет-конференция продолжила свою работу в рамках 3 виртуальных онлайн площадок по направлениям:

1. Повышение качества образования: реализация инновационных технологий (из опыта работы) (90 онлайн-подключений);
2. Дополнительное образование – успех каждого ребенка (48 онлайн-подключений).
3. Подготовка педагогических кадров: актуальные вопросы, достижения и инновации (37 онлайн-подключений).

В целях активизации деятельности в сфере развития человеческого потенциала и достижения нового качества современного образования участники Интернет-конференции **РЕКОМЕНДУЮТ** скоординировать действия на следующих приоритетных направлениях:

1. Департаменту образования администрации города Нижневартовска:

–продолжить организацию и проведение Международной научно-практической конференции «Перспективы развития современного образования» при поддержке Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

–обеспечивать более тесное взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального образования федерального и регионального подчинения, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Одной из эффективных форм подобного взаимодействия может стать разработка совместных планов мероприятий («дорожных карт») подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров для всех уровней общего образования;

–провести цикл семинаров по изучению опыта государственных и частных учреждений, центров по формированию актуальных компетенций у современных педагогов с представлением инновационного опыта работы.

3. Образовательным организациям:

–использовать представленные эффективные управленческие и педагогические практики для реализации в образовательном процессе поставленных целей;

–активно использовать при организации образовательного процесса интерактивное оборудование и современные мобильные технические решения;

–продолжить практику использования дистанционных технологий в рамках цифровой трансформации образования.

4. Образовательным организациям профессиональной подготовки:

–расширить спектр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, ориентированных на развитие интереса детей и родителей в воспитании и обучении ребенка;

–подготовить методические рекомендации для образовательных организаций по созданию условий для психологической готовности выпускников и их родителей к процедурам государственной итоговой аттестации и поступления в вузы по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование».

Участники интернет-конференции подчеркивают, что для эффективного решения поставленных задач, необходимо скоординировать планы работы муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов управления образованием, учреждений профессиональной подготовки всех уровней, других социальных партнеров, институтов гражданского общества.

УДК 378.14

Н.Л. Жмакина

канд. пед. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В НВГУ

В современном образовании не потеряла актуальности известная многим цитата К.Д. Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» [1]. В связи с этим на образовательные организации, которые занимаются подготовкой будущих педагогов и определяют необходимость вести постоянную работу по повышению качества их подготовки, возложена большая ответственность. Нижневартровский государственный университет не является исключением, весь педагогический коллектив систематически работает над совершенствованием подготовки будущих педагогов.

Подготовка студентов ведется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень подготовки – бакалавриат), по которому в настоящее время ведется обучение студентов, утвержден в 2018 г. Данный стандарт определил необходимость разработки новых учебных планов по данному направлению и поиска способов оптимизации учебного процесса (<https://clck.ru/MBADt>).

Требования к результатам освоения программы определяются через универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. Унифицирование подходов к формулированию профессиональных компетенций позволило договориться и сформулировать по две профессиональные компетенции для всех основных образовательных программ по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Данные направления по общероссийскому классификатору специальностей по образованию относятся к единой группе III.6 — «Образование и педагогические науки» (<https://classifikators.ru/okso1>).

Студенты, обучающиеся по двум названным направлениям подготовки, готовятся к решению педагогических и проектных задач профессиональной деятельности. В соответствии с данными типами задач были сформулированы профессиональные компетенции (табл. 1).

Таблица 1

Профессиональные компетенции

<i>Тип задач профессиональной деятельности</i>	<i>Профессиональные компетенции</i>
Педагогический	ПК-1. Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Проектный	ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей

Вуз определяет индикаторы достижения компетенций. В НВГУ по всем программам педагогического и психолого-педагогического образования индикаторы универсальных и общепрофессиональных компетенций одинаковы. Отличаются только индикаторы профессиональных компетенций, отражающие профильность программы. В качестве примера приведены индикаторы профессиональных компетенций по ООП «Педагогическое образование» – «Начальное образование» и ООП «Психолого-педагогическое образование» – «Дошкольное образование» (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы профессиональных компетенций

	<i>Индикаторы профессиональных компетенций по ООП Педагогическое образование «Начальное образование»</i>	<i>Индикаторы профессиональных компетенций по ООП Психолого-педагогическое образование «Дошкольное образование»</i>
ПК-1. Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов	ПК-1.1. Знает: основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов согласно профилю подготовки. ПК-1.2. Умеет: применять отдельные компоненты основных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде согласно профилю подготовки. ПК-1.3. Владеет: способностью реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы	ПК-1.1. Знает: основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов согласно профилю подготовки. ПК-1.2. Умеет: применять отдельные компоненты основных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде согласно профилю подготовки. ПК-1.3. Владеет: способностью реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы
ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей.	ПК-2.1. Знает: компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации образовательной среды для обучения учебным предметам начального общего образования; характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения учебным предметам начального общего образования, согласно ФГОС и примерной основной образовательной программе начального общего образования. ПК-2.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для достижения планируемых результатов, отбирает диагностический инструментарий для оценки динамики учебно-воспитательного процесса согласно профилю подготовки. ПК-2.3. Владеет: технологиями проектирования элементов образовательной среды начального общего образования с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.	ПК-2.1. Знает: компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей. ПК-2.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей ПК-2.3. Владеет: технологиями проектирования элементов образовательной среды с целью достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей.

Отличия в формулировании индикаторов обусловлены ФГОС по уровням образования (дошкольное, начальное общее и т. д.).

Учебные планы построены таким образом, что на первом и втором курсах преподаются дисциплины обязательной части, которые объединены в модули: «Общенаучные основы профессиональной деятельности педагога», «История», «Основы деловой коммуникации»,

«Введение в профессиональную деятельность педагога», «Системный подход в профессиональном становлении личности педагога», «Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности». Все дисциплины перечисленных модулей читаются студентам поточно. Чтение общих/поточных дисциплин дает возможность студентам еще в течение первого года обучения определиться с правильностью выбора профиля и при необходимости скорректировать свой выбор. Это возможно в связи с тем, что на первом курсе 83% дисциплин направлены на формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных компетенций.

Таблица 3

Место модуля в учебном плане направления «Педагогическое образование»

		1 курс	2 курс	3 курс	4 курс
<i>Модули, формирующие универсальные и общепрофессиональные компетенции</i>					
модули	Общенаучные основы профессиональной деятельности педагога	7 з.е.		2 з.е.	
	История	3 з.е.			
	Основы деловой коммуникации	9 з.е.			
	Введение в профессиональную деятельность педагога	13 з.е.	9 з.е.	9 з.е.	3 з.е.
	Системный подход в профессиональном становлении личности педагога			2 з.е.	2 з.е.
	Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности	7 з.е.	3 з.е.		
	Предметно-методический	8 з.е.	10 з.е.	19 з.е.	
	<i>Модули, формирующие универсальные и профессиональные компетенции</i>				
Дисциплины по профилю подготовки	10 з.е.	21 з.е.	10 з.е.	7 з.е.	
Технологии современного образования				6 з.е.	
Дисциплины по выбору				9 з.е.	
Практики	3 з.е.	17 з.е.	18 з.е.	24 з.е.	

Особое внимание уделяется объему практической подготовки студентов в связи с тем, что в принятом в 2018 г. ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» и ФГОС по направлению «Психолого-педагогическое образование» значительно увеличился объем практики обучающихся. Структура и объем программы по блоку 2 «Практика» должны составлять не менее 60 зачетных единиц (<https://clck.ru/MBADt>).

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (<https://clck.ru/RhvAF>), который был утвержден в 2015 г., определял объем практики в количестве 21–30 зачетных единиц за весь период обучения. Данный объем осваивался студентами в течение 14–20 недель. В стандарте, по которому обучаются студенты с 2019 г., предусмотрен объем практики не менее 60 зачетных единиц, что предполагает проведение практик в количестве не менее 40 недель. То есть учебным планом предусматривается практика по продолжительности не менее одного учебного года за весь период обучения. В учебных планах по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» данный объем практики по курсам обучения распределен с последующим увеличением (табл. 4).

Чтобы минимизировать отрыв теоретической подготовки студентов в вузе от необходимой им практической готовности к работе с детьми, преподаватели включают в преподаваемые дисциплины решение практических задач, а в ходе промежуточной аттестации используют, наряду с теоретическими вопросами, кейсы, решение которых позволяет оценить практические умения студентов.

Таблица 4

Распределение практики по курсам

Тип (вид) практики	Объем (недели)	Очная форма обучения (курс)	Заочная форма обучения (курс)
Ознакомительная практика (учебная)	2	1	2
Технологическая практика (учебная)	8	2	3

Летняя педагогическая практика (производственная)	3 $\frac{1}{3}$	2	3
Технологическая (проектно-технологическая) практика (производственная)	4	3	4
Педагогическая практика (производственная)	8	3	4
Педагогическая практика (производственная)	8	4	5
Преддипломная практика (производственная)	8	4	5

Стандарт также определяет численность педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата. Не менее 10% педагогических работников должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. В стандарте отмечается, что стаж работы в данной профессиональной сфере работодателя должен составлять не менее 3 лет (<https://clck.ru/MBADt>). Такое взаимодействие позволяет сократить разрыв между теоретическим обучением в вузе и практической деятельностью в школе или детском саду. Педагогической практики привлекаются к ведению дисциплин, которые вводятся в учебный план с целью адаптации студентов к современным требованиям практики, формирования умений, направленных на решение практических задач, повышающих уровень индивидуализации обучения и т. д. Такое взаимодействие на этапе обучения в вузе имеет свои положительные моменты и для работодателя: на этапе обучения дает возможность оценить сформированность компетенций у студентов, при необходимости выбрать будущих коллег для своего педагогического коллектива.

Еще одним направлением взаимодействия с работодателями является существующая практика написания выпускных квалификационных работ по заказу предприятия. Студенты пишут выпускные квалификационные работы по актуальным для профильных организаций темам. В настоящий момент студенты выполняют работы по заказу организаций, в которых они проходят практику или работают, обучаясь на заочной форме обучения. Это направление взаимодействия может быть расширено за счет выполнения работ для образовательных организаций, которые не являются форсайт-центрами системы образования города Нижневартовска при условии наличия в начале учебного года тем, которые могут быть предложены студентам выпускного курса в качестве темы ВКР. Такая работа позволит осуществить подготовку исследований по интересующим и актуальным темам для образовательных организаций города Нижневартовска и Нижневартовского района.

НВГУ постоянно совершенствует свою деятельность по подготовке будущих педагогов, формируя ведущие черты современного педагога – умение быстро и эффективно учиться, стремление к новым знаниям, проектную и исследовательскую культуру.

Литература

1. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1989. Т. 2. 528 с.

©Жмакина Н.Л., 2020

УДК 378

И.П. Истомина

канд. психол. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В октябре 2019 г. в инновационном центре «Сколково» проходил VIII Международный форум «Открытые инновации» по теме «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». Примечательно, что основные спикеры пленарного заседания определили вектор работы форума не в плоскости вопросов высоких технологий, а в плоскости вопросов гуманитарных технологий. В первую очередь речь шла об образовательных технологиях, которые позволяют человеку остаться Человеком. Данная риторика сегодня является ожидаемой, так как образовательная политика в нашей стране все больше и больше внимания уделяет не абстрактной личности, а реальному человеку. Эпоха «без-образного образования» уходит в историю.

Федеральный закон «Об образовании» определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» (<https://clck.ru/C7fwL>). Особого внимания заслуживает тот факт, что на первое место в этом целенаправленном и едином процессе поставлено воспитание. В целом, воспитание сегодня определяется как звено национальной безопасности. Концепции и стратегии, принятые на федеральном уровне, устанавливают приоритетные направления в деле воспитания, обозначают базовые национальные духовные ценности, выдвигают требования к социальным институтам воспитания детей и молодежи. Вместе с тем, воспитательная компонента продолжает оставаться в зоне повышенного внимания как в деле организации педагогического взаимодействия с подрастающим поколением, так и в деле подготовки педагогов к данному виду профессиональной деятельности.

В настоящее время определена триада воспитательного пространства – это «семья – ребенок – педагог». Семья не всегда готова к такому взаимодействию. Современные молодые родители – это поколение детей 90-х. Именно они попали в идеологический вакуум, когда старые идеалы рухнули, а новые не появились. Современных родителей можно условно разделить на три группы. Первая группа, памятуя о своем нестабильном детстве, ориентирована на то, что свой ребенок – это центр Вселенной. Такие родители процесс воспитания заменили процессом обслуживания. Вторая группа родителей придерживается мнения, что воспитание их детей – это задача школы, детского сада, но не семьи. «Мое дело рожать, а ваше – воспитывать» – такое распределение полномочий озвучила одна молодая мама в беседе с директором школы. Наконец, третья группа родителей, понимая важность воспитания в жизни детей, транслирует посыл к педагогам: «Мы хотим воспитывать своих детей, но не знаем, как это правильно делать». Становится очевидным, что педагоги в современных условиях долж-

ны выстраивать педагогический процесс не только с детьми, но и с их родителями (лицами, их замещающими).

В центре триады «семья – ребенок – педагог» находится обучающийся (воспитанник детского сада, учащийся школы, студент). Возникают закономерные вопросы: «Кто они – современные дети? Как их воспитывать на разных возрастных этапах развития?». В настоящее время становятся актуальными научные исследования взросления в современном мире.

Взросление для современных подростков не является столь же ценным, каковым оно было еще пятьдесят лет назад. «Условия повседневной жизни современных подростков предоставляют меньше возможностей для взросления в традиционном понимании этого слова. Взрослость не выглядит притягательной; в плане ответственности за учебу она наступает сравнительно рано; родители ориентированы на долгое обучение и карьеру детей, и детство этих детей оказывается “подавлено”, в связи с чем и стремление к взрослению не проявляется выражено, а, скорее, тянется за физиологическим созреванием» [2, с. 201]. «Отмечается инфантилизация подрастающего поколения, неспособность или нежелание брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения и действовать. Эта тенденция поддерживается многими родителями, которые стремятся дольше опекать свое чадо и не готовы отпустить его в реальную взрослую жизнь. Происходит удлинение детства. Такая ситуация не позволяет подходить к пониманию личности подростка и воспитанию взрослого человека стандартно, используя подходы, сформировавшиеся в науке и практике воспитания и образования 20–30 лет назад» [3, с. 231].

Современные исследователи обнаруживают тенденцию к снижению интереса подрастающего поколения входить в мир взрослых. Высказываются мнения, что в современном мире все меньше и меньше людей, желающих быть взрослыми, потому что границы возрастных периодов в настоящее время размыты, образ взрослого уже не такой ясный как раньше, да и сами взрослые демонстрируют желание не идентифицировать себя с той или иной возрастной группой. Иными словами, современному ребенку боязно входить в непонятный мир, в мир, где дороги без указателей, идеалы без лиц, а вопросы «что такое хорошо и что такое плохо?» без однозначных ответов. Современные дети – это люди, которые и хотят, и боятся быть взрослыми, быть открытыми для мира взрослых.

В представленной выше триаде есть педагог. Именно на педагога возлагаются задачи консолидации всех заинтересованных сил в деле воспитания подрастающего поколения. Возникает закономерный вопрос: готов ли педагог выполнить такую миссию?

В 2017 г. преподавателями Нижневартковского государственного университета был проведен опрос 53 педагогов школ и детских садов г. Нижневартковска. Вопросы касались организации и содержания воспитательной работы в образовательных организациях. Среди прочих был вопрос: «Как Вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за воспитание детей?». Педагогам предлагалось выбрать не более трех предложенных вариантов или предложить свой вариант. Были получены следующие результаты: только 40% педагогов готовы взять на себя полную ответственность за результаты воспитания. Тенденцией, требующей дополнительного изучения, является точка зрения педагогов, что ответственность в первую очередь должна нести семья (80% выборов педагогов), затем общество в целом (50%) и только потом образовательная организация (40%). Кроме того, педагоги сделали достаточное количество выборов в пользу переноса ответственности на самого ребенка и на религиозные организации.

Далее педагогам предлагался вопрос: «Считаете ли Вы, что воспитание должно носить исключительно светский характер, или оно должно учитывать религиозную принадлежность обучающегося и его семьи, или осуществляться на основе культурных традиций народов России, или строиться в контексте общеевропейских ценностей?». Респонденты должны были выбрать не более двух вариантов или могли предложить свой вариант ответа. Подавляющее число выборов педагогов (77%) ориентировано на воспитание в культурных традициях народов России, 34% выборов отданы в пользу учета религиозной принадлежности семей обучающихся. Педагоги отдали 32% голосов в пользу варианта «воспитание

должно носить светский характер», 17% соответствуют варианту «воспитание должно осуществляться в контексте европейских ценностей». Таким образом, даже небольшая выборка респондентов позволяет предполагать, что у педагогов нет единого мнения в определении направлений воспитательной деятельности. Данная тенденция не является специфической для конкретной муниципальной системы образования. Проблема выбора приоритетов в области воспитания поднимается на уровне государства.

В июле 2020 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». Согласно закону воспитание в настоящее время определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде» (<https://clck.ru/RhvLK>). По этому закону воспитательная работа теперь является составной частью образовательных программ, а право на участие в разработке программ воспитания предоставляется советам обучающихся, советам родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительным органам обучающихся. Закон вступил в силу с 1 сентября 2020 г., тогда как скорректированные образовательные программы будут внедряться в образовательный процесс не позднее 1 сентября 2021 г. В течение года образовательные организации должны не только разработать систему воспитательной работы, но и подготовить педагогов к предстоящей работе.

Нижневартовский государственный университет ведет целенаправленную подготовку будущих педагогов к организации воспитательной деятельности на всех уровнях высшего образования. У студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», формируются компетенции, направленные на формирование у студентов способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Так, в рамках изучения дисциплины «Стратегии духовно-нравственного воспитания и развития в образовании» будущие педагоги изучают вопросы развития человека как субъекта социокультурного опыта, анализируют современные проблемы воспитания и развития детей и молодежи. Программа дисциплины предполагает работу с актуальными концепциями и стратегиями федерального уровня: «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года», «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» и др. Студенты осуществляют содержательный анализ программ и учебных курсов, которые реализуются в образовательных организациях общего образования: факультативные курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», социокультурная образовательная программа «Истоки». Заключительным этапом работы по данной учебной дисциплине является групповой методический проект воспитательного мероприятия для определенного уровня общего образования (в зависимости от профиля обучения студентов). Таким образом, обучаясь на бакалавриате студенты демонстрируют готовность к будущей профессиональной деятельности в области реализации программ воспитания и организации работы с обучающимися в урочной и внеурочной воспитательной деятельности.

Обучаясь в магистратуре, студенты готовятся не только к реализации программ воспитания, но и к проектированию подобных программ. В процессе освоения учебного курса «Приоритеты государственной политики в области духовно-нравственного воспитания» у

магистрантов формируются следующие компетенции: способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Так, при анализе научной литературы студенты приходят к пониманию того, что цели воспитания не устанавливаются раз и навсегда, а меняются вместе со сменой системы общественного устройства или социальных отношений. На конкретных исторических примерах устанавливают, что цели воспитания становятся неопределенными во время значительных социально-экономических преобразований. В ходе дискуссии находят ответы на вопрос: «Почему в деле воспитания все чаще в качестве социальных партнеров выступают традиционные для России религиозные организации?». Как правило, вопросы присутствия религиозного опыта предшествующих поколений в современных образовательных программах вызывают самые жаркие споры. Студенты, в конечном итоге, принимают тезис, что интегративная задача современного государства – обеспечить религиозную образованность новых поколений. «Религиозная образованность, как явление уникальное, открывает путь к познанию национальной культуры, приобщению к духовному и материальному культурному наследию. Религиозная образованность помогает человеку осознать себя носителем культурного наследия и творцом, надежно формирует национальную и культурную идентичность. Зная свои религиозно-культурные истоки, мы входим в мировую культуру равноправными участниками, хорошо представляя, кто мы, чем мы интересны и полезны для других, откуда наши корни. Важно прийти к пониманию того, что педагог должен привести ребенка к принятию общечеловеческого уровня понимания религии – к нравственным ценностям» [1, с. 50].

Учебная деятельность по данному курсу не ограничивается теоретическим анализом различных источников. Студентам предоставляется возможность поработать в микрогруппах со специально разработанными кейсами. Например, им предлагаются отрывки из книги Михаила Дымова «Дети пишут Богу». При работе с данным фрагментом некоторые студенты начинают высказывать сомнения в подлинности цитат из детских работ, предполагают, что дети младшего школьного возраста не в состоянии так по-взрослому формулировать свои мысли. На этот случай предлагается экспериментальная студенческая работа, в которой представлено исследование обучающихся 10–11 лет одной из школ города Нижневартовска. За основу взят тот же проект Михаила Дымова, с той лишь разницей, что письмо пишут не ученики начальной школы 90-х годов прошлого столетия, а современные дети:

- «Человечество победит страшный коронавирус?» (девочка, 10 лет);
- «Можно, чтобы мама и папа опять поженились, и чтобы папа поскорее вернулся домой?» (девочка, 10 лет);
- «У меня в душе рай или ад?» (девочка, 10 лет);
- «Люди произошли из обезьян? Женщины произошли из рыб?» (мальчик, 10 лет);
- «Как ты появился, если в самом начале не было ничего, ни вселенной, ни космоса?» (мальчик, 10 лет).

Далее студентам предлагается выполнить это задание от своего имени. В специально подготовленных рабочих тетрадях для этого выделено несколько строчек. Под строками для письма от собственного имени предлагается вопрос для самоанализа: «Почему взрослому человеку сложнее написать письмо такому адресату?». После совместных обсуждений переходим к следующему этапу работы в данном кейсе: необходимо определить, какими личностными качествами должен обладать педагог, чтобы воспитательная работа с детьми достигала своих целей. В заключение студенты возвращаются к заданию-письму от своего имени и приходят к общему выводу, что такое задание выступает своего рода камертоном, по которому педагог может сравнить свою искренность и честность с духовностью ребенка.

В целом, учебный курс «Приоритеты государственной политики в области духовно-нравственного воспитания» имеет мобильную структуру, что позволяет оперативно реагировать на изменения в образовательной политике, касающиеся воспитания детей и молодежи. Так, после принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в практическую часть курса были внесены следующие изменения: в качестве проекта студенческий коллектив (3–5 человек) разрабатывает один из вариативных модулей на выбор для виртуальной рабочей программы воспитания (раздел «Виды, формы и содержание деятельности»): «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды» или свой вариант.

Сегодня у вуза, занимающегося подготовкой будущих педагогов, много задач. Вместе с тем, решение проблемы подготовки молодых педагогов к воспитательной работе, пожалуй, первостепенная задача, при решении которой преподавателю вуза сначала необходимо снять с повестки вопрос: «воспитательная работа – это звено национальной безопасности или дополнительная нагрузка на педагога?».

Литература

1. Камкин А.В. Опыт и проблемы формирования этносознания детей и молодежи в контексте программы «Истоки» // Православие. Наука. Образование. 2018. № 1(5). С. 45–53.
2. Поливанова К.Н., Бочавер А.А., Нисская А.К. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 2010-е // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 185–205.
3. Терещенко В.В., Чуб И.М. Индивидуально-психологические характеристики взросления в подростковом периоде онтогенеза // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Акмеология образования. Психология развития». 2019. Т. 8. Вып. 3(31). С. 230–239. <https://doi.org/10.18500/2304-9790-2019-8-3-230-239>

©Истомина И.П., 2020

УДК 373.1

К.Ю. Кажанова

*Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

Э.А. Кузнецова

*канд. геогр. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ

Здоровье – это самое ценное и важное, что может быть в жизни каждого человека. Состояние здоровья населения – одна из главнейших проблем, которая была актуальна на различных исторических этапах. Одним из самых важных показателей является здоровье обучающихся, определяющих потенциал страны, от которого зависит наше будущее. Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые обучающиеся в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Образовательное учреждение на современном этапе развития общества должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья учащихся [2, с. 470; 3, с. 33; 5, с. 5].

В последние годы особенно популярным в системе образования и не только в ней стало понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии». Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимается система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личного и физического здоровья всех субъектов образования. Обусловлено это вниманием к состоянию здоровья учащихся, которое крайне неблагоприятно. Общеизвестно, что эффективность обучения школьников во многом зависит не только от состояния их здоровья, но и от условий, в которых находятся школьники, а так как большую часть дня обучающиеся проводят в стенах школы, то именно образовательное учреждение должно заботиться об этих условиях [4, с. 73].

Важнейшим фактором создания комфортной, психологически здоровой образовательной среды для учащихся является внедрение здоровьесберегающих технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для саморазвития и творческой реализации детей и подростков [1, с. 24].

Данное исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя школа № 10» г. Нижневартовска.

Первоначальной задачей было провести проверку знаний обучающихся по вопросам формирования здорового образа жизни, а также выявить способы применения здоровьесберегающих технологий в школе с помощью анкетирования учащихся.

По представленному ниже графику можно сделать вывод, что большинство респондентов (80%) не понимают значения термина «здоровьесберегающие технологии», лишь 10% учащихся знают, что это такое (рис. 1).

Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос: «Вы знаете, что такое здоровьесберегающие технологии?»

Большее половины учащихся (70%) считают, что достаточно заботятся о своем здоровье, 10% – недостаточно заботятся о своем здоровье (рис. 2).

Рис. 2. Ответ респондентов на вопрос: «Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?»

График, представленный на рисунке 3, показывает, что большинство учащихся считают главными компонентами понятия «здоровый образ жизни» такие, как занятия спортом, режим дня и полноценное питание.

Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, что включает понятие “здоровый образ жизни”?»

Большее половины учащихся (70%) считают, что необходимо придерживаться принципа здорового образа жизни, лишь 10% респондентов не волнует этот вопрос (рис. 4).

Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни?»

Большинство опрошенных респондентов (80%) отметили, что их устраивают условия для занятий физической культурой и спортом в школе, однако 20% респондентов посчитали эти условия неудовлетворительными (рис. 5).

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос: «Созданы ли в Вашем учреждении образования условия для занятий физкультурой и спортом в школе?»

В ходе анкетирования выяснилось, что 80% респондентов узнают информацию о том, как заботиться о здоровье, в школе и из интернет-источников, а значит, образовательное учреждение достаточно много уделяет внимания вопросам здоровья (рис. 6).

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Откуда Вы получаете информацию о том, как заботиться о здоровье?»

На графике, представленном ниже, видим, что мероприятия по охране и сохранению здоровья в школе в целом и в классе в частности проводятся регулярно, в разных формах (рис. 7).

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос: «Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в вашем классе?»

Таким образом, у большинства учащихся МБОУ «СШ № 10» г. Нижневартовска сформировано ценностное отношение к своему здоровью, о чем свидетельствуют показатели графиков. В школе активно применяются здоровьесберегающие технологии, однако многие учащиеся не понимают значения этого термина. Мероприятия, проводимые в школе, помогают учащимся сохранить и приумножить один из самых важных ресурсов человека – здоровье.

Для формирования здорового образа жизни учащихся и предотвращения хронических заболеваний важно комплексное воздействие. То есть каждым учителем должна быть создана комплексная система социально-педагогической работы по формированию навыков здорового образа жизни. Формирование навыков здорового образа жизни должно происходить как на уроках, так и во время классных часов, являясь закреплением занятий.

Литература

1. Новоселова Г.А., Фоменко Е.Г., Колькина Е.А. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современном вузе // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 5.
2. Чиглинец В.М., Полянский С.А., Кузнецова Э.А. Медико-биологические основы здоровья студентов Нижневартовского государственного университета, проживающих в условиях, приравненных к районам Крайнего Севера // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. Л.Г. Пашенко. Нижневартовск, 2019. С. 470–476.
3. Чиглинец В.М., Привалова А.Г. Уровень физиологических показателей здоровья школьников, проживающих в ХМАО-Югре // Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе: Сборник статей международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. Ч. 3. С. 40–43.
4. Чиглинец В.М. Выявление отношения школьников выпускных классов к здоровому образу жизни // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: VI Международная научно-практическая конференция. Нижневартовск, 2017. С. 73–75.
5. Чиглинец В.М., Кажанова К.Ю. Уровень здоровья студентов, проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: Международная научно-практическая конференция. Стерлитамак, 2018. С. 4–7.

©Кажанова К.Ю., Кузнецова Э.А., 2020

УДК 378.046.4

Е.И. Прынь, Т.И. Жилина

канд. пед. наук

*Институт развития образования Краснодарского края,
г. Краснодар, Россия*

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Проблеме совершенствования профессиональной компетентности современного учителя в научно-методической литературе последних лет посвящено значительное число публикаций. Однако вопрос готовности учителя начальных классов к эффективному формированию у младших школьников основ естественно-научной грамотности и условий ее становления в рамках региональной системы дополнительного профессионального образования не получил достаточного освещения. В статье представлена попытка теоретического осмысления практики дополнительного профессионального образования учителей начальных классов Краснодарского края на основе существующих подходов к содержанию и динамике профессиональной компетентности педагога.

Актуальность обозначенной проблемы, необходимость ее скорейшего решения определяются прежде всего высоким уровнем значимости естественно-научной компетентности личности в условиях стремительного освоения природной среды и ее сохранения; растущим запросом общества на инженерные и научные кадры, обеспечивающие инновационное развитие экономики. Между тем, современная школа не обеспечивает необходимый уровень естественно-научной грамотности, как показали результаты международных исследований TIMSS и PISA в нашей стране.

Результаты российских школьников по естествознанию позволили специалистам Центра оценки качества сделать выводы о динамике уровня естественно-научной грамотности учеников (четвертого, восьмого и одиннадцатого классов), а также о качестве школьного естественно-научного образования в целом. Так, содержание и методика школьного естественно-научного образования охарактеризованы как соответствующие мировым тенденциям, но с преобладанием ориентации «на воспроизведение знаний, а не на их применение или освоение способов действий, присущих естественным наукам: исследования и научной аргументации», причем наибольшие трудности российские школьники испытывают в понимании процедур естественно-научного исследования [5, с. 102]. Следует отметить, что данная трудность проявилась у младших школьников и по результатам Всероссийских проверочных работ по окружающему миру за ряд лет (2016–2019 гг.). Стабильно низкие результаты (ниже базового уровня) четвероклассники показывают при выполнении задания на «мысленное экспериментирование» с его последующим описанием (задание 6.3). В целом же результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют о том, что практико-ориентированное изучение предметной области «Окружающий мир» (на основе методов наблюдения, экспериментирования, моделирования; с преобладанием проектного и исследовательского подходов, активной и творческой речевой (текстовой) деятельности) не стало еще нормой в практике работы учителя начальных классов.

В числе причин такого положения дел можно назвать недостаток времени, уделяемого естественным наукам современным учебным планом для начальной школы. Россия относится к числу стран с наименьшим объемом учебного времени, отводимого на изучение естествознания в начальной школе [5, с. 85]. Примерный учебный план предлагает выделить на образовательную область «Окружающий мир» два часа в неделю, в содержании которой естествознание составляет лишь часть от интегрированного целого. Однако зачастую окружающий мир младшие школьники изучают как одночасовой предмет, в то время как неэффективность такой модели предметной подготовки давно доказана [1].

Авторы цитируемой аналитической статьи даже ставят под сомнение состоятельность современной начальной школы в формировании основ естественно-научной грамотности обучающихся. Несмотря на достаточно высокий уровень, который четвероклассники показали по результатам выполнения контрольной работы в TIMSS-2015 (выше только результаты двух стран), заключение специалистов Центра оценки качества образования РАО таково: «применительно к российским четвероклассникам TIMSS по естествознанию оценивает качество не столько школьного, сколько внешкольного образования» [6, с. 87]. Не углубляясь далее в причины неудач и достижений выпускников начальной школы в ходе международных и всероссийских мониторинговых исследований, обратимся к концептуальному положению о том, что ведущим фактором повышения качества общего образования, а также необходимым условием укрепления позиций отечественного начального естественно-научного образования является компетентность педагога.

В практической деятельности кафедры начального образования использовали системный подход к профессиональной компетентности учителя, представленный в публикациях Н.Л. Галеевой [2]. При организации дополнительного профессионального образования учителей начальных классов Краснодарского края в области естественно-научной грамотности нами специально рассматривалась предметно-методологическая естественно-научная компетенция учителя как единство когнитивной, операционально-технологической и личностной составляющих [2, с. 91]. Причем при определении содержания данной компетенции ориентировались на систему компетенций ученика, учитывая требования стандарта начального общего образования, а также концептуальные подходы международных и всероссийских мониторинговых исследований естественно-научной грамотности (знания – применение – рассуждение).

Система взаимообусловленных компетенций учителя и ученика в модели становления профессиональной компетентности учителя начальных классов предстает двумя концентрациями: естественно-научная компетентность младшего школьника и условия для ее формирования; предметно-методологическая естественно-научная компетентность учителя и условия ее формирования в целенаправленной деятельности регионального института развития образования. Системообразующим фактором в этой целостности выступает предметно-методологическая естественно-научная компетентность учителя, которая включает не только культуру профессиональной деятельности в данном аспекте, но и, что немаловажно, опыт собственных натуралистических исследований, владение методологией естественно-научного эксперимента, в частности. Остановимся подробнее на этих составляющих, но, учитывая ограниченные возможности статьи, на примере отдельной педагогической компетенции, связанной со способностью приобщать младших школьников к решению учебно-исследовательских задач в рамках предметной области «Окружающий мир», поскольку, как было отмечено ранее, наибольшие трудности российские школьники испытывают в понимании процедур естественно-научного исследования.

Входная диагностика уровня сформированности предметно-методологической естественно-научной компетентности учителей начальных классов в ходе освоения программ повышения квалификации позволила выявить дефицитные области и реализовать необходимое содержание в этих программах. Такими «недостаточными» областями по возрастанию проблемности оказались: выбор адекватных возрасту и предмету исследования методических средств; осознание сущности предмета природоведческого исследования; значение сенсор-

ного развития обучающихся средствами исследовательской практики [2, с. 120]. Учитывая это, в стратегии подготовки педагогических кадров исходили из опыта и традиций отечественного образования в области школьного краеведения, которое и стало, в отсутствие концепции содержания начального естественно-научного образования с исследовательской направленностью, тем «хорошим содержанием», на котором успешно решался весь спектр задач становления профессиональной компетентности педагогов в области естественно-научной грамотности.

Идеи регионализации содержания образования в современной школе и использования краеведческого материала с образовательными целями не являются новыми. Эти идеи получили педагогическое обоснование в трудах многих других великих педагогов и просветителей прошлого. Современные педагоги также убеждены, что школьников необходимо знакомить с историей и природой Родины, с ее географическим положением, культурными традициями, используя для этого все возможности целостного учебно-воспитательного процесса. Традиционно ключевые позиции в школьном краеведении занимает внеурочная учебно-исследовательская и проектная работа. В Краснодарском крае более десяти лет (с 2004 г.) ученики знакомятся с окружающим природным миром при изучении двух обязательных программ – «Окружающий мир» и «Кубановедение», что при условии их тесной интеграции существенно расширяет возможности для организации исследовательской работы по естествознанию. Очевидно, что для эффективной реализации такой дидактической миссии школьного краеведения необходимы не только специальные программы внеурочной исследовательской деятельности и средства их реализации, но и достаточный уровень профессиональной готовности учителя начальных классов к организации исследовательской деятельностью учеников.

Учитель в современной начальной школе должен обладать исследовательскими компетентностями, чтобы осуществлять на практике исследовательское обучение – особый вид образования, где требуется пылкий ум, любознательность, умение анализировать и прогнозировать. Под исследовательской деятельностью, вслед за А.И. Савенковым, понимаем творческий процесс совместной деятельности учителя и ученика по поиску решения неизвестного, результатом которого выступает исследовательский стиль мышления и мировоззрения в целом. К сожалению, сложившаяся практика формально-логического усвоения естественно-научных знаний младшими школьниками входит в прямое противоречие с необходимостью вовлекать их в учебную проектно-исследовательскую деятельность с целью применения знаний для решения не только учебно-практических, но и жизненных задач, получения опыта рассуждений в области особенностей жизнедеятельности, характерных свойств природных объектов, протекания процессов (природных, технологических), их моделирования. Учителю начальных классов следует овладеть методологией естественно-научного наблюдения и экспериментирования, что является необходимым условием организации учебной исследовательской работы учеников.

В практике дополнительного профессионального образования учителей начальных классов Краснодарского края с целью их подготовки к эффективному формированию у младших школьников основ естественно-научной грамотности проводятся обучающие семинары, практикумы («Учебные исследования младших школьников с использованием микроскопов и современного лабораторного оборудования», «Организация моделирующей деятельности младших школьников на уроках окружающего мира» и др.); в содержание всех программ повышения квалификации по ФГОС НОО введены темы, отражающие методологию, организационно-методические аспекты исследовательского естествознания и позитивный опыт его применения в практике работы педагогов; реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Кубановедение как средство повышения естественно-научной грамотности младших школьников». Из многочисленных вопросов, стоящих перед учителем – организатором проектной и исследовательской деятельности младших школьников, остановимся лишь на самом главном: ядром большинства естественно-научных исследований младших школьников должны быть наблюдение и эксперимент.

Покажем эту особенность естественно-научной компетенции учителя на примере традиционного направления учебных исследований природы ближайшего окружения в начальной школе – организации систематических фенологических наблюдений. Цель фенологических наблюдений – установление сезонных закономерностей в природе своей местности и особенностей труда по сезонам года. Содержание фенологических наблюдений охватывает практически все компоненты природного окружения ученика, а также деятельность людей, изменяющиеся в сезонном ритме из года в год. В содержании сезонных наблюдений условно можно выделить наблюдения за погодой местности, за изменениями в неживой природе, за жизнью живых существ (растения, животные), за трудом и бытом людей. Наблюдая, младший школьник учится извлекать, фиксировать информацию (коммуникативные универсальные учебные действия), а затем на основе логических действий и операций обобщать ее, формулировать выводы (познавательные универсальные учебные действия). Само же целенаправленное наблюдение-исследование выступает учебной ситуацией, представляющей собой полный цикл учебной деятельности. Опираясь на вышеизложенные теоретические ориентиры, представим далее описание этапов работы учителя начальных классов по организации систематических фенологических наблюдений в 1–4-х классах с учетом требований ФГОС НОО о широком привлечении современных информационных сред, технологий и технических средств обучения. Ограниченный объем статьи и слишком широкий предмет изучения определили преимущественный акцент на первом содержательном модуле – на наблюдениях погодных явлений. Покажем в качестве примера систему усложняющихся наблюдений за погодой и способы обобщения результатов наблюдений по основным этапам.

Первый этап наблюдений за погодой своей местности первоклассники осваивают на основе непосредственного чувственного восприятия погодных явлений по нескольким параметрам (температура, ветер, осадки, облачность) и фактов наступления конкретных событий в неживой и живой природе (по мере их появления). Особенностью этой работы является обязательный учет параметра времени. Основной временной интервал первого этапа наблюдений – это день (сутки). Одновременно с наблюдениями погодных явлений конкретизируются представления первоклассников о том, что день и ночь – это сутки, а в периоде светового дня выделяют последовательно утро, день, вечер. Сущность начального этапа заключается в том, что дети учатся наблюдать (дифференцированно воспринимать) погодные явления и фиксировать их в знаково-символической форме, создавая модель погоды конкретного дня (следует установить постоянное время наблюдений – полдень – 12–13 часов). Значки погодных явлений желательно создавать творчески или использовать метеознаки из учебников, методических пособий. На этом этапе дети осваивают еще один способ действия со знаково-символической моделью погоды одного дня. С опорой на знаковую модель первоклассники в игровой форме представляют словесную модель погоды, то есть рассказывают о погоде (игра в метеопрогноз), а также выполняют обратное действие – составляют из значков «погоду дня», извлекая информацию из текста-описания погоды по параметрам. Для выполнения этой познавательной задачи нужны дидактические материалы (набор карточек с метеознаками), но можно использовать и цифровые образовательные программы (ЦОР), размещенные на образовательных сайтах («Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» и пр.). Результат первого этапа фенологических наблюдений – сформированные умения дифференцированно на качественном уровне определять погодные явления, фиксировать их в виде схематизированной модели и извлекать информацию о погоде из графической схемы погоды одного дня в виде словесной модели (рассказывание по схеме).

На втором этапе увеличивается временной интервал наблюдений – это неделя, месяц и сезон. В каждом временном интервале «вложенными» присутствуют ранее освоенные, причем произвольно выделяются начало–середина–конец интервала (недели, месяца, сезона). Особенность этого этапа – в изменении основного источника информации о погоде своей местности. Поскольку самостоятельно проведенные детьми измерения температуры, силы и направления ветра и прочего не являются достоверными, а также учитывая то, что у млад-

ших школьников к этому времени уже есть умения непосредственного наблюдения погоды, постепенно нужно перейти к более достоверному и авторитетному источнику информации о погоде конкретной местности. Речь идет о «Дневнике погоды для школьников» на сайте Gismeteo.ru, который содержит многолетний архив погоды различных территорий нашей страны и мира. Способы первичной обработки информации на этом этапе также усложняются. Большой объем информации по параметрам погодных явлений нужно представить в виде графических моделей (температурные графики, розы ветров, диаграммы облачности, осадков и пр.). Эту работу может проделать учитель (желательно используя стандартные графические редакторы) или ученики, если построение графиков – это освоенное ими в учебной работе умение. На основе этих «графических образов погоды» недели, месяца следует организовать выполнение усложняющихся заданий на извлечение информации из графиков и схем. Такая исследовательская работа направлена на формирование у младших школьников обобщающих понятий, а также представлений о закономерной связи погодных явлений. Так, по температурному графику дети с очевидностью устанавливают суть обобщающих понятий «потепление», «оттепель», «похолодание»; легко подмечают, что изменение температуры происходит при изменении направления ветра, температура воздуха определяет характер осадков; что развитие живой природы (по компонентам) зависит от изменений в природе неживой. Фиксация наблюдаемых фактов изменений в неживой, живой природе и в сезонном труде людей осуществляется в общем для всего класса календаре фенологических наблюдений, и он фактически становится первым исследовательским проектом, в ходе которого ученики осваивают методы извлечения, обобщения информации о погоде своей местности и ее использования для решения разнообразных познавательных и жизненных задач.

Как показывает опыт реализации представленной выше методики фенологических наблюдений, первый и второй этапы фенологических наблюдений могут быть в целом реализованы в 1–2-х классах, а затем младшие школьники вовлекаются в третий этап, который ориентирован на характерный для фенологической науки временной интервал – годичный цикл развития природы, с широким спектром исследовательских проектов и возрастающей степенью самостоятельности учеников в этой деятельности. На этом этапе фенологических наблюдений ученики применяют известные им источники и способы обработки информации, но преимущество получают такие источники, как сравнительные диаграммы, схемы, модели и задания на сравнение, сопоставление (конкретный сезон в разные годы, сроки наступления фенологических явлений в разные годы и пр.), а также творческие задания. Например, ученики 3–4-х классов с увлечением выполняют эстетические проекты-фотоэтюды («Год жизни березы у крыльца нашей школы»), исследовательские проекты (фотопанорама «Где встает солнце в разные времена года?»), проверку народных погодных примет и пр. Важно подчеркнуть, что не все дети могут быть вовлечены в индивидуальные формы проектно-исследовательской работы по фенологии. Не следует забывать, что мотив этой деятельности должен быть внутренним, то есть по желанию ученика. Поэтому на третьем этапе особое внимание уделяется индивидуальному подходу, а краеведческие исследования выступают средством развития детей способных, склонных к такой деятельности. Фронтальные же задания для всех учеников должны способствовать формированию у них регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, обозначенных в требованиях ФГОС НОО, а также достижению личностных результатов через осознание и принятие таких духовных ценностей, как «родина», «природа», «созидательный труд», «здоровье человека».

Для повышения предметно-методологической естественно-научной компетентности учителю начальных классов важно понять, что методологической основой сезонных (фенологических) наблюдений является понятие о процессе. Процесс (от лат. *processus* – продвижение) – 1) последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; 2) совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата (например, производственный процесс). Именно процессы, происходящие в природе под влиянием определенных факторов (условий), а также процессы, лежащие в основе производительного труда людей различных профессий, – содержательная основа ознакомления

младших школьников с окружающим миром. Поэтому с понятием «процесс» надо знакомить детей специально. В методике развивающего обучения (программа «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой) дети знакомятся с природными процессами с первого класса на доступных примерах и на основе знаково-символических моделей. Такой методический подход применяется и в обучении учителей начальных классов в рамках программы дополнительного образования «Кубановедение как средство повышения естественно-научной грамотности младших школьников».

Следует отметить, что многолетний опыт профессиональной деятельности авторов в системе повышения квалификации учителей начальных кадров свидетельствует об эффективности исследовательского краеведения как содержательной основы когнитивной, операционально-технологической и личностной составляющих их естественно-научной компетентности. Учителя, прошедшие такую подготовку, как правило, не только компетентны в организации групповых исследовательских проектов, но и перестраивают стиль учебной работы по естествознанию в начальной школе, широко привлекая возможности внеурочных форм, а также уроков – практических занятий, уроков-экскурсий. Вместе с тем, внедрение технологии освоения мониторинговой деятельности учителями начальных классов в процессе повышения квалификации позволяет констатировать на фоне положительной динамики компонентов естественно-научной грамотности педагогов значительное отставание мотивационно-личностной составляющей [7]. Эта особенность в деле формирования профессиональной педагогической компетентности согласуется с ранее опубликованными данными [4; 8] Но полученные нами в пробных сопоставительных исследованиях данные показывают наличие корреляции между ростом мониторинговой компетенции педагогов и повышением позиционно-ценностной составляющей их естественно-научной грамотности.

Учитывая все изложенное выше, полагаем, что решение проблемы становления профессиональной компетентности учителя начальных классов в аспекте формирования у младших школьников основ естественно-научной грамотности зависит от необходимых для обновления начального общего естественно-научного образования инновационных условий. Во-первых, дошкольному и начальному школьному этапам общего естественно-научного образования нужна целостная, преемственная концепция предметного содержания с исследовательской направленностью, выстроенная с позиций культурно-исторической концепции развития личности обучающегося. Во-вторых, по принципу комплементарности (дополнения) к такому содержательному ядру должна быть разработана система уровневой качественной оценки учебно-предметных компетенций младших школьников по естествознанию, в продолжение уже существующей инновационной модели оценивания предметных результатов по математике и русскому языку [3]. Намечившееся обновление содержания общего естественно-научного образования и методов обучения естественно-научным предметам в условиях современной информационной среды также способно ускорить становление профессиональной компетентности учителя начальных классов.

Литература

1. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. М.: Просвещение, 1988. 335 с.
2. Галеева Н.Л. Система компетенций учителя как инструмент управления качеством образования. Компетенции в образовании: опыт проектирования: Сборник научных трудов. М., 2007. С. 89–95.
3. Жилина Т.И. Исследовательское краеведение в современной начальной школе // Инновационные технологии в обучении и воспитании школьников: Материалы VIII Международной научно-практической конференции преподавателей вузов и учителей школ. Карачаевск, 2014. С. 116–125.
4. Коршунова О.В. Методологическая компетентность современного учителя // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 1-3. С. 112–118.
5. Нежнов П.Г., Горбов С.Ф., Соколова О.В. Диагностика учебно-предметных компетенций. М., 2018. 112 с.

6. Пентин А.Ю., Ковалева Г.С., Давыдова Е.И., Смирнова Е.С. Состояние естественно-научного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA. Вопросы образования // Educational Studies Moscow. 2018. №1. С. 79–106.

7. Прынь Е.И. Технология освоения мониторинговой деятельности учителями начальных классов в процессе повышения квалификации и ее организационно-методическое обеспечение // Перспективы науки и образования: Международный электронный научный журнал. 2017. № 6(30). С. 83–86.

8. Соловьева Е.В. Условия и факторы реализации предметно-методологической компетентности учителя как ресурса качества образования // Молодой ученый. 2012. № 4(39). С. 460–463.

©Прынь Е.И., Жилина Т.И., 2020

УДК 159.9

О.А. Романко

канд. психол. наук,

*Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

Задача современного образования: тренировать понимание, а не запоминание, воспитание спокойного отношения к постоянным переменам, формирование навыков верификации информации, обучение способности учиться и противостоять стрессу, научить сохранять человечность в цифровом мире.

Т.В. Черниговская

Интерес к проблеме подготовки специалистов психолого-педагогического образования, в том числе к подготовке психологов и социальных педагогов, в последнее время достаточно высок. На сегодня в нашей стране существует кризис системы образования, который характеризуется следующими особенностями: глобальные проблемы общества (демографические, социальные, экономические, экологические, духовные); требования, предъявляемые к специалистам и фактический уровень подготовки студентов к профессиональной деятельности; постепенный переход к пониманию профессии психолога и социального педагога как профессии, которая обладает индивидуальным стилем, т. е. где должно быть идеальное соотношение профессионального и личного в развитии специалиста. Все эти противоречия весьма актуальны в высшем образовании.

Современный этап развития высшего образования в России характеризуется появлением новых подходов к организации профессионального обучения. Обновление российского образования идет в рамках вступления нашей страны в Болонский процесс и реализации компетентностного подхода в связи с внедрением новых Федеральных государственных образовательных стандартов. Компетентностный подход сегодня можно рассматривать как систему, позволяющую оценить эффективность каждого человека в какой-либо деятельности и выработать четкие критерии качества этой деятельности. Следовательно, общая система высшего образования характеризуется сменой парадигмы и появлением новых подходов в организации обучения студентов в отечественных вузах.

Психология, социально-педагогическое образование является сферой, где нам необходимо быстро и качественно реагировать на изменения в обществе и уметь принимать новые вызовы. При профессиональной подготовке таких специалистов необходимо понимать, что обучать можно по различным траекториям, при этом не забывать о преимуществах.

Сегодня обучение студентов – будущих психологов и социальных педагогов на факультете педагогики и психологии в Нижневартовском государственном университете происходит по двум траекториям:

1) линейной, когда подготовка осуществляется по единому направлению бакалавриата и магистратуры;

2) перекрестной, когда подготовка осуществляется по разным направлениям. В соответствии с законодательной базой направления бакалавриата и магистратуры могут быть из разных УГСН и даже из различных областей образования.

Рис. 1. Траектории обучения в вузе

На факультете педагогики и психологии НВГУ есть все заявленные выше траектории. Реализуются следующие направления бакалавриата психологической и психолого-педагогической направленности – 37.03.01 «Психология» (профиль «Психология развития и образования»); 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профили «Психология и социальная педагогика» и «Дошкольное образование»); 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»), а также программы магистратуры – 37.04.01 «Психология» (программа «Психологическая безопасность личности и среды»); 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (программа «Психолог образования»); 44.04.01 «Педагогическое образование» (программы «Менеджмент в образовании» и «Дополнительное образование детей»). Как видим, даже в рамках одного факультета возможна как линейная, так и перекрестная траектория обучения.

В настоящее время наблюдается совершенно новый подход в высшем психолого-педагогическом образовании, который характеризуется практикоориентированностью и расширением междисциплинарных связей. На данном этапе решается проблема рассогласования между академической направленностью образования и необходимостью решения практических по содержанию задач в профессиональной деятельности. Выпускник вуза – это специалист, который должен быть готов решать проблемы прикладного характера в соответствии с социальным запросом общества. Однако нельзя допустить другой крайности, проявляющейся в увлеченности студентов освоением различных практических технологий и практик, которые нередко игнорируют теоретико-методологическую базу. Конечно, новая концепция образования также предполагает увеличение доли самостоятельной подготовки студентов, выстраивание ими индивидуальной образовательной траектории. Обучающийся в вузе обязан представлять, какие компетенции должны быть сформированы к окончанию обучения, понимать, что образование – это непрерывный процесс.

Исследуя проблему профессионального обучения, Н.Н. Нечаев четко сформулировал три уровня профессионального становления специалиста психолого-педагогической направленности: предметный, теоретический и практический. С точки зрения Н.Н. Нечаева, предметный уровень – это формирование профессиональных установок, представлений, понятий, определяющих профессиональное восприятие и осмысление действительности (начальный этап подготовки в вузе). Теоретический уровень характеризуется освоением теорий и подхо-

дов в рамках определенной профессиональной (направление, профиль) подготовки специалиста. Этот уровень является основой профессионального мышления, что позволит студентам, а в дальнейшем молодым специалистам находить эффективные способы решения профессиональных задач. И заключительный, практический этап профессионального становления в вузе предполагает формирование тех компетенций выпускника, которые он должен продемонстрировать при решении профессиональных задач. Таким образом, автор говорит о выявлении психологического «ядра» профессиональной деятельности специалиста [2].

Введение новых ФГОС ВО предполагают содержательные и качественные изменения в самой организации учебного процесса. При разработке образовательных программ необходимо ориентироваться на примерные основные образовательные программы (ПООП), профессиональные стандарты, а также требования, предъявляемые к выпускникам на рынке труда. Причем определение профессиональных компетенций отдано вузам, они самостоятельно их разрабатывают в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы и области профессиональной деятельности, на которые она ориентирована. Анализ новых образовательных стандартов и концепции профессионального становления Н.Н. Нечаева позволяет говорить, что формирование предметного уровня соответствует формированию универсальных компетенций (УК), теоретический уровень соответствует формированию общепрофессиональных компетенций (ОПК) и практический этап профессионального становления соотносится с формированием профессиональных компетенций в процессе обучения студентов определенной деятельности. Анализ этапов внедрения стандартов показывает актуальность проблемы запаздывания в утверждении примерных образовательных программ и профессиональных стандартов. С одной стороны, высшее образование находится в «некоторой неопределенности», с другой стороны, у организаций есть возможность самостоятельного выбора путей достижения индикаторов компетенций выпускниками.

С введением новых ФГОС ВО (3++) по направлениям 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и 37.03.01 «Психология» (бакалавриат) и 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» и 37.04.01 «Психология» (магистратура) происходит фокусирование внимания на формирование компетенций, связанных с развитием индивидуального профессионального стиля психолога/социального педагога. ФГОС по этим направлениям подчеркивает, что в результате освоения у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции и их индикаторы. Такой подход в подготовке специалистов психолого-педагогического образования также соотносится с концепцией Н.Н. Нечаева.

При соотношении ФГОС ВО и профессиональных стандартов (стандарты 3++ разработаны с учетом профессиональных стандартов) можно говорить об определенных результатах освоения образовательной программы, т. е. тех задачах, которые студент-выпускник призван решать в профессиональной деятельности. Так по направлениям 37.03.01 и 37.04.01 молодой специалист должен решать задачи в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и «Психолог в социальной сфере»; по направлениям 44.03.02 и 44.04.02 – профессиональные стандарты «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и «Специалист в области воспитания» (<https://clck.ru/RizPZ>; <https://clck.ru/RizR9>; <https://clck.ru/RizRf>).

Наряду с профессиональными компетенциями не надо забывать о требованиях к личностным характеристикам психолога и социального педагога. Для успешной деятельности психолог и социальный педагог, работающие в сфере образования, должны обладать такими характеристиками, как устойчивая и адекватная самооценка, стрессоустойчивость, мотивация к профессиональной деятельности, ответственность, самостоятельность, умение принимать решения и др. То есть у специалистов должен быть сформирован такой профиль личностных характеристик, который станет общим предиктором успешной реализации профессиональной деятельности и создания своего индивидуального профессионального пути. Это значит, что необходимо готовить не только квалифицированных специалистов, но и социализировать выпускников для участия в жизни общества. По мнению В.И. Слободчикова,

«процесс образования будущих психологов – это процесс взращивания, который в первую очередь включает заботу студентов о своем психологическом здоровье, его сохранении и развитии» [1].

Определены основные цели профессиональной деятельности психолога и социального педагога: *«психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления»* (<https://clck.ru/RizPZ>); *«профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое), психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения (мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под следствием или в учреждениях пенитенциарной системы)»* (<https://clck.ru/RizR9>); *«организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей»* (<https://clck.ru/RizRf>).

Исходя из содержания целей профессиональной деятельности следует уделить внимание новой проблеме в образовании – формированию таких компетенций у будущих психологов и социальных педагогов, которые бы работали на их профессиональную перспективу. Недостаточно просто владеть знаниями, умениями и навыками. Специалисты должны обладать такими компетенциями, которые дают возможность видеть новые способы решения не только узких, но и междисциплинарных профессиональных задач, что значительно продвинет профессиональное становление и даст новое видение своей профессии. К таким компетенциям относятся: системное мышление, междотраслевые знания и коммуникация, управление образовательными проектами, владение различными ИТ-системами, умение работать в команде, ориентация на партнера, умение работать в состоянии неопределенности.

Все вышесказанное приводит нас к выводу о важности понимания взаимосвязи профессионального и личностного развития, осознания своих ресурсов и формирования позиции по отношению к профессиональной деятельности психолога и социального педагога. Это приводит нас, педагогов высшего образования, к поиску новых форм и методов организации образовательного процесса, направленных на постоянное стимулирование студентов к самостоятельной работе.

Таким образом, следующим этапом деятельности планируется исследование психологических механизмов профессионального и личностного развития специалистов психолого-педагогического образования (психологов и социальных педагогов), что позволит определить тенденции и перспективы развития образовательной среды в вузе.

Литература

1. Исаев Е.Н., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Становление субъективности в образовательных процессах. М., 2013.
2. Нечаев Н.Н. Профессионализм как основа профессиональной мобильности: Материалы к V заседанию методологического семинара (8 февраля 2005 г.). М., 2005. 92 с.

©Романко О.А., 2020

УДК 519.687.6

М.В. Слива

канд. пед. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКЕ

Робототехника – активно развивающаяся часть современной науки, промышленности и образования. И если в науке и технике можно видеть большое разнообразие как в используемых платформах, так и в языках программирования в области робототехники, то в образовании есть небольшое количество доступных платформ и языков [1]. Одной из самых распространенных платформ для преподавания робототехники на данный момент можно считать Arduino, использовать которую можно как в школе, так и в вузе.

Существует множество разновидностей базовых плат платформы Arduino (Uno, Leonardo, Mega, Nano и т. д.), отличающихся количеством разъемов, тактовой частотой и порядностью процессора, размером оперативной памяти, параметрами питания. Программирование плат можно осуществлять как с помощью графического языка, так и с помощью немого измененного языка C. Рассматриваемая платформа обладает рядом достоинств и недостатков.

Достоинства [1]:

- относительно недорогая в использовании платформа (оригинальные базовые платы стоят от 12 долларов);
- можно использовать как на начальном уровне (в школе), так и на более профессиональном (в вузе);
- есть собственная IDE;
- стандартные GPIO пины с поддержкой протоколов UART, SPI, I2C;
- существует много китайских клонов большинства плат данной платформы, которые в несколько раз дешевле оригиналов с сохранением приемлемого качества (от 3 долларов);
- очень много совместимых с данной платформой датчиков и плат для нужд робототехники;
- можно создавать свои собственные платы для расширения данной платформы;
- есть отечественные аналоги (например, от фирмы «Амперка»).

Недостатки:

- малая процессорная мощность;
- маленький объем оперативной памяти;
- нельзя «из коробки» использовать стандартную компьютерную периферию (клавиатура, мышь, «флешки», веб-камеры, внешние жесткие диски), хотя многое можно подключить с помощью плат расширения («шилдов»), которые приобретаются отдельно.

Главное событие 2020 г. – пандемия коронавируса – очень сильно повлияло на организацию и проведение занятий в учебных заведениях по всему миру. Обычные предметы, преподаваемые в рамках подготовки IT-специалистов различных направлений, такие как программирование, технология разработки программного обеспечения, веб-программирование и т. д., не сильно пострадали в плане ведения лекций и сдачи студентами лабораторных работ. На помощь преподавателям пришли такие программы, как Skype, Zoom и др., позволяющие демонстрировать презентационный материал и рабочий стол компьютера. И особых проблем

не возникло – преподаватель показывал работу своих программ, студенты сдавали лабораторные, демонстрируя код и выполнение своих проектов.

Но для обучения дисциплинам, связанным с робототехникой, в формате онлайн есть проблема с демонстрацией результата работы создаваемого устройства. Особенность современной робототехники – это тесная взаимосвязь программной и аппаратной составляющей, поэтому необходимо показывать и код в среде программирования, и схему сборки устройства, и влияние созданной программной части на устройство, и способы взаимодействия пользователя с созданным устройством.

И если с демонстрацией кода в среде программирования и схемы сборки устройства проблем особых может не быть (просто показываем в нужном приложении через демонстрацию рабочего стола в любой программе для видеоконференций), то показать взаимосвязь программной и аппаратной части и продемонстрировать способы взаимодействия пользователя с созданным устройством уже не так просто.

Можно делать двойную демонстрацию – показывать через видеоконференцию программную часть и отдельно через камеру демонстрировать собранное устройство и работу с ним. Но это будет, во-первых, создавать дополнительную нагрузку на сеть, во-вторых, не во всех программах для видеоконференций удобно демонстрировать несколько окон одновременно.

Поэтому один из выходов – использовать виртуальную площадку для создания проектов в области робототехники. Одна из таких – сайт tinkercad.com. Раздел Circuits этого сайта предоставляет возможность для создания виртуальных проектов на платформе Arduino. Внешний вид рабочей области раздела Circuits данного сайта представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Раздел Circuits сайта tinkercad.com

Рис. 2. Базовый набор элементов

При выборе пункта *Создать цепь* будет загружена рабочая область для работы с виртуальными проектами на платформе Arduino, с базовым набором элементов на панели справа (рис. 2).

Если вместо базового набора выбрать *Стартовые наборы Arduino*, то появится панель с готовыми предварительными проектами (рис. 3).

Рис. 3. Стартовые наборы Arduino

Можно вытащить готовую схему проекта и поменять ее для своих целей, а можно выбрать в выпадающем списке вариант *Компоненты Все* и выбрать нужный виртуальный элемент для добавления в свой проект. И здесь же можно вводить код для проекта – вкладка *Код*.

По умолчанию там выбран режим *Блоки* – это Scratch-подобный вариант программирования для Arduino (рис. 4). Такой вариант можно использовать для школьников младших и средних классов, плохо знакомых с обычными языками программирования.

Рис. 4. Раздел Код с режимом Блоки

Для старших школьников и студентов лучше будет использовать режим *Текст* (рис. 5), в котором реализовано стандартное привычное программирование для Arduino как в Arduino IDE (среде программирования для Arduino).

Рис. 5. Раздел Код с режимом Текст

И вот с этим вариантом уже достаточно комфортно можно одновременно и демонстрировать создаваемое устройство, и вводить код для его программирования, и показывать влияние создаваемой программы на работу устройства.

В представленных виртуальных компонентах можно найти следующие аналоги реальных элементов, используемых в робототехнике:

- резистор;
- светодиод;
- кнопка;
- потенциометр;
- конденсатор;
- ползунковый переключатель;
- батареи 9 В, 3 В, 1,5 В;
- макетные платы;
- моторы;
- диод;
- фоторезистор;
- ультразвуковой датчик;
- пьезоэлемент;
- датчик температуры;
- реле;
- транзисторы;
- ЖК-экран;
- 7-сегментный экран и др.

Кроме этого, можно подключать стандартные библиотеки, привычные для пользователей десктопной версии среды программирования для Arduino, и использовать монитор последовательного интерфейса для отладки и контроля создаваемой программы.

Все это позволяет проводить лекции и лабораторные работы по основам робототехники в формате онлайн с использованием видеоконференции в комфортном режиме как для преподавателя, так и для студента.

Литература

1. Слива М.В. Современные платформы для преподавания робототехники // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 г.) / Отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2015. Ч. 2. С. 516–518.

©Слива М.В., 2020

УДК 372.893

Э.А. Касьянов

*Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Уфа, Россия*

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

В период перехода на дистанционное обучение, связанного с предпринятыми правительством РФ мерами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID–19) весной 2020 г., учителя общеобразовательных школ приобрели значительный опыт в области дистанционной педагогики, осознали необходимость совершенствования навыков в реализации новых форм взаимодействия с обучающимися [2].

Современное отношение ко времени, когда оно становится ценностью в развивающемся информационном обществе, делает дистанционное обучение все более востребованным и относительно доступным.

Дистанционное обучение (далее ДО) – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения). Реализуется ДО специфическими средствами интернет-технологий, предусматривающими интерактивность. Одним из условий ДО является использование компьютера.

Дистанционное обучение организуется с учетом общих закономерностей педагогики, психологии, дидактики и других методик.

Целями дистанционного обучения являются:

- введение современных образовательных технологий и создание с их помощью нового образовательного пространства;
- стимулирование самостоятельной творческо-поисковой работы обучающихся, направляемой учителями;
- постепенный переход от догматического (репродуктивного) обучения к более современному, опирающемуся на развитие креативного мышления.

Введение дистанционного обучения означает большие перемены в организации учебного процесса. У администрации, учителей, разрабатывающих и проводящих дистанционные уроки, возникают новые обязанности. В целом инновации в образовательной сфере вызывают технические, социальные, организационно-управленческие и экономические изменения, которые оказывают определенное воздействие на развитие деятельности образовательных организаций.

Основные современные тренды, которые используются в педагогической практике учителя истории на текущий момент: визуализация; различные интерактивные программы и лаборатории; виртуальные экскурсии; «персонализация» [1].

На уроках используются следующие формы ДО: чат-занятия – когда взаимодействие «учитель – ученики» происходит с использованием чат-технологий (например, социальная сеть «ВКонтакте», где создаются учебные чаты). Чат-занятия позволяют общаться как посредством смс-сообщений, так и посредством аудио-сообщений.

Часто проводятся по несколько веб-занятий – это уроки в виде конференций, которые чаще всего проходят в Skype или в Zoom. Это хорошо зарекомендовавшие себя платформы в практике для проведения онлайн-видео-конференций. Связь организуется таким образом, что учащиеся видят учителя, учитель слышит и видит всех учащихся, присоединившихся к уроку по ссылке, и может демонстрировать экран своего компьютера и даже воспользоваться ин-

терактивной доской при решении заданий с картами по истории. Записанные уроки выкладываются на Youtube-канал для обучающихся, которые не смогли по тем или иным причинам присутствовать на онлайн-уроке.

На практике проводятся уроки в форме лекций (с элементами устного контроля, с элементами видео), самостоятельных работ по разработанным памяткам (например, составление синквейнов для обучающихся 5–6 классов по истории и «Основам духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНК НР), составление логико-смысловых моделей для 6–11 классов, написание исторических сочинений для 6–10 классов). Логико-смысловые модели обладают универсальностью и могут быть использованы при обучении любым учебным дисциплинам при работе с учащимися различных возрастных групп. Обучающимся нравится видеть свой конечный продукт – модель, где отображены все важные моменты изучаемых параграфов. Этот прием позволяет им успешнее пересказывать параграфы при традиционных формах урока.

Основными задачами онлайн-обучения является, во-первых, контроль качества усвоения знаний. В режиме дистанционного обучения контроль знаний проводится с помощью тестов, творческих заданий, отправляемых в электронном виде. Есть возможность часть уроков проводить и в форме тренировочных упражнений с помощью электронного дневника и журнала, но чаще всего используются возможности Google Forms (функция создания тестирования с разными формами вопросов и представления ответов). Удобство заключается в том, что легко скопировать и вставить готовые вопросы и ответы (для автоматической проверки работ) в предлагаемую структуру (используются авторские наработанные методические базы тестов из Word-документов по типу заданий из ЕГЭ). Классный руководитель среднего звена может проводить тренинги с использованием специальных систем (анкетирования, тесты).

Обмен заданиями происходит также дистанционно. Учитель направляет учащимся творческие задания через электронный журнал, определяя форму и сроки их выполнения. При необходимости прикрепляются видео-лекции, видео-уроки, презентации, памятки и т. д.

На уроках часто используются, в том числе и приемы работы, обозначенные в «Методических рекомендациях по совершенствованию отдельных вопросов осуществления образовательного процесса». Выделим основные приемы и способы деятельности, которые помогают учащимся адекватно воспринимать учебную информацию и проявлять собственные творческие способности.

В последнее время успешно реализуются фрагментарные видео-уроки по документальным и художественным кинофильмам. Очень эффективно использовать художественные исторические драмы на уроках истории, поскольку есть прекрасная возможность создать проблемную ситуацию на фоне сравнения художественного замысла и исторической реальности. Обучающимся очень нравится сопоставлять исторические факты и выдумки сценаристов – такое проблемное обучение проводится уже при онлайн-уроках. Ребята отмечают доступность, понятность и захватывающий характер кино-уроков, отмечают, что история и исторические деятели романовской эпохи для них буквально «оживают», и они на мгновение оказываются участниками той эпохи, проникаются атмосферой, в которой происходят те или иные события (прием «персонификации»). Все приемы заданий творческого характера помогают существенно повысить качество уроков, активизировать мыслительную деятельность учащихся, воображение, стимулировать развитие умения учиться, более полноценно воспринимать любой кинофильм.

На уроках мировой художественной культуры используем виртуальные визиты в музеи. Одним из самых любимых ученикам музеев стал петербургский Эрмитаж.

Прием «Составление памятки» учит отбирать наиболее важную информацию из прочитанного (сделанного) и представлять ее в сжатом, лаконичном виде. Этот прием активно применялся именно в условиях перехода к дистанционному обучению [3, с. 71].

Прием «Написание исторических сочинений и отзывов» – это письменные размышления на конкретную тему небольшого объема и по конкретной структуре. Сочинения и отзывы выражают индивидуальные впечатления и соображения обучающихся (раздумья, раз-

мышления о жизни, о событиях). Для поддержания мотивации обучающихся при написании сочинений используем прием «Создаем электронный сборник сочинений» – здесь находятся лучшие сочинения, посвященные Петру I, Петру III, Екатерине II, Павлу I, Александру I и др., которые демонстрируются на уроках истории и другим классам, как образцовые работы учеников всей школы.

На занятиях по внеурочной деятельности стараемся использовать прием «Создание рекламного буклета» – это задание, целью которого является формирование у обучающихся навыков предпринимательской деятельности. Очень продуктивно получилось провести занятия по теме маркетинга и акциям в магазинах и супермаркетах. Обучающиеся выполняют мини-проекты и представляют их в виде рекламного буклета, с целью привлечения целевой аудитории к своему продукту.

Иногда перед началом урока используются ребусы, в которых зашифрована главная тема урока. Чаще всего это задание находит активное применение на занятиях по «Основам финансовой грамотности» (далее ОФГ), которые также проводятся в онлайн-режиме и в чатах. Можно с чередованием проводить уроки в виде интеллектуальных шоу «Поле чудес», «Своя игра», «Морской бой». Викторину с интерактивной игрой в «Морской бой» применяли на уроках истории при праздновании 23 февраля.

На уроках ОДНК НР и ОФГ лучше всего использовать интеллект-карты – это особый вид записи материалов в виде структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Это могут быть карто-схемы по темам (например, по теме «Возникновение ислама», где можно отразить в виде схемы мусульманские государства разных эпох).

Время от времени проводятся занятия с составлением кроссвордов или выполнением заданий на контурной карте. При отсутствии возможности работать с контурными картами предлагается альтернатива – работать с электронными кейсами. Например, мы приобрели к сайту «Виртуальной лаборатории» (<https://obr.1c.ru/mapkit/history.html>) – это конструктор интерактивных карт с автоматически проверяемыми заданиями [4]. Карты запускаются на настольных компьютерах и мобильных устройствах при помощи браузера. Обучающимся все понятно, наглядно и интересно. Считаем, что этот кейс является отменным инструментом, позволяющим учителю организовать работу с картами (особенно для обучающихся, сдающих ОГЭ, ЕГЭ).

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на уроках истории разрабатываем с обучающимися проекты «Память героев», когда создается интерактивная модель в виде плаката с QR-кодом, ведущим к подробной информации о герое на сайте школы.

Очень популярно в педагогической практике приложение Quizlet (<https://quizlet.com>) – это сервис, позволяющий создавать флешкарты, игры и викторины. Приложение универсально, его можно использовать для любого учебного предмета. Quizlet чаще всего рассматривают как сервис для изучения иностранных слов, но для учителей истории данный сервис удобен различными вариантами использования его функционала для обучающихся (учить исторические термины, даты и события отечественной и всеобщей истории). Сдающие ЕГЭ по истории часто используют это приложение для повторения материала наряду с решениями заданий (после прохождения тематических блоков) на сайтах «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».

Еще одним приложением, которое использовалось и до дистанционного обучения, является Kahoot (<https://kahoot.com>). При помощи Kahoot тоже создаются викторины. В связи с карантином разработчики предложили функции пакета Премиум использовать бесплатно.

При организации любого процесса, особенно дистанционного образования, есть свои отрицательные стороны. Например, отсутствие живого контакта между учителем и учениками; отсутствие живого общения между обучающимися и замена его альтернативой в виде переписок в социальных сетях, мессенджерах, учебных платформах; большая трудозатратность на начальном этапе создания учебных материалов для дистанционного обучения; невозможность 100% контроля знаний обучающихся, их необъективность и многие другие [5,

с. 72]. Нужно также указать на возможности технической реализации использования дистанционного обучения участниками образовательного пространства.

По результатам анкетирования об отношении обучающихся к дистанционному обучению было принято решение продолжать использование дистанционных образовательных технологий в самостоятельной работе учащихся при реализации таких методов обучения как проектный метод, решение кейс-заданий, а также апробировать процесс организации решения творческих заданий.

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе значительно расширяет методы и формы организации самостоятельной индивидуальной и групповой деятельности учеников, становясь эффективным дополнением к традиционно используемым [4]. Сегодня дистанционные образовательные технологии развиваются очень активно, специальные учебные среды позволяют организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его. Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное использование времени обучающегося.

Интерактивные методы, реализуемые в среде дистанционного обучения, дают возможность формировать не только знания по изучаемому предмету и разделу предмета, но и эмоционально-ценностное отношение к ним, навыки применять полученные знания и умения в нестандартных событиях современности.

Нужно также отметить, что каждое из представленных направлений реализации активных и интерактивных методов обучения с использованием дистанционных образовательных технологий имеет собственные дидактические и методические преимущества. А выбор того или иного способа либо их интеграция зависят от целей и задач, стоящих перед конкретным учителем.

Важным условием повышения эффективности дистанционного обучения является создание благоприятного, комфортного психологического климата при взаимодействии учителя и обучающихся. Поэтому учителям необходимо проявлять свойственные профессии сдержанность, выдержку, такт, осторожность и корректность при взаимодействии с обучающимися. Не менее важно активно привлекать их к организации учебной коммуникации, приобщать к инновационным методикам и технологиям обучения и самообразования, давать возможность проявлять на практике имеющиеся у них умения и навыки, особенно в области современных информационных технологий, развивать их творческий потенциал и способствовать самореализации личности обучающихся.

Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Качество образования растет за счет возможности доступа к учебному и дополнительному материалу и быстрому способу передачи информации в процессе взаимодействия обучающегося с учителями.

В связи с информационной революцией Интернет занимает одно из ведущих мест в нашей жизни. Современный процесс обучения невозможно представить без компьютеров и Интернета. Это и дало толчок к модернизации системы образования в целом и дистанционного обучения в частности, получившего широкое распространение не только среди молодежи, но и среди людей старшей возрастной группы. С каждым годом интерес к дистанционному образованию растет, так как в период формирования единого глобального информационного пространства именно такая форма обучения отвечает запросам времени.

Таким образом, ДО – это современная технология, позволяющая создавать новую образовательную среду, которая может быть доступной и качественной.

Литература

1. Алиева М.К., Баширова М.М. Современное онлайн-обучение // Наука: общество, экономика, право. 2020. № 1. С. 225–229.

2. Баранов А.Ю., Малкова Т.В. Актуальные проблемы дистанционного обучения // Современная наука. 2020. № 9-1. С. 193–195.
3. Бугакова, Т.Ю. E-learning: современные тренды образования // Актуальные вопросы образования. 2018. № 1. С. 70–73.
4. Куркина Д.В. Педагогический потенциал и проблемы онлайн-обучения // Вестник науки и образования. 2018. № 11 (47). С. 71–75.
5. Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А. Дистанционные образовательные технологии как современное средство реализации активных и интерактивных методов обучения при организации самостоятельной работы // Открытое образование. 2020. Т. 24. № 3. С. 56–66.

©Касьянов Э.А., 2020

УДК 37

Р.А. Шаяханова

*Центр модернизации образования,
г. Нур-Султан, Казахстан*

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ Г. НУР-СУЛТАН

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Стратегии развития Казахстана до 2030 года отметил, что высокообразованное население с высоким уровнем научного и творческого потенциала является важным преимуществом государства. Имеющийся бесценный капитал, оставшийся в наследство от системы образования бывшего Союза, необходимо развивать и создавать все новые и более цивилизованные условия для его развития. Переход экономики на инновационный путь развития и социально-экономическая ситуация в стране в целом требуют пересмотра некоторых приоритетов в политике и концентрации взглядов на построении нового типа общества, основанного на интеграции трех основных элементов: образования, инноваций и науки.

«Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося» [2, с. 88].

Для развития инновационной деятельности организаций образования г. Нур-Султан реализуется проект «Инновации в образовании».

В 2019–2020 учебном году в 145 организациях образования г. Нур-Султан были реализованы 49 инновационных проектов, из них: городские – 32, республиканские – 11, международные – 6; продолжается деятельность 94 экспериментальных площадок.

С целью отслеживания и качественной реализации инновационных проектов и экспериментальных площадок 2 раза в учебном году проводятся заседания экспертного совета с участием социальных партнеров, где эксперты знакомятся с новыми и промежуточными результатами внедренных проектов.

С каждым годом наблюдается большой интерес педагогов к внедрению инновационных проектов. Глобализация открывает широкие возможности доступа к образованию. Прежде всего, это связано с развитием информационных технологий. Уже сейчас видно, что информационные возможности и динамика их накопления вызывают потребность в непрерывном образовании, в этой связи хотелось бы отметить результаты некоторых актуальных проектов, которые реализуются в организациях образования г. Нур-Султан, таких как «Цифровые учебники»: 10 школ проходят апробацию по применению цифровых учебников издательства Алматыкітап на платформе OPIQ. Эта платформа уникальна тем, что здесь учащиеся могут выполнять задания по всем общеобразовательным предметам, получать консультации от учителей в онлайн-режиме.

По результатам внедрения проекта STEM (52 школы) учащиеся школ разрабатывают бизнес-проекты, стартапы, на которые получили патенты и гранты, например, учащиеся ШЛ № 73 разработали многофункциональную инвалидную коляску, трость для незрячих, умный дом, умную школу; также в ряде организаций образования применяются элементы искусства ART (STEAM).

С 1 сентября 2019 г. стартовал проект «SHARE» – это объединение школ для исследований в области образования, в нем участвуют 5 школ: № 37, 58, 59, 67, 76. Он является партнерским проектом Центра модернизации образования Управления образования г. Нур-Султан и факультета образования Кембриджского университета.

Цель проекта – повышение качества обучения через внедрение изменений в менеджмент и преподавание, выявленных в результате исследовательской деятельности педагогов.

Согласно плану реализации проекта проводятся мероприятия со школами Кембриджа под руководством факультета образования Кембриджского университета.

Созданные команды педагогов городов Кембридж и Нур-Султан, проводя исследования, обмениваясь информацией, совместно направляют свою деятельность на улучшение практики школ.

Начал свою работу постоянно действующий клуб координаторов SHARE. Создано сообщество читателей. На сайте Центра модернизации образования создана вкладка SHARE, где размещены ресурсы, материалы с workshop'ов и изучаемая литература, также начали работу на платформе Perusall.

В рамках проекта 27 педагогов столицы посетили г. Кембридж, где прошел ряд обучающих workshop'ов в Bottisham Village College, Sawston Village College и на факультете образования Кембриджского университета с участием рефлексизирующих учителей-практиков, которые поделились опытом и этапами проводимых исследований.

С целью расширения проекта в январе 2020 г. среди всех желающих школ проведен конкурсный отбор для участия в проекте. По итогам конкурсного отбора в проект вошли 8 школ (№ 50, 53, 56, 66, 70, 72, 73, 74).

С 2019 г. запустили еще один международный проект, в котором наряду с г. Нур-Султан также участвуют педагоги городов Алматы, Кокшетау и Тараз (16 школ по республике). Проект курируется Назарбаев Университетом и финансируется Фондом Сорос-Казахстан; реализуется совместно с факультетом образования Кембриджского Университета.

Цель проекта – развитие лидерства как инструмента повышения роли учителей в образовательной реформе Казахстана.

Качество образования зависит сегодня от изменений, которые будут внесены в менеджмент, в процессы преподавания и обучения, эти изменения можно внедрить в учебно-воспитательный процесс после исследований, проведенных педагогами. Проект позволит качественно развивать лидерство учителей города и их исследовательскую культуру.

В ходе реализации проекта проводятся групповые сессии, индивидуальные и межшкольные встречи, результаты работы будут транслироваться на Международной конференции в г. Нур-Султан.

Впервые государственные организации образования столицы: детские сады № 73, 81, школы № 66, 73, 81, 85 начали работу по международному бакалавриату «IB внедрение процесса авторизации» и подтвердили статус кандидата по МYP-программе среднего звена с 5 по 10 класс, и PYP-программе начальных классов от 3 лет и 1–4 классов. В рамках проекта прошли обучение и получили международные сертификаты 150 педагогов столицы. Цель проекта – получение статуса Международной школы, учебные программы которой направлены на реализацию международного стандарта. В текущем учебном году началась работа с международными консультантами по изучению деятельности данных организаций образования.

Активная работа ведется в рамках международного проекта “Global Scholars” совместно с “Global Cities Inc” – некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке с участием учащихся 25-ти организаций образования. Проект реализуется с 2017 г. и ориентирован на обучение английскому языку школьников в возрасте от 10 до 13 лет. Программа “Global Scholars” направлена на развитие навыков проектной, исследовательской деятельности, работы с различными источниками информации, цифровых, языковых и коммуникативных компетенций. Кроме того, программа предлагает возможность постоянного интерактив-

ного общения школьников и преподавателей по всему миру, что позволяет обучающимся более качественно усваивать преподаваемый материал.

В рамках программы педагоги имеют возможность участвовать в ежегодном международном симпозиуме. Так, 3 педагога столицы были приглашены в Нью-Йорк для участия в международном симпозиуме, которых полностью профинансировала штаб-квартира “Global Cities Inc”.

В настоящее время проекты программы «Global Scholars» успешно реализуются в 47 городах мира, включая Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфию, Буэнос-Айрес, Кейптаун, Барселону, Лондон, Афины, Сингапур, Стамбул, Лахор, Пекин, Шанхай, Манилу и др.

В целях создания условий для эмоционально здоровой атмосферы между участниками образовательного процесса реализуется проект «Эмоциональный интеллект», в рамках которого проведены курсы повышения квалификации педагогов, мастер-классы для родителей. Общее количество прошедших обучение – более 1 000 педагогов и 100 руководителей. Проект дает положительные результаты как для учащихся, так и для педагогов и родителей.

Одним из актуальных проектов является социально-образовательный проект «Школа здорового питания» по формированию у учащихся младших классов культуры питания как составляющей здорового образа жизни. На сегодняшний день 30 школ столицы, а в них около 3 000 детей 2-х классов, принимают активное участие в данном проекте. В результате у учащихся вырабатываются привычки правильного питания, которые они транслируют в школах столицы. В рамках проекта педагоги и учащиеся участвуют в различных международных конкурсах и занимают призовые места.

Еще одним международным проектом является проект сетевой академии «Cisco», программы которого реализуется с 2017 г. На сегодняшний день в проекте участвует 32 организации образования. Цель данного проекта – внедрение сетевых технологий в учебно-воспитательный процесс. Данный интерактивный курс поможет развить навыки, необходимые для работы в качестве IT-специалиста. По окончании курса и после сдачи экзаменов ученики получают международный сертификат сетевой Академии «Cisco».

С 2017 г. обучено более 100 учителей информатики, получивших сертификат инструктора и за этот период сертифицировано более 1 000 учащихся школ и колледжей.

Для учителей и учащихся проекта наш Центр совместно с Сетевой академией «Cisco» проводит обучающие семинары, мастер-классы с привлечением мировых IT-специалистов.

Проект по совершенствованию английского языка “Cambridge Assessment English” реализуется с 2018 г. На сегодняшний день в нем участвует 8 школ г. Нур-Султан: № 4, 5, 19, 32, 51, 52, 67, 84. Цель – повышение уровня владения английским языком среди учащихся 3-х и 8-х классов.

Пилотный проект «Cambridge Assessment English» ориентирован на бесплатное обучение английскому языку школьников в возрасте от 10 до 13 лет.

Учителя г. Нур-Султан, участвующие в проекте, проходят подготовку к обучению учеников, готовятся к международным экзаменам YLE, PET. После сдачи экзамена выдаются сертификаты международного уровня (YLE – начальные классы, PET – старшие классы). В проекте участвуют 500 учащихся и 32 учителя.

В инновационную деятельность также активно вовлечены и организации дошкольного образования. Так, инновационный проект «Интеллектум» реализуется в 8 (№ 53, 54, 56, 63, 67, 73, 82, 86), «Арт-терапия» – в 14 (№ 37, 41, 45, 47, 54, 60, 63, 64, 66, 73, 84, 90, 91, 93), «Робототехника» – в 23 (№ 5, 7, 8, 11, 15, 20, 30, 31, 37, 41, 54, 59, 60, 62, 63, 68, 78, 82, 84, 86, 89, 90, 91), «Монтессори» – в 8 (№ 32, 46, 63, 64, 73, 81, 85, 92) детских садах. В ходе реализации проектов дошкольные организации проводят обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы, где педагоги обмениваются опытом работы, и лучшие транслируют на конференциях различного уровня.

В период дистанционного обучения большую помощь для цифрового развития обучающихся оказала образовательная онлайн-платформа «Окоо», которая представляет алгорит-

мы искусственного интеллекта для персонализации обучения информатике. Платформа с виртуальным учителем, способным обучать программированию и гарантировать индивидуальный подход каждому обучающемуся, доступна круглосуточно в любой точке мира. Благодаря встроенной рейтинговой системе можно объективно определить рейтинг обучающихся. Проект реализуется в 13 школах (№ 6, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 74, 76, 77) города с сентября 2019 г. Образовательная платформа «Окоо» помогает учащимся 7–10 классов изучать программирование на языке Python. На платформе зарегистрировано более 2 500 учащихся (7–10 классов).

В рамках проекта «Окоо: онлайн-школа программирования» обучение прошли 86 учителей информатики из 13 школ. Обучение включает 3 образовательных курса «Введение в программирование на языке программирования Python», «Графический дизайн», «IT стартап курс».

Активная работа ведется Центром по развитию международного сотрудничества. В этой связи педагоги столицы имеют возможность выезжать в заграничные командировки с целью изучения международного опыта, лучший из которых затем адаптируется и применяется в практике школ и детских садов. С этой целью в течение 2019–2020 гг. 72 педагога из 40 организаций образования посетили 5 стран мира, таких как Нидерланды, Финляндия, Великобритания, Япония, Соединенные Штаты Америки.

В рамках инновационных проектов методисты центра ведут методическое сопровождение педагогов, проводят мероприятия по трансляции опыта организаций образования по инновационным проектам как в столице, так и по регионам республики Казахстан.

Инновационное развитие ведет к повышению успешности, конкурентоспособности организаций образования. Развитие организаций образования не может быть осуществлено без внедрения нововведений, технологий и форм обучения.

Считаясь одним из основных условий успешной реализации новых задач, которые стоят перед образованием, нововведения способствуют повышению эффективности образовательно-воспитательной работы. Следовательно, для того чтобы образовательная система республики стала мощным фактором прогресса казахстанского общества, необходимо обеспечить ее стабильное, опережающее развитие.

Вместе с тем совершенствование современной образовательной системы невозможно без изучения, анализа и обобщения накопленного педагогического опыта, без учета сложившихся образовательных реалий в стране. [1, с. 281].

Литература

1. Козырская И.Н. Инновации в системе образования РК в конце XX – начала XXI века как предпосылка современного этапа инновационного развития. 2001. 281 с.
2. Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного образования // Успехи современного естествознания. 2013. № 10. С. 88–89.

©Шаяханова Р.А., 2020

УДК 371.4

Е.О. Сабитова, А.П. Данилюк
*Средняя школа № 40,
г. Нижневартовск, Россия*

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Одной из основных задач современного образования является формирование и развитие экологической культуры личности.

Концепция общего среднего экологического образования рассматривает его как «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью» (<https://pandia.ru/text/78/033/68679.php>).

Экологическое образование как любая дефиниция современной педагогической науки рассматривается различными исследователями.

Так, А.А. Нестерова в своем исследовании определяет экологическое образование как процесс обучения и воспитания в рамках его взаимоотношений с окружающим природным миром [11].

А.Я. Каюмова под экологическим образованием понимает педагогический процесс, характеризующийся целенаправленностью, организованностью, систематичностью, последовательностью и направленностью на формирование системы экологических взглядов, знаний, умений, навыков, качеств личности, обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде и восприятие природного мира как универсальной ценности общества. Автор отмечает, что цель экологического образования заключается в формировании экологической культуры обучающихся [7, с. 427].

В исследованиях М.Я. Германа, Е.А. Воробьевой, К.А. Переверзевой экологическое образование определяется как непрерывный триединый процесс обучения, развития, воспитания человека, направленный на формирование у него компетенций, ценностных и нравственно-этических ориентаций, которые в свою очередь обеспечивают ответственное отношение личности к состоянию окружающей природной среды [5, с. 143].

По мнению М.Ю. Клиновой, Т.И. Гречухиной, экологическое образование является одним из приоритетных направлений образования, так как подразумевает под собой осмысление экологических проблем. Авторы считают, что экологическое образование состоит из двух процессов, таких как экологическое обучение и воспитание [8, с. 89].

В своей работе «К вопросу об экологическом образовании младших школьников на современном этапе» А.В. Топор и О.В. Иващенко, исследуя труды различных авторов, приходят к выводу, что экологическое образование является социально-педагогической проблемой, в основе которой лежит сбалансированное развитие социума и природной среды. Авторы отмечают, что экологическое образование является отражением социального заказа, заключающегося в необходимости формировать у обучающихся способность действовать, учитывая экономические, социальные и, особенно, экологические последствия для природной среды и безопасности жизнедеятельности. Исследователи подчеркивают, что формировать соответствующие навыки и убеждения, то есть экологическое мышление, необходимо еще в младшем школьном возрасте. Ответственная роль в данном процессе отводится учителю начальных классов, который, применяя эффективные методы и приемы формирования представлений об окружающем мире, закладывает фундамент экологической культуры социума будущего [15, с. 3].

Г.Я. Кярова, изучая проблему экологического образования младших школьников, определяет последнее как непрерывный процесс обучения или самообразования личности,

накопления жизненного опыта, направленный на формирование ценностных ориентиров, правил поведения, багажа знаний по окружающему природному миру, которые в дальнейшем будут реализованы в процессе рациональной жизнедеятельности людей в области экологии [10, с. 296].

Тема экологического образования младших школьников нашла свое отражение в работе Е.Е. Таргаевой. Автор считает, что цель экологического образования младших школьников заключается в формировании системных знаний, убеждений, которые обеспечивают развитие ответственности обучающихся по отношению к окружающей природной среде в процессе осуществления всех видов деятельности [14, с. 12].

Ш.Ж. Арзымбетова в своем исследовании под экологическим образованием понимает триединый процесс обучения, воспитания и развития, который направлен на формирование как научных, так и практических знаний и убеждений системного характера, которые обуславливают обеспечение ответственного отношения личности к окружающему природному миру. В качестве цели экологического образования она выделяет формирование экологической морали личности, которая несет ответственность за судьбу современного и будущего поколений, которые живут в общем доме – планете Земля [2, с. 320]. Исследователь отмечает, что одним из ключевых принципов экологического образования является его непрерывность, то есть процесс обучения, воспитания и развития в области экологии должен осуществляться на протяжении всей жизни, на всех ступенях образования.

В исследовании Е.И. Руднянской и Т.А. Анциперовой экологическое образование младших школьников определяется как целенаправленный процесс формирования личности обучающегося, которое включает в себя освоение культурных, ценностных и поведенческих норм в отношении природной среды [12, с. 210].

Рассматривая экологическое образование младших школьников, А.Н. Асташова определяет его как обучение детей элементарным знаниям в области экологии, умениям и навыкам практической деятельности, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования [3]. В своем исследовании автор отмечает, что знания в области экологии являются основой экологического мышления личности. Экологические знания специфичны, что обусловлено предметом экологии как науки. По мнению исследователя, эффективное экологическое образование младших школьников включает в себя:

- представления о предметах и природных явлениях окружающего мира;
- систему знаний о животном и растительном мире;
- понимание взаимосвязи различных природных компонентов;
- характер отношения человека к окружающему природному миру.

По мнению И.В. Акимовой, экологическое образование младших школьников – это неотъемлемое и ключевое звено экологического образования человека. На начальной ступени экологического образования приоритетной задачей является формирование экологической культуры обучающихся. Давая определение экологического образования младших школьников, автор делает акцент на непрерывном процессе развития экологической культуры, которую составляют система знаний, накопленный опыт в области экологии. В работе исследователя подчеркивается социальная значимость экологического образования младших школьников. Автор объясняет это тем, что именно в этом возрасте к процессу подключается большая часть взрослых. А целями экологического образования младших школьников И.В. Акимова видит формирование ключевых теоретических и практических представлений об окружающем мире и его взаимосвязи с человеком, формирование ценностных ориентиров к природной среде, освоение обучающимися правил и норм поведения в отношении окружающего природного мира, формирование установок на природоохранную деятельность и привычек здорового образа жизни у обучающихся. Высокая экологическая культура как результат экологического образования включает в себя не только знаниевый компонент, но и навыки практической и поведенческой деятельности, а также систему ценностных ориентаций и установок по отношению к окружающему природному миру [1, с. 19–21].

О.А. Федорова, А.П. Несторишена, исследуя механизмы достижения личностных результатов младших школьников, в своей работе отмечают, что именно экологическое образования является эффективным способом. По их мнению, экологическое образование обуславливает психологическую включенность обучающегося в природный мир, способствует формированию у ребенка реалистичных представлений об окружающей природной среде, субъективного отношения к природным объектам, а также определенных установок, которые раскрывают характер взаимодействия с природным миром [17, с. 136].

Е.Ф. Козина в своей статье отмечает, что экологическое образование младших школьников является одним из ключевых и первостепенных направлений работы на ступени начального общего образования. Главная цель экологического образования, по ее мнению, заключается в формировании у обучающегося экологической грамотности и экологической культуры. Автор также отмечает, что в связи с обязательной деятельностно-практической основой содержание экологического образования зависит от местности, на территории которой осуществляется процесс обучения. Наиболее благоприятной для экологического образования, особенно младших школьников, является сельская местность, поскольку она содержит наиболее богатую эмоционально-чувственную базу для живого общения детей с окружающей природой. Экологическое образование в условиях «каменных джунглей» по сравнению с сельской местностью характеризуется наибольшей теоретизацией знаний. Поэтому необходима функционирующая разнонаправленная система экороботы с младшими школьниками, которая будет компенсировать теоретизированный характер получения информации в школе [9, с. 173].

В.Д. Заикина, исследуя условия успешного экологического образования, относит к ним:

- наличие соответствующей научной и периодической литературы экологического содержания;
- квалифицированные педагогические кадры с качественной экологической подготовкой вне зависимости от их специализации, так как педагог является тем человеком, кто передает свой опыт и подает пример подрастающему поколению;
- усвоение обществом нравственных норм, в частности экологической культуры [6, с. 96].

Автор приходит к выводу, что именно младший школьный возраст наиболее чувствителен к приобретению нравственно-экологических качеств личности. Целью экологического образования младших школьников является формирование бережного отношения к природной среде, в основе которого лежит экологическое сознание личности. В.Д. Заикина отмечает, что достижение поставленной цели экологического образования младших школьников возможно только при системном подходе, в рамках которого должен быть решен ряд задач, в частности:

- образовательная: формирование системы знаний о современных экологических проблемах и нахождение путей их решения;
- воспитательная: формирование мотивов и потребностей личности, которые заключаются в целесообразном поведении и деятельности личности по отношению к природной среде;
- развивающая: развитие системы интеллектуальных и практических умений и навыков оценки состояния и деятельности по улучшению окружающей природной среды; развитие желания обучающихся способствовать охране окружающей среды [6, с. 97].

И.Н. Гелетканич в своем исследовании уделил внимание изучению феномена ценностного отношения к познанию природной среды у младших школьников и выделил теоретико-методологический подход, нацеленный на его формирование [4]. Автор считает, что данный феномен наиболее целостно раскрывается в единстве ряда подходов: гносеологического (А.Ж. Овчинникова, Л.И. Бутова, Т.А. Соловьева), аксиологического (В.А. Сластенин, А.Г. Здравомыслов и др.), акмеологического (Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев и др.), онтологического (А.К. Шульженко, Л.С. Выготский и др.), культурологического (В.А. Сластенин, В.П. Кузюков и др.), компетентностного (И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков, А.А. Вербицкий и др.), деятельностного (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и др.) [16].

По мнению исследователя, именно единство вышеперечисленных подходов позволяют наиболее полно сформировать ценностное отношение личности к окружающему природному миру, то есть способствует достижению цели экологического образования младших школьников.

По мнению Л.П. Симоновой, формирование экологической культуры, определяющей отношение к окружающей среде, необходимо рассматривать как сложный комплексный процесс, который во многом зависит от возрастных особенностей и возможностей учащихся [13].

Конкретная цель экологического образования младших школьников может быть сформулирована как становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального познания природного и социального окружения человека.

Ряд авторов утверждают, что становление экологически образованной личности в педагогическом процессе возможно при решении следующих задач [5; 9; 16].

1. *Формирование у детей элементов экологического сознания.* Освоение ребенком элементов экологического сознания определяется содержанием и характером (степенью сложности) знаний о природе. Это должны быть знания экологического содержания, отражающие ведущие взаимосвязи природных явлений.

2. *Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе;* при этом деятельность детей должна иметь природоохранительный характер. В ходе реальной деятельности в природе (уход за животными и растениями в уголке природы и на участке, участие в природоохранительной работе) дети осваивают умения создавать для растений и животных условия, близкие к природным, с учетом потребностей живых организмов. Важными являются осваиваемые детьми умения правильно вести себя в природе, сохранять целостность отдельных живых организмов и систем, предвидеть последствия негативных поступков. Именно освоение детьми практических навыков и умений делает отношение к природе не созерцательным, а осознанно-действенным.

3. *Воспитание гуманного отношения к природе.* Отношение к природе – гуманное, познавательное, эстетическое – теснейшим образом связано с содержанием осваиваемых ребенком знаний. Знания экологического содержания регулируют и направляют поведение и деятельность детей в природе. Особое место в формировании отношения к природе занимают знания о законах природы, доступные пониманию детей.

Развитие отношения к природе тесно связано с особой организацией педагогического процесса, основанной на нравственно-положительных переживаниях ребенка в различных жизненных ситуациях, на прогулках, экскурсиях, на занятиях и пр. Педагог должен уметь вызвать у детей сострадание к живому существу, желание позаботиться о нем, радость и восхищение от встречи с природой, удивление, гордость за правильный поступок, удовольствие от хорошо выполненного поручения.

Таким образом, выделяется множество трактовок определения экологического образования, его целей и задач. Каждый автор делает акцент на отдельной составляющей дефиниции «экологическое образование младших школьников». Мы под экологическим образованием подразумеваем педагогический процесс, характеризующийся целенаправленностью, организованностью, систематичностью, последовательностью и направленностью на формирование системы экологических взглядов, знаний, умений, навыков, качеств личности, обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде и восприятие природного мира как универсальной ценности общества. Стоит отметить, что для достижения наилучших результатов экологического образования необходимо рассмотреть методические основы, проанализировать нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в этой области, а также выявить психолого-педагогические особенности детей 6–7 лет.

Литература

1. Акимова И.В. Экологическая культура как продукт экологического образования младших школьников // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей. Нижневартовск, 2017. С. 19–21.
2. Арзымбетова Ш.Ж. Экологическое образование младших школьников через урочную и внеурочную деятельность // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 2–3. С. 319–321.
3. Асташова А. Н. Экологическое образование младших школьников // Образование. Наука. Культура. 2016. С. 237–240.
4. Гелетканич И. Н. Особенности формирования ценностного отношения к познанию природы у младших школьников в современном образовательном процессе // Вестник Елецкого государственного университета им. ИА Бунина. 2015. С. 167–171.
5. Герман М.Я., Воробьева Е.А., Переверзева К.А. Экологическое образование и воспитание младших школьников на уроках окружающего мира в рамках ФГОС НОО // Концепции устойчивого развития науки в современных условиях: Сборник статей международной научно-практической конференции: В 2 ч. Екатеринбург, 2017. С. 142–145.
6. Заикина В.Д. Экологическое воспитание – составная часть нравственного образования младших школьников (система работы) // Десятилетие образования для устойчивого развития (2005–2014): Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Курган, 2014. С. 93–98.
7. Каюмова А.Я. Использование межпредметных связей в экологическом образовании младших школьников // Исследование различных направлений современной науки: Материалы XXI Международной научно-практической конференции: В 2 ч. Астрахань, 2017. С. 427–428.
8. Клинова М.Ю., Гречухина Т.И. Современные образовательные технологии в экологическом образовании младших школьников // Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2017. С. 89–91.
9. Козина Е.Ф. Специфика экологического образования младших школьников в условиях урбанизированной среды // Актуальные проблемы дошкольного и начального образования: Материалы научно-практической конференции. М., 2015. С. 173–175.
10. Кярова Г.А. Роль игровых занятий с учетом регионального компонента в экологическом образовании школьников младших классов // Развитие регионов в XXI веке: Материалы I Международной научной конференции. Владикавказ, 2013. С. 295–297.
11. Нестерова А.А. Решение задач экологического образования младших школьников в современных образовательных программах // Поволжский педагогический поиск. 2014. № 2. С. 66–71.
12. Руднянская Е.И., Анциперова Т.А. Экологическое образование младших школьников на интегрированных занятиях // Актуальные вопросы теории и практики биологического образования. 2014. С. 210–213.
13. Симонова Л. П. Загадки как средство экологического образования // Начальная школа. 2003. №12. С. 72–78.
14. Таргаева Е.Е. Экологическое образование младших школьников // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 12–12.
15. Топор А.В., Иващенко О.В. К вопросу об экологическом образовании младших школьников на современном этапе // Начальная школа. 2017. № 3. С. 3–5.
16. Шаповалова Е.А., Сороквашина Г.А. Методические приемы для формирования временных представлений у младших школьников // Научный форум: педагогика и психология: Сборник статей по материалам X Международной заочной научно-практической конференции. М., 2017. С. 39–42.
17. Федорова О.А., Несторишена А.П. Механизмы достижения личностных результатов младших школьников в процессе экологического образования // Совершенствование экологообразовательной деятельности в Саратовской области: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2017. С. 133–138.

©Сабитова Е.О., Данилюк А.П., 2020

УДК 8:82

А.Р. Димкеева
Школа-гимназия № 30,
г. Нур-Султан, Казахстан

СЮЖЕТНОЕ РАСПЕВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музыкальное обучение – это не обучение
музыканта, а прежде всего обучение человека
В.А. Сухомлинский

Основная задача в обучении детей музыке заключается в том, чтобы научить детей петь с удовольствием. Музыка оказывает сильное воздействие на чувства, а значит, является важнейшим инструментом эстетического воспитания ребенка. Этот увлекательный процесс требует и внимания, и наблюдательности: ребенок слушает музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, разбирается в структуре песен, постигает их выразительное значение, сравнивает музыку с текстом. Пение представляет собой процесс, который связан с работой жизненно важных систем – дыхания, кровообращения, эндокринной системы и др. Певческое звучание голосового аппарата у младших школьников, ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания только их краев, характеризуется легкостью, недостаточной звонкостью и требует к себе бережного отношения.

Человек обладает уникальной способностью: петь с помощью очень тонкого инструмента – голоса. И едва ли найдется такой ребенок, которому не нравилось бы петь, а наша задача – научить ребенка правильно владеть голосом.

Занятия пением, особенно хоровым, являются основным показателем физического и духовного здоровья. Через песню дети лучше и глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства.

Еще в раннем дошкольном возрасте у ребенка развиваются музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, дикция, творчество, мышление, воображение. Развивается активная речь и укрепляется весь голосовой аппарат. Немаловажной составляющей пользы от совместного пения является формирование личностных качеств детей – чувства коллективизма, воли, организованности, выдержки, нравственности.

Будучи хормейстером, а также учителем музыки, считаем необходимым уделять особое внимание развитию певческих способностей детей. Ребята поют с большим удовольствием интересные песни, сочиняют самостоятельно несложные куплеты с мелодией, музыкальные фразы и диалоги. Перед педагогом стоит задача помочь правильно овладеть простейшими певческими навыками. Как правило, в процессе этого увлекательного занятия начинают «пробуждаться» даже самые застенчивые и малоактивные дети.

Формирование вокальных навыков в младшем школьном возрасте – процесс очень кропотливый и сложный. Голосовой аппарат у дошкольника еще неустойчивый, нежный, только начинает формироваться, а голосовые связки тонкие и хрупкие. Важно относиться к этому процессу очень осторожно, бережно: следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не надрывая свой голос.

В результате практической деятельности возникла идея обучать детей пению с движениями в образно-игровой форме. Важно научить детей тем умениям и навыкам, которые позволят ребятам петь с радостью и удовольствием, ощутить чистоту пения, координацию

между голосом и слухом. Поэтому, руководствуясь золотым правилом «не навреди», мы используем различные приемы, доступные детям, для достижения главной цели – увлечь ребенка так, чтобы добиться успеха в совместном творческом процессе поиска.

Предлагаемые методы предназначены для развития слухового распознавания звуков через игровую форму, поскольку в младшем школьном возрасте у ребенка еще продолжается познание *через игру*. Игровая форма занятия доставит ребенку удовольствие в познании, а сам процесс музицирования на уроке и дома будет интересным и познавательным. Таким образом, этот метод научит ребенка более устойчивому интонированию в процессе пения.

Актуальность и значимость раннего выявления музыкального слуха у младших школьников стоит очень остро. Ведь музыкальное развитие имеет прямое воздействие на общее развитие:

- развиваются воображение, воля, фантазия;
- обостряется восприятие;
- формируется эмоциональная сфера;
- развивается логика и интеллект;
- активизируются творческие силы разума и энергия мышления даже у самых инертных детей.

Голосовые связки у младших школьников укрепляются благодаря предварительному распеванию и непосредственному пению. Оно включает в себя два этапа:

- *упражнение* (распевку) для развития голосового аппарата и слуха;
- *пение песни*.

Цель образно-игрового распевания – укрепление и развитие голосового аппарата, четкого интонирования и музыкального слуха.

Задача: создать детям такую творческую обстановку, чтобы процесс обучения стал для них увлекательным, интересным, побуждал импровизировать. Этот вид обучения повышает непосредственный интерес к музыке, ее миру и чувствам.

Идеей нашего авторского замысла послужило высказывание Н.А. Ветлугиной [1]: «Применение зрительной наглядности ... помогают сформировать у детей представления о свойствах музыкальных звуков. Зрительная наглядность в образной форме моделирует отношение звуков по высоте и длительности».

Процесс музыкального опыта у младших школьников всегда индивидуален. Одно и то же задание по-разному стимулирует того или иного ребенка, одному это задание доступно, а другому дается сложно. Поэтому дифференцированный подход и индивидуальная работа с детьми – это эффективный залог успешного обучения.

В пении мы используем наглядный образный прием. Ставя задачу реализации этого принципа, мы попытались найти тот метод, который может помочь развитию и восприятию музыкальных способностей младших школьников. Это **метод образно-игрового распевания** перед непосредственным исполнением песен.

Сюжетно-игровое распевание основано на принципе от простого – к сложному: от простых предметов – к сюжетам любимых сказок и их сказочных героев, к образам природы и окружающему миру. Таким образом, происходит развитие детского творческого воображения.

Главное и ценное в этом методе заключается в том, что дети *не теряют интереса к музыкальной деятельности*. Упражнения (распевания) исполняются для овладения навыками и умениями младших школьников в пении и должны носить *образно-игровую форму*.

Это естественный процесс, в ходе которого происходит вовлечение младшего школьника в мир прекрасного. Он не ощущает четкой грани между *знаниями* и *умениями*. Происходит переход одного вида деятельности в другой, некое превращение, когда пение переходит в инсценирование; оркестр сочетается с ритмическими танцем, распевание может стать началом музыкальной шарады или игры, слушание плавно переходит в напевное музицирование или песенное творчество. Эти переходы превращают урок в интересное и увлекательное путешествие в страну музыки, развивают творческую инициативу, фантазию у детей.

Всегда надо помнить о том, что дети – цветы жизни, а мы – их садовники. Как мы будем вкладывать в них душу, обучать, лелеять, таков и будет результат. «За розой надо ухаживать и поливать ее каждый день, иначе она просто завянет...» – говорил Маленький Принц из замечательной сказки А. де Сент-Экзюпери.

Сюжетно-игровое распевание – это два контрастных образа, две линии, которые звучат в высоком и среднем регистрах.

Сюжеты для занятий были взяты из старых добрых сказок, в которых живут герои, имеющие противоположные черты характера, а также личные наблюдения педагога за явлениями природы. Перед нами стояло несколько задач:

- 1) выбрать двух героев из сказок с противоположными чертами характера;
- 2) придумать две несложные фразы, которые легко запоминаются;
- 3) придумать мелодию собственного сочинения;
- 4) иллюстрировать данный сюжет;
- 5) внедрить метод на уроке музыки.

Важными принципами применяемого метода являются наглядность, контрастность, диапазон.

Многофункциональность образно-игрового распевания заключается в следующих характерных чертах:

- 1) чистое интонирование;
- 2) более четкая дикция в процессе пения;
- 3) развитие творческих способностей у детей;
- 4) интеграция образно-игрового распевания, плавно переходящего в другие виды музыкальной деятельности – в музыкальную игру, танец, ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и т. д.

Образно-игровое распевание очень нравится ребятам, они воспринимают это занятие как занимательную игру, перевоплощаясь в артистов, музыкантов, танцоров, слушателей.

В качестве примера приведем несколько авторских образно-игровых распевков: «Стрекоза и Муравей», «По щучьему веленью», «Муха-цокотуха».

Стрекоза и Муравей

Здрав-ству-уй, ми - лый Му-ра-вей, вдом пу-ус-ти и о - бо-грей... Ты рез - ви - лась от ду - ши! Ну те - перь и - ди, пля - ши!

The musical score is written on two staves. The first staff starts at measure 5 and ends at measure 10. The second staff starts at measure 6 and ends at measure 11. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melody is simple and rhythmic, with lyrics written below the notes.

По щучьему веленью

Вед-ра,вдом ко мне сту-пай-те, да во-ды не рас-плес-кай - те! Ну, Е-ме-ля, так и быть, бу - дем мы те - бе слу - жить!

The musical score is written on two staves. The first staff starts at measure 7 and ends at measure 12. The second staff starts at measure 8 and ends at measure 13. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 2/4. The melody is simple and rhythmic, with lyrics written below the notes.

Муха-цокотуха

До-ро-ги-е гос-ти, ку-шай-те ва-рень - е! И-ли вам не нра-вит-ся на-ше у-го-щень - е!

5
Вы-ше у-го-щень - е прос-то об-ье-день - е! Прос-то об-ье-день - е Ва-ше у-го-щень - е!

Стрекоза и Муравей

По щучьему веленью

Муха-цокотуха

Литература

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание и развитие ребенка: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1967.

©Димкеева А.Р., 2020

УДК 37.026.7

М.В. Москаленко

*Педагогический колледж № 8,
г. Санкт-Петербург, Россия*

*Академия постдипломного педагогического образования,
г. Санкт-Петербург, Россия*

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ С МАТЕРИАЛАМИ МАРИИ МОНТЕССОРИ

«Быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом самостоятельном участии, не очень плодотворно. Ученость также может родить лишь листья, не давая плодов» – писал Георг Лихтенберг уже более двухсот лет назад [8, с. 480]. Афоризм немецкого философа в наши дни продолжает звучать предупреждением. Сегодняшние педагоги прикладывают немалые усилия, чтобы упростить детскую дорогу к знаниям. Препятствия убираются заранее, а затруднения преодолеваются под руководством взрослого. Современный образовательный процесс практически не оставляет ребенку пространства и времени для развития познавательной самостоятельности. Мы рискуем получить вместо плодов – листья!

Самостоятельность – неперенный атрибут взрослости. Она выражается в деятельности без посторонней помощи, а значит, предполагает свободный выбор цели, умение ставить задачи, находить средства и способы их решения. Кроме того, самостоятельность подразумевает настойчивость при получении результата и ответственность за него.

Потребность проявлять самостоятельность заложена генетически, поэтому и создавать условия для ее развития необходимо с самого раннего возраста. Познавательная самостоятельность не является исключением. Для ее развития, по мнению исследователей, определяющим является младший возраст, который объединяет старший дошкольный и младший школьный возраст. Именно в этот период, опираясь на естественное желание ребенка быть самостоятельным, необходимо заложить основы умения учиться. Однако наблюдения показывают, что познавательной деятельностью ребенка младшего возраста практически непрерывно руководят; ребенок в основном выполняет инструкции, подражает и копирует. Трудно ожидать, что в дальнейшем он из объекта образования превратится в его субъект, а ведь человеку будущего придется учиться всю жизнь.

Вышесказанное позволяет зафиксировать проблемную ситуацию и рассматривать задачу развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста как значимую и актуальную.

Познавательная самостоятельность – это самостоятельность в познавательной деятельности. Рассмотрим подробнее, как трактуется в науке понятие «деятельность» в целом и «познавательная деятельность» в частности.

Согласно концепции, разработанной А.Н. Леонтьевым, внутренним условием любой деятельности является потребность [3]. Соответственно обязательной предпосылкой познавательной деятельности служит познавательная потребность. Доказано, что она является самостоятельной и независимой – ее нельзя свести к обслуживанию других потребностей [4].

Однако потребность сама по себе не вызывает определенно направленной деятельности. «Лишь в результате ее “встречи” с отвечающим ей предметом она впервые становится способной направлять и регулировать деятельность» [3, с. 148]. Таким образом, основной характеристикой деятельности является ее предметность. По А.Н. Леонтьеву, опредмеченная

потребность становится мотивом. Благодаря ему, через формирование конкретной цели, деятельность приобретает направленность. Мотив «определяет зону целей», в рамках которой и определяется идеальный результат, к которому стремится действие.

Рассмотрим, например, деятельность, целью и конечным результатом которой является решение задачи. Причины, по которым субъект поставил для себя данную цель, могут быть различными. Мотивом может выступать желание заслужить одобрение окружающих или стремление избежать наказания. В рассматриваемом примере деятельность может порождаться и заинтересованностью в поиске решения.

В этом случае в мотиве «опредмечивается» познавательная потребность, а значит, предмет и результат деятельности совпадают. Следовательно, данный мотив является смыслообразующим и совпадает с целью.

Как правило, одна деятельность побуждается разными мотивами. Они могут согласовываться с сущностными потребностями (внутренняя мотивация), а могут быть не связаны с ними (внешняя мотивация). Современные исследователи отмечают: «Деятельность, побуждаемая всецело “внешними” мотивами, – столь же редкий случай, как и деятельность, в которой они полностью отсутствуют» [4, с. 10]

Таким образом, результативность усилий педагога, направленных на развитие самостоятельности ребенка в процессе познания, определяется, с одной стороны, созданием условий для формирования оптимального сочетания мотивов деятельности, а с другой – сохранением ведущей роли познавательного мотива.

Кроме того, современные психолого-педагогические исследования, рассматривая познавательную самостоятельность детей младшего возраста, фиксируют в научном дискурсе линию: постановка – удержание – достижение познавательной цели – оценка полученного результата [1; 2; 9].

Учитывая вышесказанное, под развитием познавательной самостоятельности детей младшего возраста будем понимать создание условий, при которых у ребенка возникает познавательный мотив, предопределяющий целенаправленную деятельность ребенка, осуществляемую им самостоятельно или при незначительной помощи взрослого.

Однако на практике незначительная помощь то и дело становится весьма значительной. Зачастую для того, чтобы ребенок доделал начатое и получил результат, взрослый задает наводящие вопросы и дает прямые указания. Вместо самостоятельной возникает деятельность под руководством взрослого.

Описанная проблема не исчерпывается фактом неготовности заинтересованного взрослого поддерживать самостоятельность ребенка. Дети младшего возраста только овладевают познавательной самостоятельностью. Их любознательность и знаменитое «Я сам» нередко создают ситуацию возникновения познавательной цели, но достигнуть результата и оценить его детям самим пока сложно.

Как же одновременно и помочь ребенку, и не лишить его возможности быть самостоятельным? Один из возможных вариантов ответа – сконструировать задания, которые сами по себе помогут ребенку удерживать познавательную цель и оценивать достигнутый результат. Эта идея впервые прозвучала в работах итальянского врача и педагога Марии Монтессори.

Более ста лет назад ее усилиями была создана педагогическая система, которая во главу угла поставила задачу – побудить ребенка к самовоспитанию и самообучению. «Помоги мне это сделать самому» – ключевая идея Монтессори-педагогике. В рамках этой системы педагогический процесс осуществляется во время самостоятельной свободной деятельности ребенка в предметно-пространственной среде, специально созданной педагогом.

Монтессори-среда представляет собой дифференцированную систему материалов. В нее входят следующие учебные разделы: упражнения в практической жизни; упражнения на развитие сенсорики; развитие речи; обучение письму и чтению; математика; раздел, посвященный знакомству с окружающим миром и человеческой культурой. По мере взросления детей образовательная среда меняется. Например, на смену материалам для упражнений в

практической жизни, которые принялись на первых этапах обучения, приходят материалы для изучения основ географии, истории.

Основным средством обучения выступают Монтессори-материалы, с которыми ребенок работает самостоятельно, ориентируясь на показанный педагогом образец. Эти материалы обладают уникальными особенностями. Они позволяют ребенку самому открыть новое для себя знание, а также обнаружить и исправить свои ошибки [5; 6].

Рассмотрим на примерах, как происходит формирование познавательной самостоятельности при работе с Монтессори-материалами.

Деревянные блоки с цилиндрами-вкладышами. В первом блоке цилиндры одинаковой высоты, но разного диаметра, во втором – одинакового диаметра, но разной высоты. В третьем и четвертом блоках цилиндры отличаются и высотой, и диаметром. В третьем блоке с увеличением высоты увеличивается и диаметр, а вот в четвертом, наоборот, с увеличением высоты диаметр уменьшается. Игровая цель – вставить вынутые цилиндры на место. Если ребенок допустит ошибку, то он увидит ее сам: цилиндр будет либо не входить в отверстие, либо проваливаться, либо торчать над поверхностью блока. Сам материал «заставит» ребенка проявить настойчивость и преодолеть препятствие. Однако уже М. Монтессори писала, что возникшая проблема не является главным стимулом интереса. Ребенка интересует «приобретение новой способности, нового “видения”, помогающего ему распознавать разницу в размерах цилиндров – разницу, прежде не сознаваемую» [7, с. 38].

Таким образом, внутри игры находится познавательная деятельность. Вставляя цилиндры, ребенок, с необходимостью, выдвигает гипотезы, а затем проверяет их, осуществляя материально развернутые практические действия. Фиксируя манипуляции с цилиндрами, можно изучать то, что обычно недоступно для наблюдения: как ребенок ставит, удерживает и достигает познавательную цель.

Блоки цилиндров относятся к упражнениям на развитие сенсорики. Материалы этой группы направлены на опредмечивание потребности ребенка в познании окружающего мира с помощью органов чувств. В процессе работы с этими пособиями дети самостоятельно приобретают особое «сенсорное» знание. Например, весовые, тепловые и шершавые таблички дают возможность ребенку осознать разницу в тактильных ощущениях от табличек, одинаковых по размеру, но отличающихся соответственно по весу, теплопроводности и гладкости. Шумовые коробочки и вкусовые баночки служат ребенку основой для формирования тонкости соответственно слухового и вкусового восприятия. Эти материалы объединяет игровая цель – найти пару. Например, к шумовой коробочке с красной крышкой нужно по слуху найти пару среди таких же коробочек, но с синей крышкой. Контроль ошибок осуществляется с помощью цветowych маркеров. Коробочки, которые при встряхивании одинаково шумят, отмечены снизу кружочками одинакового цвета.

Шершавые цифры и шершавый алфавит. Оба материала представляют собой набор прямоугольных карточек, на которые наклеены соответственно цифры или буквы из абразивной бумаги. В рамках презентации работы с пособием взрослый показывает, как обводить символ двумя пальцами, и сообщает его название. Задача ребенка – повторить движение пальцев и назвать символ. Если рука пока «не слушается», то разница в ощущении шершавой и гладкой бумаги позволит дошкольнику самому осознать ошибку и скорректировать движение руки.

На первый взгляд представляется, что материал предполагает детскую деятельность по образцу, хотя и позволяет минимизировать указания и пояснения со стороны взрослого. Однако наблюдения показывают, что многие дети без просьб и указаний со стороны взрослых самостоятельно возвращаются к работе с карточками: совершенно поглощенные происходящим дошкольники еще и еще раз обводят символы пальчиками. По словам М. Монтессори, происходит «поляризация внимания» – фокусировка внимания внутреннего происхождения [7].

Фиксируемые повторения упражнения не могут быть вызваны только игровой целью – провести пальчиками по шершавой дорожке. Многократное обведение символа позволяет

ребенку от непосредственного тактильного восприятия перейти к психомоторному образу знака. Таким образом, перед нами деятельность, определяемая познавательным мотивом, и ребенок осуществляет ее самостоятельно.

Проанализированные выше Монтессори-материалы предназначены для дошкольников. Рассмотрим примеры материалов, которые могут быть использованы в работе с детьми младшего школьного возраста.

Доска для умножения. Материал состоит из 100 бусин и квадратной доски с углублениями. Над верхним рядом углублений числа от 1 до 10. Одно из них будет вторым множителем. С левой стороны доски в окошко можно вставить карточку с числом, которая будет представлять первый множитель. Сначала взрослый показывает, как работать с пособием: выполняет умножения числа 2. В начале презентации взрослый артикулирует смысл предстоящей деятельности: «Сейчас мы будем умножать числа», затем конкретизирует: «Сначала два умножим на один». Называя числа, он касается «2» в окошечке и «1» в верхнем ряду. Потом взрослый выкладывает бусины по одной в столбик сверху вниз, пересчитывая их. Затем подводит итог: «Два умножили на один и получили два». Далее взрослый аналогичным образом демонстрирует еще несколько примеров умножения числа 2 (2×2 , 2×3 , 2×4 и т. д.), постепенно подключая ребенка к раскладыванию и пересчету бусин.

Уже на этапе знакомства с материалом создаются условия для возникновения познавательного мотива. Педагог, демонстрируя работу с пособием, сообщает название деятельности, но ничего не объясняет. Ребенок видит, как взрослый раскладывает бусинки, используя какое-то правило, и у него естественным образом возникает желание понять происходящее и поучаствовать в «игре». Наблюдения за деятельностью педагога позволяют ребенку осознать, например, для того чтобы два умножить на три, нужно выложить три столбика по две бусины (т. е. «по два взять три раза»). Таким образом, ребенок может самостоятельно на доступном для себя уровне (уровне представлений) открыть смысл арифметического действия, понять, что показывает первый множитель, и что означает второй.

После знакомства с алгоритмом работы с доской для умножения детям показывают, как с ее помощью заполнять бланки с примерами на умножение и как проверять себя, используя контрольную карту. Далее наступает этап самостоятельной работы, которая состоит из повторяющихся циклов: ребенок выкладывает бусины, пересчитывает их, записывает результат и сверяет его с числом на контрольной карте. Каждый бланк содержит 10 заданий на умножение одного какого-нибудь числа (3×1 , 3×2 ... 3×10), т. е. представляет собой таблицу умножения этого числа. Вариантов бланков всего десять, но каждый вариант предлагается в достаточном количестве копий, поэтому дети обеспечены значительным пространством для упражнений.

Артикулируемая цель рассматриваемой деятельности: заполнить пропуски в бланках, но она представляет собой ее внешний стимул. Мария Монтессори писала, что он призван привлечь ум ребенка «углубиться в идею» и «дать ей известную систематизацию» [7, с. 36].

Заполняя бланки, дети самостоятельно осваивают таблицу умножения чисел первого десятка, постигают ее структуру и закономерности, выстраивая собственную траекторию познания. Раз за разом повторяя упражнение, кто-то начнет вписывать числа, не используя бусины и доску; кто-то заметит, что последняя цифра при умножении числа «5» – либо «0», либо «5»; а кто-то откроет для себя для себя переместительный закон для частного случая: ребенок может увидеть, например, что выкладывание бусинами « 2×3 » и « 3×2 » приводит к одному и тому же результату.

Делаем вывод, что рассмотренный материал в потенциале «опредмечивает» познавательную потребность и может служить средством развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста.

Проанализированные в статье Монтессори-материалы служат основой для познавательной деятельности при условии многократного повторения упражнений с ними, которое инициируется самим ребенком. Почему рассмотренные пособия побуждают детей снова и снова возвращаться к работе с одним и тем же материалом? Ответ на этот вопрос пока оста-

ется открытым, а сами материалы вслед за исследованиями М. Монтессори создаются в результате экспериментов, которые позволяют определить, что именно может выступать в качестве внешних стимулов. Разберем «современный» материал из раздела обучения письму и чтению.

Правописание с прищепками. Материал представляет собой 11 серий карточек с трудными для правописания словами. Каждая серия (12 карточек) маркируется определенным цветом, лежит вместе с прищепками соответствующего цвета в отдельной коробочке-подставке и предполагает развитие языковой интуиции ребенка в рамках одной из орфограмм, изучаемых в начальной школе.

В процессе работы с материалом ребенку нужно «угадать», какой из двух вариантов написания одного и того же слова является верным, и прикрепить напротив него прищепку. Проверить себя можно по красному кружку на обороте карточки. Если прищепка совпала с ним, то выбрано правильное написание слова.

Вероятно, для большинства детей вначале деятельность, инициируемая материалом, определяется игровой целью. Однако постепенно она перерастает в познавательную. Подобранные в серии слова пишутся не так, как произносятся, но изменение осуществляется по одному и тому же правилу. Стремление к интуитивному постижению этого правила становится познавательным мотивом деятельности: прикрепляя прищепку, ребенок выдвигает гипотезу, проверяет ее по красному кружку на обратной стороне карточки, а затем берет следующую, и цикл повторяется. Автодидактизм материала позволяет каждому ребенку в своем темпе самостоятельно сделать посильное «открытие»: кто-то из детей в результате запомнит только правописание разобранных слов, кто-то сможет интуитивно применять правило в других случаях, а кто-то поднимется до уровня обобщения и сможет артикулировать замеченное им.

Проведенный в статье анализ процесса использования Монтессори-материалов с точки зрения развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста позволяет сделать некоторые выводы.

В результате инициированной материалом деятельности ребенок может самостоятельно формировать тонкость восприятия окружающего мира с помощью органов чувств; психомоторные образы различных знаков и форм; представления о понятиях. Таким образом, Монтессори-материалы могут развивать у детей младшего возраста самостоятельность в области чувственного познания. Кроме того, рассмотренные пособия оставляют пространство для перехода к рациональному познанию через вербализацию сделанных «открытий».

Познавательный мотив рождается в результате деятельности, которая первоначально определяется игровой целью. Таким образом, Монтессори-материал служит внешним стимулом для возникновения самостоятельной познавательной деятельности на основе многократного повторения упражнения. Качественный и количественный аспект вопроса, что может выступить внешним стимулом, определяется на экспериментальной основе.

Особенностью Монтессори-материалов является автодидактизм. В каждый момент времени он дает ребенку возможность самостоятельно обнаруживать и исправлять свои ошибки, а по сути, удерживать и достигать познавательную цель.

Литература

1. Дементьева О.М. Особенности познавательной деятельности в образовательном процессе. // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2.
2. Лагутина Ю. В. Развитие познавательной самостоятельности дошкольников в семейных группах // Дошкольное воспитание. 2019. № 6. С. 89–94.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982. 304 с.
4. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. № 2. С. 3–18.
5. Монтессори М. Научная педагогика. Народная книга, 2014. Т. 1: Дом ребенка. 432 с.
6. Монтессори М. Научная педагогика. Народная книга, 2014. Т. 2: Элементарное образование. 528 с.

7. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. М., 2009. 120 с.
8. Балязин В. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. М., 2004. 848 с.
9. Сухинова Е.В. Сущность и структура познавательной самостоятельности детей дошкольного возраста // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2016. Т. 2(68). № 4. С. 62–65.

©Москаленко М.В., 2020

УДК 372.851

М.Е. Соловьев

С.Н. Горлова

канд. пед. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАДАЧЕЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ

В образовании значительное внимание уделяется формированию умений, связанных с переработкой учебной информации, с построением рассуждений, их аргументацией и обоснованием [4]. В обучении необходимо делать акцент с передачи информации обучаемым на их развитие средствами учебной информации. «Задача дидактики – обеспечить условия для преобразования максимально возможной доли учебной информации в знания обучаемых» [5, с. 422]. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования в качестве метапредметных результатов освоения основной образовательной программы обозначены умения «оценивать правильность выполнения учебных и познавательных задач» [7, с. 6], «устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения» [7, с. 7]. В части формирования предметных результатов освоения образовательной программы по математике указанные умения конкретизируются. И это очевидно.

Математика в силу специфики содержания, а также методических особенностей ее обучения имеет в отношении формирования обозначенных умений неоспоримые преимущества. Обучение через задачи, традиционно реализуемое в математике, приобретает особую актуальность, так как предполагает активное преобразование информации, представленной в задачной ситуации.

В обучении математике, как правило, рассматриваются задачи, условие и требование которых четко и однозначно сформулировано. Однако весомой дидактической значимостью обладают и задачи, формулировка которых четко не задана или не всегда однозначно представлена. Такие задачи называются некорректными.

Использование некорректных задач в обучении математике представлено в трудах [1–3; 6].

Т.А. Безусова [2] выделяет следующие виды некорректных задач:

- задачи с недостающими данными;
- задачи с избыточными данными;
- задачи с противоречивыми данными;
- задачи с неоднозначным условием.

В настоящей работе остановимся подробно на особенностях работы с такими задачами. В обучении математике сущность некорректной задачи заключается в том, что на ее основе учителю необходимо перейти к корректно поставленной задаче.

При работе с некорректной задачей, условие которой содержит недостающие данные, обучающемуся необходимо самостоятельно определить, какие данные нужно добавить, чтобы привести задачу к корректной формулировке. Приведем пример.

Задача. Боковая сторона равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне равнобедренного треугольника KFE. Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.

Проанализируем некорректную задачу с недостающими данными (табл. 1).

Для того чтобы натолкнуть обучающихся на приведение данной задачи к корректной, учитель может поставить перед ними следующие вопросы (после анализа условия задачи): «Достаточно ли исходных данных для доказательства равенства равнобедренных треугольников?», «Подумайте, можно ли в данной задаче доказать равенство треугольников, применяя известные вам теоремы?» и т. д.

Также учителю необходимо понимать, что при решении таких задач от обучающегося требуется не только дополнить условие недостающими данными, но и учесть их целесообразность. Приведем пример задачи, где требуется задуматься о целесообразности данных.

Таблица 1

Анализ некорректной задачи с недостающими данными

Данные задачи	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи	Решение
1. ΔABC и ΔKFE – равнобедренные; 2. Равенство боковых сторон: например, $AB = KF$.	Добавить в условие задачи равенство оснований ($AC = KE$).	Боковая сторона и основание равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне и основанию равнобедренного треугольника KFE . Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.	<p>1. $AB = BC$ (т. к. ΔABC – равноб.) 2. $KF = FE$ (т. к. ΔKFE – равноб.) 3. $AB = KF$ (по усл.) $\Rightarrow BC = FE$ 4. $\begin{cases} AB = KF \\ BC = FE \\ AC = KE \text{ (по усл.)} \end{cases} \Rightarrow$ $\Delta ABC = \Delta KFE$ по 3-му признаку равенства треугольников.</p>
	Добавить в условие задачи равенство углов при вершине ($\angle B = \angle F$).	Боковая сторона и угол при вершине равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне и углу при вершине равнобедренного треугольника KFE . Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.	<p>1. $AB = BC$ (т. к. ΔABC – равноб.) 2. $KF = FE$ (т. к. ΔKFE – равноб.) 3. $AB = KF$ (по усл.) $\Rightarrow BC = FE$ 4. $\begin{cases} AB = KF \\ BC = FE \\ \angle B = \angle F \text{ (по усл.)} \end{cases} \Rightarrow$ $\Delta ABC = \Delta KFE$ по 1-му признаку равенства треугольников.</p>

Задача. Точки A , B и C лежат на одной прямой, причем точка B расположена между A и C . Найдите AB , если AC равна 12 см.

Основа решения задачи заключается в необходимости добавления длины отрезка BC . Однако обучающийся должен осознавать, что отрезок BC может принимать не любую длину. Действительно, если немного порассуждать, то становится ясно, что длина отрезка BC должна быть строго больше нуля и меньше 12 ($0 < BC < 12$). Если обучающийся возьмет длину отрезка BC больше 12, то задача с недостающими данными может плавно перейти в задачу с противоречивыми данными, т. к. не будет выполняться теорема о измерении длин отрезков ($AC = AB + BC$). Следовательно, учителю необходимо акцентировать внимание обучающихся на том, что нужно предельно аккуратно дополнять задачу данными.

При работе с некорректной задачей, условие которой содержит избыточные данные, от обучающихся в особенности требуется умение анализировать условие задачи с целью выявления лишних данных и приведения задачи под корректную формулировку. Рассмотрим пример задачи с избыточными данными.

Задача. В треугольнике ABC $\angle A = \angle B = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .

Проанализируем некорректную задачу с избыточными данными (табл. 2).

Таблица 2

Анализ некорректной задачи с избыточными данными

Данные задачи	Решение	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи
1. $\angle A = \angle B = 40^\circ$; 2. $\angle BCE$ смежный с $\angle ACB$; 3. $\angle BCE = 80^\circ$.	<p>1. Т. к. CO – биссектр., то $\angle ECO = \angle ACO = 40^\circ$; 2. $\angle ACO = \angle CAB$ (как накрестлеж.) $\Rightarrow CO \parallel AB$.</p>	Избавиться от лишних данных (в этом случае величина $\angle B$ не была задействована при доказательстве).	В треугольнике ABC $\angle A = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .
	<p>1. Т. к. CO – биссектр., то $\angle ECO = \angle ACO = 40^\circ$; 2. $\angle ECO = \angle EBA$ (как соответств.) $\Rightarrow CO \parallel AB$.</p>	Избавиться от лишних данных (в этом случае величина $\angle A$ не была задействована при доказательстве).	В треугольнике ABC $\angle B = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .

После решения задачи учителю необходимо поставить вопрос обучающимся: «Все ли данные были задействованы при доказательстве?». Учащиеся должны прийти к выводу, что некоторые данные не были использованы при решении. Следовательно, учитель может подвести их к тому, чтобы они исключили избыточные данные и сформулировали корректную задачу.

Работа с некорректной задачей, условие которой содержит противоречивые данные, требует особого подхода. При решении таких задач важно видеть явное противоречие в единстве некоторых данных и уметь аргументированно обосновывать его.

Поскольку задача содержит противоречивые данные, то и решения для нее как такового нет. Однако встречаются такие задачи, которые формально можно решить, но рассматриваемого объекта из ее условия не существует. Приведем пример.

Задача. В треугольнике ABC проведена медиана BM к стороне AC . Известно, что $AC = 20$ см, $BC = 9$ см, $AB = 14$ см, а $P_{BMC} = 22$ см. Найдите длину ломаной $ABMC$.

В данной задаче противоречие может быть определено либо в самом решении задачи, либо при получении ответа. Продемонстрируем решение задачи.

1. Т. к. BM – медиана, то $AM = MC = 10$;
 2. $P_{BMC} = BC + MC + BM$;
 $BM = P_{BMC} - MC - BC$;
 $BM = 22 - 10 - 9 = 3$;
 3. $l_{ABMC} = AB + BM + MC = 14 + 3 + 10 = 27$.
- Ответ: 27 см.

Рис. Чертеж к некорректной задаче с противоречивыми данными

Казалось бы, что задача сформулирована корректно. Однако если приглядеться к треугольнику АВМ, то можно заметить, что сумма двух сторон (ВМ + АМ) меньше третьей стороны (АВ). Видно явное противоречие теореме о неравенстве сторон треугольника. Следовательно, треугольника АВМ не существует. Обучающиеся с помощью учителя могут предположить, что на данную ситуацию повлиял периметр треугольника ВМС. Действительно, если мы возьмем периметр треугольника ВМС равным, допустим, 27 см, то противоречия не возникнет. Таким образом, можно поставить вопрос перед классом: «А при каких значениях периметра треугольника ВМС задача станет корректной?». Проведя небольшое исследование, обучающиеся придут к выводу, что $P_{ВМС}$ должен быть строго больше 23 см.

Учитель может усложнить работу обучающихся над данной задачей, задав им другой вопрос: «А можно ли привести задачу к корректной, не изменяя значение периметра треугольника ВМС?». Окажется, что можно изменить значение стороны АВ и также провести исследование. Выяснится, что для того чтобы устранить противоречие, сторона АВ должна быть меньше 13 см, но больше 11 см (необходимо учесть существование и самого треугольника АВС).

Некорректные задачи, представленные в неоднозначной формулировке, интересны тем, что при определенном варьировании данных из условия возникают частные случаи, решение которых отличается друг от друга.

Особенность решения заключается в рассмотрении всех частных случаев в зависимости от уточнения данных в условии задачи. Приведем пример задачи.

Задача. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Известно, что $AB = 5$, а $AC = 8$. Найдите ВС.

Анализ некорректной задачи, условие которой сформулировано неоднозначно, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Анализ некорректной задачи с неоднозначным условием

Данные задачи	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи	Решение
1. А, В и С – точки одной прямой; 2. $AB = 5$ см; 3. $AC = 8$ см.	Уточнить, что точка А лежит между В и С.	Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем точка А расположена между двумя другими. Известно, что $AB = 5$, а $AC = 8$. Найдите ВС.	<p>По теореме о изм. длин отрезка: $BC = AB + AC$ $BC = 5 + 8 = 13$ см.</p>
	Уточнить, что точка В лежит между А и С.	Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем точка В расположена между двумя другими. Известно, что $AB = 5$, а $AC = 8$. Найдите ВС.	<p>По теореме о изм. длин отрезка: $BC = AC - AB$ $BC = 8 - 5 = 3$ см.</p>

Заметим, что мы не рассматриваем тот случай, когда точка C лежит между A и B . Тогда задача станет задачей с противоречивыми данными.

При работе с некорректной задачей, условие которой представлено неоднозначно, учителю необходимо рассмотреть все частные случаи, возникающие при уточнении данных. Следовательно, при таком раскладе некорректная задача распадается на две корректных.

После того как обучающиеся рассмотрели одно решение задачи, учитель может их натолкнуть на существование альтернативного: «как вы думаете, могут ли точки быть расположены по-другому?», «есть ли в классе те, кто решил задачу по-другому?» и т.д.

В обучении математике работа с некорректной задачей обеспечивает присутствие рефлексивно-оценочного компонента – одного из значимых компонентов математической задачи, который при решении корректной задачи на практике зачастую необоснованно опускается. У учащихся формируется общий подход к исследованию задачной ситуации. Посредством организации работы с некорректными задачами обучающиеся получают неоценимый опыт ценностного отношения к учебно-познавательной деятельности.

Литература

1. Баврин И.И., Яремко Н.Н. Некорректные по Адамару-Тихонову задачи в школьном курсе математики // Наука и школа. 2009. № 2. С. 29–32.
2. Безусова Т.А. Некорректные задачи как средство развития культуры математического и естественнонаучного мышления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 2008. 27 с.
3. Боженкова Л.И. О корректности школьных геометрических задач // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции международного научно-образовательного форума «Человек, семья, общество: история и перспективы развития» (г. Красноярск, 10–11 ноября 2016 г.) Красноярск, 2016. С. 33–40.
4. Боженкова Л.И. Преобразование учебной информации – необходимое условие формирования познавательных универсальных учебных действий при обучении геометрии // Преподаватель XXI век. 2013. № 4. С. 135–143.
5. Боженкова Л.И. Концепция интеллектуального воспитания учащихся в обучении математике // Роль женщины в развитии современной науки и образования: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Минск, 2016. С. 421–426.
6. Горлова С.Н., Соловьев М.Е. Использование некорректно сформулированных математических задач в обучении математике // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 2019. С. 332–335.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. М., 2011. 48 с.

©Соловьев М.Е., Горлова С.Н., 2020

УДК 373

А.А. Демченко
канд. филол. наук

Ю.Ю. Стан
Институт развития образования Краснодарского края,
г. Краснодар, Россия

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Самореализация человека в современном обществе немислима без ориентации в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии развиваются быстро и прочно входят в нашу жизнь, к педагогам предъявляется все больше требований со стороны общества, поэтому для полноценного сотрудничества с современным «продвинутым» школьником они нуждаются в качественной подготовке с учетом современных тенденций образования [1].

В относительно недавнем прошлом учитель являлся единственным источником информации, школьники считали мысли и слова педагога истиной. Сейчас учащиеся подвергают сомнению факты и явления действительности, стараются их перепроверить в сети Интернет, где может размещаться ложная или субъективная информация. Это свидетельствует о необходимости обучения школьников критическому осмыслению информации и формирования у них познавательного интереса к работе со словарями как проверенными источниками знаний. По мнению Л.В. Щербы, «каждое мало-мальски сложное слово, в сущности, должно быть предметом научной монографии» [3, с. 285].

Одной из своеобразных форм познавательной деятельности является диалог «человек – словарь». Формирование речевой культуры носителя русского языка, тем более учителя, немислимо без обращения к словарям как уникальному объекту научной мысли лингвистов-лексикографов. Возрастает осознание роли словарей во всех сферах жизни общества, в осмыслении историко-культурного наследия народа. Необходимость формирования лексикографической культуры, способности и потребности искать ответы на возникающие вопросы в словарях определяет особую значимость этого рода изданий.

Заметим, что в последнее время очертания современной лексикографии существенно изменились, также расширились и возможности пользователя словарей. Развитие лексикографической практики идет по нескольким направлениям: создаются словари, содержащие широкие лексические пласты («Большой толковый словарь синонимов русской речи», «Россия. Большой лингвострановедческий словарь», «Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века»). В 2016 г. был выпущен «Большой универсальный словарь русского языка», над которым более 25 лет работали лингвисты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. В нем в каждой словарной статье собрана информация о различных сторонах и качествах слова: подробная семантическая характеристика, синонимы и антонимы к разным значениям слова, этимология, трудности употребления.

Расширяется круг словарей, описывающих отдельные уровни языка (орфоэпические, семантические, фразеологические, словообразовательные, грамматические словари); активно разрабатываются словари, которые обращены к широкому кругу адресатов (словари для разных возрастных групп обучающихся, адаптированные издания «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля). Создаются и словари, принципиально отличные от суще-

ствующих, в которых отражаются современные достижения языкознания («Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений», «Словарь аббревиатур иноязычного происхождения», «Словарь модных слов»). Имеющийся лексикографический потенциал нуждается в активизации для повышения речевой культуры современного общества.

Ученые-лингвисты пристальное внимание уделяют и лексикографическому образованию школьников: публикуются серии настольных словарей, адаптированных для начальной, средней и старшей школы. Поэтому систематическое использование словарей в образовательном процессе имеет значение уже в начальной школе: оно будет способствовать как достижению предметных результатов освоения основной образовательной программы, формированию познавательного интереса, так и развитию речевой культуры обучающихся. В связи с этим возникает необходимость формирования лексикографической компетентности учителя начальных классов, которая включает «осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных задач, умение выбрать нужное лексикографическое издание с учетом его типа и жанра, умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове, умение сопоставлять различные словари» [2, с. 599–600].

К содержательному компоненту лексикографической компетентности мы относим совокупность собственно языковых знаний. Показателями сформированности данного компонента является знание типологии словарей и их назначения, структуры словаря, принципа его построения, словарных статей словарей различных типов.

Операционную сторону лексикографической компетентности составляют умения использовать словари в целях языкового образования и речевого развития: умение соотносить учебную задачу, назначение и название словаря, умение образовывать начальную форму изменяемых частей речи, умение находить слово в словаре при использовании алфавита, умение ориентироваться в структуре словарных статей, находить основную и дополнительную информацию, с учетом шрифта, условных обозначений и помет, умение менять стратегию чтения в зависимости от цели использования словарей.

Критерием сформированности операционного компонента служит количественный показатель: скорость выполнения задания и количество ошибок, допущенных при осуществлении операций, составляющих рассматриваемое умение.

Мотивационный компонент лексикографической компетентности проявляется в осознании учителями методической цели использования словарей, в потребности их применения в различных ситуациях.

Поскольку все компоненты умения тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, уровень овладения умением пользоваться лингвистическими словарями определяется сформированностью каждого компонента.

Отечественная лексикография изучает широкий спектр словарей, однако следует признать, что общий уровень лексикографической грамотности общества остается очень низким. Многие уникальные словари оказываются недоступными для большинства пользователей. Лексикографические издания до сих пор не стали необходимым средством познавательной деятельности в разных типах образовательных организаций. Десятки переизданных и вновь созданных словарей заполняют библиотеки, но часто остаются невостребованными, поскольку и у преподавателей, и у обучающихся не сформированы устойчивые навыки пользования словарной продукцией. Снижение общего уровня речевой культуры заставляет особенно остро осознать роль словаря как важного и незаменимого пособия, формирующего навыки сознательного отношения к своей речи.

Преследуя цель обучения рациональному пользованию словарями учителей начальных классов на курсах повышения квалификации в ГБОУ «ИРО Краснодарского края», мы исходим из того, что работа со словарем предполагает извлечение необходимой для организации учебного процесса информации из словарной статьи, понимание смысла слова в контексте. В связи с этим работа с лингвистическими словарями рассматривается нами в рамках речевой деятельности. Подобная работа влияет не только на формирование нормативно правильной

речи учителя, но и затрагивает коммуникативную, этическую и эстетическую составляющие. Владение полной информацией о слове развивает выразительность и интуитивность, образность и эмоциональность речи педагога.

Особое внимание учителей начальных классов на курсах повышения квалификации уделяем знакомству и методике работы со словарями для младших школьников. Оформление таких изданий очень наглядно: крупный шрифт, использование различных цветов, иллюстрации сопровождают все слова или по меньшей мере большую их часть. Объясняющие тексты (лексикографические рассказы) заменяют общепринятую, традиционную структуру словарной статьи. В словарях могут присутствовать задания или упражнения.

Язык словарей – информационный, формализованный, кодированный, предопределяющий и технику чтения: в научной литературе такое чтение называют зрелым, гибким, динамичным. Следовательно, педагогу необходимо овладеть комплексом сложных процессов поиска, основными элементами которого являются ориентировка в тексте словарной статьи, использование уже имеющихся знаний при осознании смысловой оболочки слова, выявление закономерностей развития лексемы в языке, обработка визуально воспринимаемой информации и ее запоминание.

Например, для предварительного ознакомления педагога со словарем на занятиях используется просмотровой вид чтения, целью которого является получение самого общего представления о содержании словаря, словарной статьи. Задачей учителя является установление факта наличия или отсутствия в тексте словарной статьи информации, представляющей для него интерес. В связи с этим полезна установка на нужную/ненужную, но интересную/ненужную информацию о словах.

Ознакомительное чтение предполагает беглое прочтение содержания словарной статьи для понимания основной информации, при этом допустима потеря дополнительных сведений. Для овладения навыками ознакомительного чтения необходимо научить педагогов быстро выделять основную и второстепенную информацию в словарной статье, видеть ключевые слова (понятия).

Изучающее чтение предполагает умение максимально точно и полно извлечь информацию из словарной статьи. Педагог получает установку на воспроизведение или использование полученных языковых фактов. *Поисковое чтение* предусматривает быстрый просмотр с целью поиска слова, факта, грамматической или стилистической пометы, его синтагматических и парадигматических возможностей. Оно способствует развитию зрительного восприятия и отрабатывается, например, при работе с алфавитным порядком расположения слов.

Чтобы отработать разные виды чтения словарных статей, мы используем на курсах повышения квалификации для учителей начальных классов аналитико-синтетическую работу по созданию карточек как дидактического лексикографического материала. Предварительно происходит знакомство с лексикографией как разделом языкознания, типологией словарей русского языка, отличительными особенностями словарей разных типов. На следующем этапе идет усвоение методики организации проектной деятельности по созданию «Словарика младшего школьника», который включает универсальные карточки, отражающие многоаспектную характеристику слова. В классах с высокомотивированными обучающимися можно создавать карточки для каждого словаря в отдельности, чтобы школьники понимали различия в словарной характеристике слов из разных словарей. Педагоги планируют заполнение словарных карточек на уроках русского языка с учетом темы, целей и предполагаемых результатов.

Так, анализ слова «человек» в толковом словаре можно начать на уроке в 1 классе по теме «Язык и речь, их значение в жизни людей», а вернуться к нему во 2 классе при изучении темы «Лексическое значение слова». Чтобы лучше отработать тему «Однокоренные слова», во 2 классе целесообразно обратиться к морфемно-словообразовательному словарю и подобрать к слову «человек» родственные слова из словообразовательных цепочек (рис. 1). При изучении темы «Число имен существительных» в 3 классе интересной будет работа по

поиску в словарях устаревшей формы множественного числа «человеки» и разбор причин этого устаревания (рис. 2). В каждом классе учитель будет возвращаться вместе с детьми к универсальной карточке и постепенно заполнять ее. Интересной для младших школьников может быть работа по созданию ассоциативных рисунков, которые помогут лучше запомнить графический облик слов с непроверяемыми написаниями (рис. 3).

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	толковый	
Значение:	Живое существо, которое умеет думать и говорить	
Грамматические признаки:	Постоянные: м.р., 2 скл., одуш., нариц.	Непостоянные: ед.ч., И.п.
Примеры:	человек	во мн.ч. – люди устар. - человеки
Однокоренные слова:	Человечек, человецишка, человечество, человеческий, человеческий	Формы слова: человека, человеку, человеком, о человеке
Это интересно:	Дерево смотри в плодах, человека — в делах. Землю красит солнце, а человека место (поговорка).	На земле он всех умней, Потому и всех сильней. (Загадка)

Рис. 1. Пример словарной карточки (толковый словарь)

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	этимологический	
Значение слова:	человек изначально – ‘обладающий полной силой, взрослый мужчина’. Слово, скорее всего, являлось сложным и состояло из двух корней: <i>čelo-</i> и <i>věk-</i> : <i>čelo</i> в значении ‘верх, возвышенность’, а <i>věkъ</i> означало ‘сила’	
История слова:	От древнерусского	общеславянское
Примеры:	<i>человѣкъ</i>	<i>Čelovĕkъ - чловеке</i>
Это интересно:	Во мн.ч. - ЛЮДИ	Стоят два кола, На кольях бочка, На бочке кочка, А на кочке дремучий лес. (Старинная загадка)

Рис. 2. Пример словарной карточки (этимологический словарь)

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	орфографический	
Тип орфограммы	непроверяемые безударные гласные в корне слова: <i>ЧЕ-ЛО-ВЕК</i>	
ЗАПОМНИ: <ul style="list-style-type: none"> • <i>человéчный</i> • <i>человéческий</i> • <i>человéчек</i> • <i>человéчище</i> • <i>очеловéчить</i> • <i>по-человéчески</i> 		

Рис. 3. Пример словарной карточки (орфографический словарь)

Использование словарей на уроках в начальной школе дает возможность открыть детям смысловую сторону слова как деятельностьную. Словарь содействует закреплению системных языковых связей в мышлении младших школьников, что обеспечивает формирование языкового сознания. Так, использование этимологического словаря рассматривается нами как один из самых эффективных приемов в обучении написанию «трудных» в орфографическом отношении слов. Сведения о происхождении изучаемых слов способствует осознанию причин написания. Исходя из данного положения, неотъемлемой частью словарно-орфографической работы является использование этимологического словаря с целью получения этимологической справки. Представляется целесообразным выяснение этимологии слов одной тематической группы: птицы (воробей, петух...), школьные принадлежности (карандаш, пенал...), животные (заяц, медведь...) и т. д.

На курсах повышения квалификации учителя подробно анализируют методические компоненты деятельности в работе над словом:

- 1) наблюдение за живой речью и анализ готового образца (текста, предложения, словосочетания);
- 2) рассмотрение слова с различных сторон (фонетической, грамматической, лексической и т. д.);
- 3) создание (или естественное возникновение) проблемной ситуации: необходимость выяснения значения слова или фразеологизма, установление правильного варианта орфоэпического произношения или орфографически верного написания слов и т. п.;
- 4) организация частично-поисковой деятельности, извлечение сведений из лингвистических словарей, «словесные отчеты» учащихся.

Развитие познавательной деятельности учащихся связано и с изменением условий использования словаря: ребенок не просто находит слово в словаре, но и, опираясь на толкование, составляет собственное словосочетание, предложение, упражняется в умении употреблять слово в речи. Использование словарей разных типов требует от младших школьников умения учитывать особенности текстов словарных статей при их чтении, поэтому учителю следует знакомить учащихся с особенностями словарных статей в разных типах словарей. Выбор типа словаря зависит от того, какие именно стороны того или иного слова являются затруднительными для младших школьников.

Таким образом, речевая культура как компонент общей культуры учителя требует совершенствования, она не ограничивается знанием норм литературного языка. Показателями речевого развития являются и богатство словарного запаса, и умение логично, эмоционально выражать свои мысли. С другой стороны, способность грамотно организовать систематическую работу со словарями в практике преподавания говорит о высокой методической куль-

туре педагога. Обучение учителей начальных классов работе с лингвистическими словарями должно строиться на основе методики взаимосвязанного и параллельного обучения гибкому чтению, овладения умением переключаться с одного вида чтения на другой в зависимости от конкретных целей обращения к словарю и характера текстового материала.

Литература

1. Козырев В.А., Черняк В.Д. Образовательная среда. Языковая ситуация. Речевая культура: Монография. СПб., 2007. 171 с.
2. Черняк В.Д. Современная лексикография как инструмент формирования лингвистически компетентной личности // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 3 (33). С. 598–601.
3. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 428 с.

©Демченко А.А., Стан Ю.Ю., 2020

УДК 373.1

Э.А. Кузнецова

канд. геогр. наук

Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

А.А. Кузнецов, А.А. Куяшева

ООО «ТЭК «Формула»,

г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЖ

Каким будет мир через десятилетие или столетие, зависит от будущего поколения, его образования и компетенций. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Одним из требований, которые устанавливает Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, являются метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике (<https://fgos.ru/>).

Согласно А.Г. Асмолову, понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умение учиться [1]. На процесс развития познавательных универсальных учебных действий при изучении ОБЖ влияет ряд условий: содержание знаний, последовательность курсов ОБЖ, учебное время, отведенное программой, особенности средств обучения, с которыми работают школьники, подготовка учителя ОБЖ.

Умения формируются в непосредственной связи со знаниями. В данной статье рассмотрим умение давать определение понятию. Усвоение основ науки означает овладение понятийным аппаратом этой науки. Без него нельзя сформировать у обучающихся научное мировоззрение, развить их мышление, подвести к осознанию ведущих идей каждого курса ОБЖ. Понятия – это стержень, ядро теоретических знаний. В школьном курсе ОБЖ это единицы усвоения, наиболее важная часть содержания учебного предмета. Понятие можно охарактеризовать следующим образом:

1) логически расчлененная общая мысль о предмете, включающая ряд взаимосвязанных признаков,

2) одна из логических форм мышления, высший уровень обобщения,

3) одна из форм отражения мира на рациональной ступени познания; мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак (<https://clck.ru/RixXm>).

Роль понятий в познании состоит в том, что они помогают ориентироваться в огромном количестве знаний, служат опорами познания. Понятия определяют строго логически, через родовое слово с перечислением существенных признаков. Например, определения для обучающихся 8 класса: *пожар* – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. *Пожаро-* и

взрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. *Химический ожог* – повреждение тканей, вызванное действием химических веществ. *Оповещение населения* – оперативное доведение до населения установленных сигналов и разъясняющих речевых сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. *Первая помощь* – простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях [3].

Умение давать определения понятиям – это логическая операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина, что в дальнейшем позволяет отличать одно понятие от другого. Научные понятия – важная часть содержания любого учебного предмета и научной дисциплины.

Рассмотрим правила составления определений понятий.

Задание 1. Прочитайте определения понятий «пожар»:

1) Пожар – это опасное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий и сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде.

2) Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3) Пожар – это неконтролируемое горение, сопровождающееся дымом и пламенем.

4) Пожар – это химическая реакция соединения горючего вещества с кислородом из воздуха.

Какое из приведенных определений верное? Объясните неточность остальных определений.

Сформулируем *первое правило*: определение должно быть соразмерным, т. е. не должно быть слишком широким или узким по смыслу.

Задание 2. Прочитайте определение понятий:

1) Бытовые инсектициды – это вещества, которые нельзя брать.

2) Средства индивидуальной защиты – это неколлективная система защиты населения.

3) Первая помощь – немедицинские меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях.

4) Авария – это не катастрофа.

Назовите, какие признаки понятий в этих определениях указаны.

Сформулируем *второе правило*: определение не должно быть отрицательным, т. е. в определении понятия должны указываться признаки, которыми оно обладает.

Задание 3. В соответствии со вторым правилом отредактируйте определения терминов, которые приведены в задании 2.

Задание 4. Прочитайте и попытайтесь объяснить, в чем ошибочность определений:

1) Чрезвычайная ситуация – это ситуация, вызванная чрезвычайным происшествием.

2) Пожаро- и взрывоопасный объект – это опасный объект, где используются пожаро- и взрывоопасные вещества.

3) Паника – паническое состояние человека.

В приведенных определениях понятие раскрывается через само понятие, его содержание так и остается нераскрытым. Выражение «масло масляное» точно иллюстрирует допускаемую в этом случае ошибку.

Сформулируем *третье правило*: понятие нельзя определять через само понятие. В этом случае говорят, что понятие не должно делать круга.

Задание 5. Прочитайте определение:

Защитное сооружение гражданской обороны – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате ава-

рий и катастроф на потенциально опасных объектах, стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Проанализируйте: 1) верно ли это определение; 2) можно ли его сформулировать короче.

Сформулируем *четвертое правило*: определение термина должно быть ясным и понятным.

Умение устанавливать причинно-следственные связи тоже относится к познавательным универсальным учебным действиям, оно позволяет не только объяснить процессы и явления, но и прогнозировать будущее. Усвоение причинно-следственных связей является условием умственного развития обучающихся. Причинность – особая форма связей явлений.

Для проверки усвоения причинно-следственных связей в нормативные документы введены требования к подготовке обучающихся, начинающиеся со слова «объяснять». При этом в одних случаях требуется объяснить причины того или иного явления или процесса (наложение повязки в зависимости от типа кровотечения), в других – влияние одного объекта или явления на другие (распространение инфекционных заболеваний на безопасность человека, общества, государства). В первом случае рассуждение движется в направлении от следствий к причинам, во втором – наоборот. При этом второй вид деятельности оказывается сложнее первого, поскольку спрогнозировать следствия существенно труднее, чем объяснить причины.

Усвоение обучающимися материала о связях требует специально организованной учебной деятельности. Для отражения и более эффективного усвоения причинно-следственные связи целесообразно отражать на доске в схематическом виде:

Приведем примеры развития умения устанавливать причинно-следственные связи на роках ОБЖ.

Задание 1. Объясните особенности выбора места ночлега при вынужденном автономном существовании в лесу.

Задание 2. Объясните влияние типа пожара на выбор средств его тушения.

Задание 3. Представьте ответ на вопрос: «Почему нельзя нарушать правила дорожного движения?» в виде схемы.

Задание 4. Ответьте на вопрос: «Огонь – это друг или враг?»

На разрыве известных обучающимся причинно-следственных связей можно конструировать проблемные ситуации, которые при осознании учащимися логического противоречия превращаются в проблемные вопросы и задания.

Задание 5. Почему нельзя тушить водой возгорание электроприборов, в то время как вода является универсальным средством пожаротушения?

На уроках ОБЖ нужно развивать и умение сравнивать. К общим условиям обучения сравнению относятся:

1) понимание учащимися сущности сравнения как приема учебной работы, позволяющего выявить черты сходства и различия в изучаемом материале;

2) знание как фактического материала, так и причинно-следственных связей, закономерностей; умение взять нужные сведения из текста учебника, наглядных пособий и других источников знаний;

3) понимание того, что признаки, по которым предстоит сравнивать, должны быть одинаковыми;

4) умение выделить главные черты в изучаемых объектах и явлениях.

Для обучения приему сравнения полезно использовать следующую памятку (табл.).

К познавательным универсальным учебным действиям относят умение моделировать. Модель – это искусственно или мысленно построенная конструкция, отображающая объективную реальность так, что изучение модели дает новую дополнительную информацию об объекте. Моделирование в школьном курсе ОБЖ может применяться при изучении чрезвычайных ситуаций.

чайных ситуаций техногенного, природного характера. Особое место моделирование занимает в курсе ОБЖ 8-9 классов при решении современных социальных, экологических и других проблем страны, региона и города.

Таблица

Памятка для обучения приему сравнения

Правило	Пример
1. Сначала отберите признаки для сравнения	Цвет артериального и венозного кровотоков
2. Сопоставьте их	Артериальное кровотоков – кровь ярко-красного цвета Венозное кровотоков – кровь темно-красного цвета
3. Сделайте выводы о сходстве или различии	Кровь при венозном кровотоков темнее, чем при артериальном
4. Объясните причины сходства или различия, если это необходимо	Венозная кровь течет от сердца к легким, насыщена углекислым газом. Артериальная кровь течет от легких к сердцу, насыщена кислородом

Примерные варианты проектов.

Проект 1. Как сохранить окружающую природную среду вашей местности?

Исходные данные: контроль за природным равновесием осуществляется природоохранными службами города, поселка, других населенных пунктов вашей местности. Документы, материалы наблюдений, карты, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности человека на отдельные компоненты природы.

Проблема: какие предложения можно сделать природоохранной службе местной администрации по охране природной окружающей среды вашей местности? Составьте план вашей местности, где имеются участки загрязнения.

Проект 2. Определение безопасного пути от школы до дома в вашей местности.

Исходные данные: на картосхему вашего города, района, местности нанесите наиболее безопасный путь от школы до дома через светофоры и пешеходные переходы.

Проблема: определение пути от школы до дома при условии, что он должен быть максимально безопасным, освещенным, мало затратным по времени.

Проект 3. Курение: за и против.

Исходные данные: по данным НИИ физиологии детей и подростков, в России физиологические отклонения в здоровье регистрируются до 30% у обучающихся 1 класса, к 10–11 классу этот показатель достигает 80–85% [2]. К этим изменениям в состоянии здоровья обучающихся прибавляется проблема курения. Необходимо провести анкетирование среди учащихся 8 и 9 классов и выявить причины курения среди подростков.

Проблема: как доказать обучающимся, что курение в подростковом возрасте опасно и влияет на их здоровье в долгосрочной перспективе?

Проект 4. Служба в армии: за и против.

Исходные данные: необходимо провести анкетирование среди учащихся классов и выявить причины их желания или нежелания служить в армии.

Проблема: как доказать обучающимся, что служба в армии является почетной обязанностью гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем для карьерного роста в государственной структуре или ведомственном учреждении?

Проект 5. Вероятность возникновения техногенной аварии в вашем городе, районе, области, республике.

Исходные данные: на картосхему вашего города, района, местности нанесите предприятия, организации, использующие на своем производстве аварийно химически опасные вещества.

Проблема: определение пути эвакуации из дома, школы при возможной техногенной аварии.

В целом проблема формирования умений на уроках ОБЖ относится к числу наиболее сложных в практике учителя. Одна из причин такого положения дел кроется в том, что овладение умениями объективно труднее для обучающихся, чем усвоение знаний, и от учителя

требуется знание методики и целенаправленная работа. Использование на уроках ОБЖ познавательных универсальных учебных действий помогает прививать навыки работы с различными источниками информации, развивает познавательный интерес обучающихся, расширяет их кругозор.

Литература

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г. Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе // Национальный психологический журнал. 2011. № 1(5). С. 104–110.
2. Кузнецова Э.А., Окунева Д.В. Здоровье современных школьников // Научные труды молодых ученых и специалистов. Нижневартовск, 2015. С. 72–76.
3. Миронов С.К., Смагин В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. М., 2015. С. 42–142.

©Кузнецова Э.А., Кузнецов А.А., Куяшева А.А., 2020

УДК 373.1

О.А. Лещинская
Средняя школа № 12,
г. Нижневартовск, Россия

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации всех сфер жизни, требует существенного расширения используемых в процессе обучения технологий и методов [3]. Он должен основываться на широком использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности, электронных образовательных ресурсов. Так, доктор психологических наук И.С. Якиманская отмечает, что чем разнообразнее школьная среда, тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении и реальной жизни [5]. Таким образом, в настоящее время основной упор в образовательной среде делается на изменение системы обучения и перевод ее в более мобильную интерактивную среду, предоставляющую возможность подготовки обучающихся к быстро изменяющимся условиям информационного общества.

Внедрение электронных образовательных ресурсов обеспечивает индивидуальный подход в образовании, делает процесс обучения более привлекательным для ученика, так как предлагается новый взгляд на технологии, используемые в повседневной жизни, в основном, для связи и развлечений, и сокращается разрыв между школьной программой и дополнительным обучением вне школы. Также техническое оснащение и электронные ресурсы позволяют учитывать потребности большинства школьников, реализовывать активно-деятельностное обучение. Более того, использование средств ИКТ создает необходимые условия для раскрытия потенциала педагогов в рамках образовательного процесса.

Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования (<https://edu.gov.ru/national-project>). В рамках проекта реализуются несколько основных направлений развития образовательной системы: обновление ее содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Одной из основных задач реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020–2024 гг. является формирование эффективной системы профессиональной ориентации школьников, основанной на принципах всеобщности и доступности, в том числе с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее».

На базе общеобразовательной школы № 12 г. Нижневартовска претворяется в жизнь проект Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) «Билет в будущее», в рамках которого внедряются адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы.

Целевой категорией проекта выступают обучающиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. «Билет в будущее» функционирует на цифровой платформе, которая собирает и анализирует информацию о прохождении всех диагностик и практик каждым обучающимся, и затем используется как надежная основа для формирования индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательно-профессиональной траектории (<https://bilet.worldskills.ru/about>).

Проект «Билет в будущее» не является заменой существующих форматов. Систематизация и совершенствование существующих практик профориентации с применением массовых цифровых инструментов, а также активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе неоднократных профессиональных проб, накопление ими цифрового портфолио и получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями – основные задачи, которые решаются классными руководителями, учителями-предметниками (<https://clck.ru/Rmc7Y>).

В образовательной организации проект стартовал в сентябре 2019 г. Из 20 классных коллективов 6–11-х классов школы № 12 регистрацию прошли 19. Итого на первом этапе был зарегистрирован 451 человек. Структура проекта «Билет в будущее» включает электронный ресурс (платформу), предназначенную для регистрации обучающихся. Обработка их персональных данных происходит на основе личных и данных законными представителями согласий, прикрепленных на платформе. Работа с персональными данными осуществляется в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В рамках участия в проекте согласие прикрепил 363 человека.

Вторым этапом стало тестирование (онлайн-диагностика), состоящее из 4 разделов. I этап (степень осознанности) прошли 209 (46,3%) учеников, II этап (диагностика soft skills) – 151 (33,5%), III этап (степень осведомленности) – 91 (20,2%), IV этап – 74 (16,4%). Последний этап подразумевал ряд очных (практических) мероприятий, реализуемых в субъектах Российской Федерации в различных форматах – от экскурсий на чемпионаты и профориентационных фестивалей до очных или онлайн-проб с носителем профессиональных компетенций. На сегодняшний день обучающиеся школы № 12 не смогли принять участие в практических мероприятиях, однако 7 человек из г. Нижневартовска, которые прошли все этапы данного проекта, побывали на фестивале в Москве.

Ученики школы показали свою заинтересованность проектом, тем не менее, предстоит продолжение работы по вовлечению большего количества обучающихся в профориентационные мероприятия и содействию в их участии. Практика работы показывает, что, в отличие от обычных тематических статей или бесед с родителями, проект более привлекателен для школьника: любой ребенок, записавшийся на участие в проекте «Билет в будущее», получает возможность пройти расширенное тестирование с учетом личных особенностей. Дети могут осознать свои сильные стороны, наметить векторы для жизненного и профессионального самоопределения в дальнейшем.

«ПроеКТОрия» – еще одна онлайн-платформа, организованная Министерством просвещения Российской Федерации с целью проведения всероссийских открытых уроков и профориентационных мероприятий (<https://proektoria.online/about/o-nas>). Онлайн-уроки проводят представители крупнейших компаний и ключевых вузов России. Платформа предназначена для обучающихся 8–11 классов и нацелена на помощь талантливым школьникам в ориентировании в возможностях карьерного развития и осуществлении осознанного выбора своей профессиональной траектории. В 2020 г. педагоги школы включили в работу по профориентации наиболее актуальный ряд уроков, размещенных на платформе: «Инженеры», «Разбор полетов», «Кто у руля», «Как создается хайп?», «Спасатели» и другие. Охват проектом «ПроеКТОрия» обучающихся 8–11 классов составил 100%. Необходимым показателем регионального проекта «Успех каждого ребенка» в г. Нижневартовске установлено увеличение числа обучающихся в качестве участников открытых онлайн-уроков, разработанных на портале «ПроеКТОрия», до 19 200 человек к 2024 г.

С 2018 г. обучающиеся 1–11-х классов (более 50%) зарегистрированы на онлайн-платформе «Учи.ру». Данная платформа применяется учителями-предметниками и позволяет расширить знания по математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку, а также используется для выстраивания индивидуальной работы в рамках классно-урочной системы. По мнению педагогов, родителей и самих обучающихся, предлагаемые задания интересны, развивают логику и память. Для младших школьников предложено множество игровых упражнений. Обучающиеся школы принимают участие в решении олимпиадных за-

дач, а ученики 9 и 11 классов имеют возможность качественно подготовиться к выпускным экзаменам.

Важно также понимать, что современная цифровая образовательная среда может оказаться безрезультатной, если педагоги не будут обладать достаточными компетенциями, необходимыми методическими, коммуникативными и организаторскими навыками для организации работы обучающихся в этих условиях. Таким образом, решение проблемы формирования информационной компетентности не только среди обучающихся, но и среди педагогического коллектива является приоритетной задачей для каждой образовательной структуры.

Объединение онлайн-платформ и отдельных онлайн-курсов под эгидой информационного ресурса, обеспечивающего доступ к ним по принципу «одного окна», – одна из главных целей реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [1]. Ресурс «одного окна» включает в себя две основные подсистемы: реестр онлайн-курсов и цифровое портфолио обучающихся. Уже сегодня педагоги и обучающиеся школы осуществляют повышение квалификации и проходят обучение на онлайн-курсах в дистанционной форме, используют на уроках цифровые ресурсы. Появилась возможность свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве, обучаться в комфортной цифровой среде.

В достижении целевых показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» важную роль играет уровень оснащённости школы современным компьютерным и цифровым оборудованием, программным обеспечением. В школе информационно-образовательная среда организована в полном объеме, о чем свидетельствуют высокие результаты муниципального мониторинга «Оснащённость общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с современными требованиями».

Одним из перспективных вариантов применения цифровых образовательных технологий можно считать следующие технологии: виртуальная реальность, что сегодня в школе представлено 3D-классом и эффективно используется на уроках географии, биологии; геймификация обучения – примером является использование интерактивной песочницы педагогами-психологами и интерактивного оборудования на логопедических занятиях.

Современная образовательная среда в образовательной организации выстроена в соответствии с принципом, согласно которому наиболее важной характеристикой обучения является формирование осознанного и активного познания, понимания необходимости самостоятельного обучения, которое может происходить в непосредственном контакте с современными информационными и коммуникационными технологиями [4].

Электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения качества обучения. Для этого организация учебного процесса выстраивается таким образом, что личностно ориентированная направленность и установка на развитие творческих способностей обучаемых становятся основными его задачами (<https://bilet.worldskills.ru/about>).

Использование новых информационных ресурсов в образовательном процессе требует создания и новой технологии подготовки специалистов, так как далеко не все педагоги активно внедряют интерактивный интерфейс на уроках, отдавая предпочтение традиционному способу образования. Традиционное обучение, в свою очередь, предполагает получение информации, которой владеет учитель, пассивным путем, что в современном информационном обществе все чаще оказывается неэффективным.

В целях принятия управленческих решений по повышению профессиональной компетенции педагогических работников в школе № 12 г. Нижневартовска ежегодно проводится диагностика уровня владения педагогами информационно-коммуникационными технологиями. Так, в преддверии педагогического совета по теме «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и решения!», состоявшегося 16 марта 2020 г., в анкетировании приняли участие 64% педагогов от общего числа педагогических работников школы.

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы:

1. Большинство респондентов (71%) отметили высокий уровень и 29% – средний уровень развития информационно-коммуникационной среды, созданной в школе.

2. При организации образовательного процесса большинство педагогических работников являются активными пользователями интерактивной среды школы и используют в своей практике ИКТ, ЦОР: мультимедийные презентации – 81,5%; интерактивные доски – 86,3%; информационно-образовательные сайты, порталы, платформы – 63%; Интернет – 73%; коллекции цифровых образовательных ресурсов – 51,5%; электронные формы учебников – 59%; мобильные классы – 36%.

3. На недостаточном уровне педагогами школы используются: цифровые микроскопы – 2,6%; комплекты робототехники – 5,2%; специальные цифровые аппараты и комплексы – 2,6%.

4. Респонденты (50,8%) считают, что результаты, достигнутые на уроках с применением ИКТ, ЦОР, лучше прежних.

5. Готовы к внедрению инноваций и непрерывному освоению новшеств в области ИКТ и ЦОР – 57,8%.

6. Необходим поиск эффективных путей мотивирования работников к повышению уровня педагогической компетенции в области использования ИКТ и ЦОР, у которых выявлены профессиональные проблемы:

– 5,2% респондентов считают, что традиционные методы более эффективны, а всеобщее увлечение ИКТ – лишь дань моде;

– 11% респондентов иногда используют элементы ИКТ и, если бы не нехватка времени, использовали бы их практически на каждом уроке;

– 5,2 % опрошенных педагогов лишь изредка используют ИКТ на уроке, так как считают, что они развивают детей, но выполнить программу, применяя их на каждом уроке, невозможно;

– 1,6% респондентов считают, что новые технологии малоприменимы именно в их предмете;

– 5,2% педагогов выразили свою неготовность к внедрению новшеств в процессе непрерывного внедрения ИКТ;

– 6,3% педагогов выразили свое мнение о том, что полученные результаты с применением ИКТ и ЦОР такие же, как и прежние.

В связи с этим, на уровне управления школой ставятся задачи по созданию условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности каждого руководящего и педагогического работника. Цифровая грамотность педагога должна заключаться не только в совершенных приемах владения компьютерными технологиями, но и в умении эффективно использовать ИКТ и ЦОР в учебной деятельности.

Кроме того, стремительное развитие технологий приводит к тому, что выбор наиболее эффективной программы, информационного ресурса и т. д. для педагога и образовательного учреждения в целом осложняется множеством непробированных ИКТ, представленных в интернет-пространстве. В этом случае на помощь приходят проекты, продвигаемые в Российской Федерации на общенациональном уровне для осуществления масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта и устанавливающие приоритетные направления для развития во всех сферах деятельности.

Стратегическими задачами школы на ближайшие 4 года являются достижение целевых показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это является залогом достижения нового качества общего образования к 2024 г.

Литература

1. Жарова Н.Р. Современная цифровая образовательная среда и его реализации в СКФФГБОУВО «РГУП» // Научный альманах. 2019. № 6-1(56). С. 110–112.

2. Иванова Г.П. Национальный проект «Образование»: региональный аспект // Вестник ВГУ. 2019. № 4. С. 5–9.
3. Хабибуллина Г.З., Хайруллина Л.Э. Обучение будущих учителей естественнонаучного цикла составлению компьютерных тестов на занятиях по современным средствам оценивания результатов обучения // Казанский педагогический журнал. 2014. № 3(104). С. 81–85.
4. Шестерин А.С. Формирование информационной компетентности будущего учителя в современной образовательной среде педагогического вуза // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 6-5. С. 61–63.
5. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. М., 1996.

©Лещинская О.А., 2020

УДК 37.035.6

Н.Ю. Саблукова
ЦДиЮТТ «Патриот»,
г. Нижневартовск, Россия

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Изменения социокультурных условий жизни, реформирование общественных устоев привело к модернизации всей сферы образования в открытое, сложное и дифференцированное пространство с новыми формами и технологиями (<https://clck.ru/GnrH2>).

Наряду с общим активно претерпевает изменения и дополнительное образование, характеризующееся возросшим спросом на услуги среди заказчиков (родителей, детей, органов государственной власти). Современные дети стремятся получить такое образование, которое поможет им состояться как личностям, найти себя одновременно в различных видах деятельности и разных типах социальных ролей. От дополнительного образования ожидают принципиально новые общеразвивающие программы, направленные на самореализацию ребенка в социально позитивных сферах деятельности, развитие индивидуального самосознания, осознанный выбор цели, принятие решений (<https://clck.ru/Riy7U>).

Ежегодно для более 3,5 тысяч юных вартовчан муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот»» предоставляет широкие возможности для успешной социализации, воспитания в творчестве и свободного развития. На основе свободного выбора дети и подростки занимаются по дополнительным общеразвивающим программам шести направленностей. Неотъемлемой частью каждой общеразвивающей программы является воспитательный компонент, в основе которого лежит проектная деятельность.

Воспитательная работа в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»» осуществляется под девизом «От традиций к новым форматам». На протяжении всего учебного года в центре осуществляется ряд творческих и воспитательных проектов. Реализуя свою общеобразовательную общеразвивающую программу, наши педагоги дополнительного образования выступают с позиции педагога-тьютора. Учитывая интересы, способности и личные потребности каждого ребенка, они предлагают свободный выбор участия в том или ином проекте или виде творческой деятельности.

Таким образом, педагогический коллектив Центра «Патриот» целенаправленно создает специфическую креативную среду, способствующую воспитанию и социализации, и обеспечивающую оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из его индивидуальности (<http://government.ru/docs/18312>).

Согласно Концепции развития дополнительного образования именно сегодня приоритетом дополнительного образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее социализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к творчеству. Персонализация дополнительного образования усиливает актуализацию такого аспекта как выстраивание индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, что имеет особое значение применительно к детям с ограниченными возможностями здоровья (<https://clck.ru/GnrH2>). В связи с этим педагог дополнительного образования, организуя работу с данной категорией обучающихся в нашем Центре, встает на позицию **педагога-исследователя**, воспитателя, кон-

султанта, руководителя проектов. Педагога, который создает особые условия для воспитания и социализации этих особенных детей.

Обучение рисованию детей с ОВЗ педагоги Центра неразрывно связывают с их воспитанием и социализацией. Дети с ОВЗ, в силу осознания своих физических особенностей в сравнении с другими детьми, испытывают затруднения в общении со сверстниками, в самораскрытии, обладают заниженной самооценкой.

При обучении рисованию в какой-либо технике педагог, как правило, демонстрирует конечный продукт, т. е. то, что должно получиться. И, как правило, педагоги почти всегда встречают у ребят сопротивление и потерю желания работать: «Я не умею. У меня не получится». Педагоги Центра «Патриот» предлагают им новый взгляд на изобразительное творчество, новые способы и техники, воплощение которых несложно, а результат превосходит все ожидания. Это правополушарное (интуитивное) рисование и нетрадиционные техники рисования.

Интуитивное рисование позволяет проявлять индивидуальность, самореализовывать свои творческие способности, самовыражаться через рисунок. Когда обучающиеся приступают к рисованию, никто – ни педагог, ни они сами, не могут предугадать, что у них получится.

Очень нравится обучающимся воплощать такие творческие проекты как «Нарисуй свои мысли», «Мое настроение», «Какого цвета моя мечта». В процессе рисования ребята пытаются фантазировать, выражать свои чувства и мечты посредством рисунка. И тут уже никто не может сказать ребенку «ты нарисовал неправильно (или некрасиво)». Потому что на таких занятиях есть главное правило – никаких правил! Дети чувствуют это, получают удовольствие от процесса, заряжаются позитивом. Отсюда появляется вера в успех, в свои силы и возможности. Появляется желание поделиться с педагогом и товарищами, избавляясь от комплексов. Дети подбадривают друг друга, стирая мнение о себе «я не способен, я не могу».

Получив удовлетворение от результата, эти «особенные» воспитанники уже без страха и переживаний выставляют свои работы на творческие и персональные выставки, участвуют в конкурсах самого различного уровня, занимая в том числе и призовые места. Таким образом, нетрадиционные методы рисования – одно из средств выражения своего «Я». Они выполняют функции «социального лифта» для той особенной части детей, которая не получает необходимого объема или качества воспитательных ресурсов и условий успешности социализации в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки. Эти форматы предоставляют большие возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из главных задач МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ “Патриот”» – формирование у детей и молодежи готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, проявлению социальной ответственности. Этого можно достичь, внедряя в процесс воспитания социальные практики и интерактивные формы музейной педагогики. Музейный комплекс боевой и трудовой славы Центра «Патриот» признан лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по содержательно-воспитательному потенциалу.

Два года подряд в учреждении реализуется социально-просветительский проект «Музей одного дня “Автобус Победы”». Он зарекомендовал себя эффективным и действенным методом формирования нравственного и патриотического стержня личности. Проект является оригинальным форматом музейной педагогики, объединяющим в себе несколько интерактивных площадок: выставочная экспозиция, мини-экскурсии, работа передвижного музея на колесах, творческие мастер-классы и площадки. Такой формат предполагает активный диалог с экспонатами, позволяет участникам проекта пережить впечатления от непосредственного контакта с предметами, которые чаще всего они видят лишь в витринах музеев. Все экспонаты можно разглядывать, трогать и даже примерять, что повышает интерес экскурсантов к изучаемым предметам и историческим событиям. Эта форма воспитательного воздействия позволяет погрузиться в особую атмосферу, что усиливает мотивационную составляющую участников проекта. Многие экспонаты являются артефактами, привезенными из по-

исковых экспедиций сводным поисковым отрядом «Самотлор» Центра «Патриот». Участниками проекта стали более 15 тысяч школьников г. Нижневартовска.

Президент Российской Федерации в своих тезисах говорит о том, что поисковая деятельность способна комплексно решать проблемы гражданско-патриотического воспитания, является мощным фактором формирования нравственного стержня личности и действенным методом активного вовлечения подростков в социальную деятельность и сознательного участия в ней. Поиск формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали, систему ценностей, способствует развитию личностных качеств, формированию сознательного отношения к своим действиям и поступкам. Действительно, подросток включается в ситуацию, в которой он переживает событие. В процессе проживания и эмоционального переживания этого события молодой человек получает собственный нравственный и социальный опыт, приобретает опыт служения Отечеству.

Более 7 лет в центре организуется социальная практика – лагерь поисковой направленности «Школа молодого поисковика». Эта практика является педагогическим феноменом: с одной стороны, это оригинальная интегративная воспитательная форма организации летнего отдыха, с другой стороны, это долгосрочный проект музейной педагогики с четко обозначенным с самого начала результатом деятельности его участников. Использование деятельностного подхода позволяет достигать ожидаемых результатов за достаточно короткий период (в течение экспедиции, одной смены, непродолжительных сборов). В условиях палаточного лагеря происходит «проба» поисковой работы, практика которой формирует у подростков такие личностные качества и компетенции, как командная работа, способность к саморегуляции, умение ставить задачи, осознанность, размышления о будущем. Получив первоначальные умения и навыки в учебной экспедиции, ребята имеют возможность продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Поисковик», вступить в состав поискового отряда, участвовать в общественно-полезной деятельности школы и города. Нестандартность заключается в организации лагеря в условиях автономного существования. Армейский режим в лагере представлен как ориентир, позволяющий организовать, прежде всего, жизнедеятельность каждого ее участника и дает возможность проверить себя в необычных условиях.

Таким образом, реализация таких социальных практик как лагерь поисковой направленности и интерактивных форм музейной педагогики являются новыми, положительно зарекомендовавшими себя форматами воспитания и социализации детей и молодежи.

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольной образовательной организации – неотъемлемый компонент работы Центра «Патриот». Дополнительное образование в дошкольных учреждениях дает возможность ребенку приобрести дополнительные знания, умения, навыки, выявить и развить творческие и другие способности под руководством специалистов, а также обеспечивает единство и преемственность семейного и общественного воспитания.

Третий год на базе детских садов педагогами Центра реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Ориентиры Родины». Данная программа является моделью интеграции дополнительного и дошкольного образования. Она позволяет создать единый коллектив: воспитатели, педагог, родители и воспитанники и способствует усилению воспитывающего воздействия на обучающихся. Цель программы – формирование общей культуры обучающихся, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, обеспечение взаимодействия с семьей обучающихся.

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной в том случае, если они станут союзниками в организации и проведении мероприятий, что позволяет лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.

Организованное сетевое взаимодействие стало инструментом эффективного сотрудничества с родителями (<http://zakon-ob-obrazovanii.ru>). Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, у родителей появляется заинтересованность и удовлетворение от совместной работы и, соответственно, возрастает авторитет образовательных учреждений. На этих мероприятиях родители выступают не только зрителями, но и организаторами, и активными участниками. Такие активные формы взаимодействия с родителями – важное условие раскрытия творческого потенциала семьи.

Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских граждан еще не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность. Даже в литературе насчитывается более ста трактовок понятия «ценность», в которых предлагаются к рассмотрению разнообразные подходы и стороны воспитания. Но очевидна лишь одна сторона. Если заменять в сознании отдельных индивидов и народа в целом одни ценности на другие, то чрез какое-то время этот народ будет другим народом. И страна в будущем «вдруг» обнаружит, что в ней живет совсем иной народ, иного склада ума, иного характера, думающий о своей жизни на чужой манер. Мы уже были свидетелями последствий чуждых нашему народу инициатив об изъятии воспитательной функции из Закона «Об образовании». Несколько лет школьники и студенты были лишены наставников, в которых так нуждаются становящиеся ум и душа. Пока не пришло озарение: с исчезновением воспитания в России исчезло и образование [1].

Уходящий век, если не говорить о великих открытиях и достижениях, был самым жестоким за всю историю человечества. В XX в. произошло более 140 больших и малых войн, в том числе две мировые. Независимые расчеты, проведенные учеными разных стран и специальностей, показали, что XXI в. станет переломным в истории человечества.

Меняющиеся жизненные приоритеты молодежи не должны нарушить духовного единства общества, лишив его будущего. Сейчас на законодательном уровне во все образовательные организации вновь возвращается воспитание, призванное возродить общую систему ценностных ориентиров. Между тем кадры воспитателей, знания и опыт в этой области были утрачены. Именно поэтому современному педагогу сложно обозначить цели, содержание, а главное организацию процесса воспитания. Из-за размытости идейных основ многие считают, что человеку можно самому свободно выбирать общественные идеалы. Однако ценность, будь то жизненная ценность или социальная, занимающая особое место в личности каждого конкретного человека, так или иначе является продуктом жизнедеятельности всего общества. Комплекс педагогических воздействий по возрождению ценностных ориентиров нации должен быть направлен, прежде всего, на формирование у ребенка непреходящих жизненных ценностей. А это есть ничто иное как духовно-нравственное воспитание (<https://clck.ru/MuP7h>).

В настоящее время, когда под глобальными вызовами современности понимается совокупность проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации, именно от духовности и нравственности нынешних поколений зависит, как именно произойдет планетарный перелом, и в какую сторону будут далее развиваться события. Но процессом этим надо управлять. Одним из обязательных условий системы формирования духовно-нравственных ценностей является чувство меры. В противном случае можно получить совершенно противоположный результат.

Еще Иммануил Кант говорил: «В мире есть две сложные вещи – воспитывать и управлять». На государственном уровне это мощные «рычаги» – Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Письмо Минпросвещения России от 4 августа 2020 г. «О внедрении примерной программы воспитания»... Целесообразно подчеркнуть тонкость и деликатность внедрения данных «спусков сверху» непосредственно в педагогическую деятельность – каждой отдельной образовательной организации, каждого отдельного педагога. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного пове-

дения, образовательная организация разделяет обучение и воспитание, а семья перекладывает свои обязанности на плечи двух предыдущих. Главная ценность воспитания в условиях глобальных вызовов современности – воспитать человека! Все участники воспитательного процесса должны направить свои усилия на формирование общественных ценностей и навыков для дальнейшей успешной жизни ребенка в обществе. Молодой человек, получающий аттестат зрелости, должен быть готов нести личную ответственность за свое собственное благополучие и благополучие общества. Для этого ему необходимо усвоить социальные навыки и практические умения, которые обеспечивают, с одной стороны, его адаптацию в условиях меняющегося мира, а с другой – социальную мобильность, способность к быстрой смене социальных и экономических ролей, что невозможно без высокой личной ответственности и без сформированной системы ценностных ориентаций.

Но новое открытое дополнительное образование способно осуществить переход от «человека знающего – к человеку умеющему», т. е. осуществить ценностную переориентацию, повысить его конкурентоспособность и способствовать социализации в обществе. Педагогов Центра «Патриот» определяют такие характеристики, как мастера своего дела, понимающие самоценность детства в процессе социализации и воспитания; специалисты, открытые к сотрудничеству и взаимодействию с детьми в совместном творческом поиске, сочетающие традиции и новые форматы.

Литература

1. Степанов С.А. Россия в XXI век: глобальные вызовы, риски и решения // Материалы международного научно-практического форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения». М., 2019.

©Саблукова Н.Ю., 2020

УДК 433

Б.Е. Тулитаева

*Средняя школа № 41,
г. Нур-Султан, Казахстан*

Ж.Г. Берденов

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Нур-Султан, Казахстан*

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ НОВОЙ ФОРМАЦИИ

Учитель новой формации – духовно развитая, социально зрелая, творческая личность, компетентный специалист, профессионально владеющий всем арсеналом педагогических средств, стремящийся к постоянному самосовершенствованию. Он несет ответственность за формирование и развитие высокообразованной творческой личности и максимальной самореализации.

Н.А. Назарбаев [4]

Сегодня перед учительством стоит масштабная задача: изнутри трансформировать систему образования, а через нее – всю зону воздействия образовательной системы общества в условиях его устойчивого развития. И здесь необходима внутренняя перестройка: структурная, функциональная, ценностная. Найти возможности перестройки изнутри системы образования – миссия учителей нового поколения. Стратегическая роль учительства – это проверка подлинности их нравственно-духовных начал, где этика и нравственность – это духовный акт философии духа с ориентацией на целостное восприятие мира, целостное мышление. В модернизации образования, в реформировании образовательного процесса центральной фигурой является учитель-исследователь, учитель-лидер.

Новая школа требует новой философии образования, обеспечивающей гуманистическую направленность, повышение культурологического компонента школьной действительности, изменения в среде участников учебно-воспитательного процесса, от непререкаемого авторитета учителя к коллегиальному взаимопониманию и взаимодействию, проявлению самостоятельности и инициативы в решение конкретных ситуативных задач.

Каким должен быть учитель географии новой формации?

Безусловно – это духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, владеющая профессиональным навыкам, педагогическим даром и стремлением к новому. В идеале он должен понимать самоценность образования, быть «человеком в культуре», прекрасно знать свой предмет, педагогику, психологию, личностно ориентированные, педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту своей личности.

Наступивший век – время инновационной, исследовательской деятельности учителя. Что-то новое в педагогике рядовому учителю открыть трудно, но перед ним раскрываются широкие возможности в исследовательской деятельности. Учитель географии нового типа – это специалист достаточно высокого класса и воспитания, хорошо владеющий различными исследовательскими методами, обладающий специальными знаниями в области географии, педагогики, психологии, философии.

Поисковая исследовательская работа – это наиболее эффективный путь профессионального роста учителя географии. Говорят, «новое – хорошо забытое старое». Одним из первых сторонников метода открытия или исследования как основы обучения считают Яна

Амоса Коменского. Но, пожалуй, самыми пламенными защитниками этого метода были российские педагоги и психологи начала XX в. В.П. Вахтеров и Л.С. Выготский. Каждому человеку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира.

Педагогическая деятельность педагога-исследователя направлена на умение наблюдать, анализировать, экспериментировать. Важнейшая особенность исследования в образовательном процессе – то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний.

Каким же должен быть педагог-исследователь? Он, безусловно, должен знать и понимать проблемы современной школы, детей, быть творчески активным и ответственным человеком. Ведь в процессе исследовательской работы меняются и дети, и сами преподаватели, и их отношения друг с другом. Зачастую педагог-исследователь отказывается от категорических суждений, больше интересуется мнением учеников, больше слушает, нежели говорит. Такой педагог – друг, который всегда поможет, поддержит. Педагогу всегда нужно заниматься самообразованием, учитывать психологические особенности детей, уметь выделять одаренных детей. Формирование исследовательской культуры учителя географии показывает, что он, обладающий высоким уровнем культуры, проявляет доброту и уважение к каждому школьнику независимо от успехов в учении, ответственно относится к своим воспитательным функциям. Он понимает психологию ученика, умеет анализировать ситуацию, видеть особенности класса, способен принимать обоснованные решения, предвидеть их социальные последствия.

Чтобы стать учителем-исследователем, надо пройти этапы формирования знаний, умений и навыков исследовательской деятельности.

На *первом этапе* учитель осмысливает традиционные формы методической работы, основывающейся на концепции педагогического образования. На *втором этапе* работа учителя ориентирована на концепцию педагогического творчества, изучение и обобщение передового педагогического опыта. На этапе осмысления своей деятельности учитель анализирует и обобщает свой опыт, а также опыт коллег, выявляет дидактические затруднения, ищет пути решения, знакомится с технологиями обучения. На *третьем этапе* учитель должен осознать необходимость собственной исследовательской деятельности, принимать участие в разработке учебных программ, изучать и работать по новой технологии обучения. На *четвертом этапе* реализации собственных идей учитель изучает свой опыт, разрабатывает авторские программы, отдельные элементы психологии обучения. *Пятый этап* – разработка нового педагогического знания. Он предполагает подготовку учителем научных статей, создание новых методик обучения и воспитания, новой технологии обучения. На каждом этапе формирования исследовательской культуры учитель опирается на конкретную концепцию в области педагогического образования, повышения квалификации, формирования профессионально-педагогической культуры.

В Государственной программе Республики Казахстан сказано: «Образовательные программы будут ориентированы на подготовку полиязычного учителя, владеющего инновационными технологическими навыками поисковой, исследовательской, творческой деятельности, информационными и дистанционными технологиями обучения» (<https://clck.ru/SCX73>). Фундаментальным условием профессионального развития учителя является осознание необходимости изменения и поиска новых возможностей повышения компетентности. Компетентность – способ действовать в ситуации неопределенности, ее модель состоит из четырех компонентов: знаний, умений, опыта творческой деятельности, системы эмоциональной, эстетической воспитанности, которая способна эффективно работать в сфере образования.

Нетрадиционные педагогические технологии повышают интерес детей к школе, формируют обстановку творческого сотрудничества, воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дают возможность принять участие в изменении хода урока, влиять на его темп, ритм, дают ощущение творческой свободы и самое главное – приносят радость.

В рамках инновационных процессов в системе повышения профессиональной компетентности педагогических кадров нового времени на первый план выдвигается профессиональное мастерство учителя, его методика обучения. По словам В.А. Сухомлинского, «Урок – это зеркало общей педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель кругозора, эрудиции» [3]. Именно на уроке происходят основные процессы обучения и воспитания. Именно с него начинается развитие конкурентоспособной личности.

Цель наших уроков – при помощи компьютерных технологий формировать информационно грамотную, критически мыслящую личность, ввести учащихся в широкий мир географии, показать глубину этого предмета, привить им любовь к Родине, к Казахстану, воспитать в них чувство патриотизма. Наша задача – не преподносить знания школьникам, а создать комплекс условий для самостоятельного добывания знаний. Мы считаем, что деятельность учителя географии должна, прежде всего, развивать в детях саму потребность в исследовательской и творческой деятельности, в самовыражении. К нынешним учащимся нужны новые подходы, методы, технологии для лучшего взаимодействия учителя и ученика. Знания нельзя «передать» и «получить», они могут получиться в результате активной и самостоятельной познавательной деятельности, которая обеспечивает реализацию творческого потенциала учителя, накопление его опыта, условия для самоопределения и саморазвития через исследование.

Исследовательская деятельность – универсальная образовательная технология, которая может эффективно применяться. В каждом конкретном случае она имеет специфические функции: развивать у учащихся способность занимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках предмета и системы дополнительного образования; развивать исследовательскую компетентность и предпрофессиональные навыки как основу профильного обучения.

Сильным потенциалом казахстанской школы должен стать ее учительский корпус, степень его профессиональной подготовки, что позволит ставить и решать сложные образовательные задачи и обеспечит развитие конкурентоспособности Казахстана. Школа сегодня как социальный институт при всем многообразии конкретных условий должна обеспечить необходимый для современной жизни уровень развития подрастающего поколения.

«Педагог – это не только воспитатель – это друг, человек, который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры» (<https://clck.ru/SCX9F>).

Учитель географии новой формации должен учить детей новому мышлению, самоорганизации, методам познания, уметь подвести к миру географии, разбудить интерес к окружающему миру.

Итак, знания, которыми необходимо владеть учителю географии новой формации:

1. Знание основ научной теории, методологии.
2. Хорошее знание предмета специализации.
3. Наличие энергии, которая позволит показать личную убежденность учителя и стимулировать творческий процесс познания.

Умения учителя географии новой формации:

1. Уметь любить детей, безусловно принимать мир и человека.
2. Уважать ребенка, человека, видеть в каждом личность.
3. Верить в ребенка, человека.
4. Не вредить здоровью, психике.
5. Стремиться к творчеству.
6. Мотивировать целостное восприятие мира личностью.
7. Мотивировать позитивный выбор ученика в различных сложных ситуациях.

В XXI в. нужны мыслящие, ищущие учителя географии новой формации, они должны быть мастерами своего дела, способными устанавливать контакт с учениками, с коллегами.

Также учитель географии новой формации – это и лидер, инициативный, гибкий, созидательный, честный и смелый, уверенный в себе, независимый и самостоятельный, настойчивый и упорный, энергичный и работоспособный. Он должен быть живым примером эффективности воспитания и учения! Мудрость питается знаниями. Дорога к мудрости длинна и терниста. Поэтому молодежь нуждается в проводнике, способном предвидеть главные опасности, помогающем успешно войти в социум. Дело ученого – открыть и облечь в слово и формулы существующие закономерности Вселенной. Миссия методолога – найти инструменты привнесения открытия ученого в образование. Миссия педагога – формировать целостное мышление ученика, в равной мере привнося в этот процесс достижения ученого и методолога [2]. Синтез знания и умения – вот отличительное качество педагога.

В современном обществе повышаются требования общества к учителю. У него, помимо общечеловеческих и моральных качеств, должны присутствовать национальное сознание, патриотические чувства и убеждения, достоинство, духовная культура. Учитель географии новой формации – патриот своей Отчизны. Это требование времени в действующем гражданском обществе.

В условиях динамичного и последовательного развития национальной системы образования закономерно возрастает роль педагогических кадров, призванных обеспечить формирование у подрастающего поколения высокой общей и профессиональной культуры, способностей ставить и решать творческие задачи, умений занимать активную социальную позицию [1].

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил роль учителей в воспитании нового поколения. «Задача педагогов и, конечно, родителей – воспитание достойных граждан нашей страны. Достойный гражданин – это человек, обладающий суммой необходимых знаний, которые будут использованы на благо нашего Отечества. Наши дети должны хорошо понимать, что без трудолюбия они в сложнейших условиях грядущей эпохи окажутся неконкурентоспособными», – сказал Президент.

По словам Главы государства, нужно придать новый мощный импульс развитию сферы образования и науки. «Необходимо принять комплексные меры по улучшению качества образования. Это, прежде всего, вопросы компетентности преподавателей, качества учебников, современной инфраструктуры и материальных ресурсов. Необходимо эффективно работать в этих направлениях, оперативно выявлять проблемы и предлагать оптимальные пути их решения», – заявил Касым-Жомарт Токаев (<https://clck.ru/Riyfz>).

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...»

Л.Н. Толстой

Литература

1. Максютов А. А. Патриотическое воспитание будущих учителей географии // Вестник Академии знаний. 2013. № 1 (4). С. 111–113.
2. Маслова Н.В. Ноосферное образование. М., 2002.
3. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в 3 т. Т. 1. С. 167.

©Тулитаева Б.Е., Берденов Ж.Г., 2020

УДК 374.7

М.Н. Бурмистрова

*канд. пед. наук,
Саратовский государственный университет,
г. Саратов, Россия*

И.Е. Иванцова

*канд. пед. наук,
Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова,
г. Саратов, Россия*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Стратегия развития и модернизация дополнительного образования неосуществима без повышения качества ее кадрового обеспечения. В достижении главного результата – качественного дополнительного образования – большую роль играет профессионализм педагогов дополнительного образования. Условием и предпосылкой повышения уровня профессионализма педагогов дополнительного образования выступает их непрерывный профессиональный рост, который организуется и обеспечивается системой методической работы в учреждении.

В настоящее время накоплен большой опыт организации методической работы в образовательных организациях, разработаны ее формы и приемы. Различные аспекты методической работы нашли научное обоснование в исследованиях К.С. Бурова, Л.П. Ильенко, Д.Ф. Ильясова, А.М. Моисеева, В.А. Слостенина и др. [1–5].

Как отмечается в педагогической литературе, методическая работа:

- является особым и очень важным звеном в целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, в связи с чем возникает потребность интеграции методической работы школы и системы повышения квалификации кадров [4];
- выступает частью профессионально-педагогической (профессионально-управленческой) деятельности, в рамках которой осваиваются, экспертируются и разрабатываются теоретические продукты, обеспечивающие педагогические или управленческие действия [5];
- представляет собой специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на научной основе, важнейший путь повышения мастерства учителя, его эрудиции и компетенции [2];
- является самостоятельным видом профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и конструированию, исследованию методов, приемов, средств обучения и воспитания, позволяющих осуществлять образовательный [3, с. 124].

По мнению большинства исследователей, с позиции деятельностного подхода методическая работа – это составляющая часть педагогической деятельности педагога, направленная на совершенствование профессиональной компетентности, и вследствие этого обеспечивающая профессиональный рост педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса в учреждении.

На современном этапе развития системы дополнительного образования все большую значимость приобретают процессы инновационного развития, выдвигая новые задачи перед методической службой как ресурсом профессионального роста педагогов на основе единых

подходов к методической деятельности, активного взаимодействия и использования преемственных технологий. Сегодня обновляющейся системе методической работы в инновационно развивающихся образовательных организациях дополнительного образования присущи следующие характеристики:

- направленность на удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагогических кадров, на опережение, прогнозирование и создание условий для выявления потенциальных профессионально-образовательных потребностей, появление которых определяется новыми требованиями к образовательному процессу;
- создание мотивирующей среды для повышения педагогической культуры, профессиональной компетентности и личностного роста педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта;
- «взращивание» перспективного опыта деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ, создание новых моделей педагогической деятельности и новых методических продуктов;
- адресность, индивидуальность и вариативность средств и способов методической работы, а значит, возможности реализации индивидуального образовательного трека педагога средствами методической поддержки его профессионально-педагогической деятельности, способствующей достижению нового качества;
- инновационность методической деятельности, которая заключается в технологичности ее организации, поиске новых и использовании гибких и эффективных механизмов профессионально-педагогического взаимодействия, оптимальном сочетании форм, методов и процедур, направленных на проектирование деятельности самих педагогов по овладению ими новыми знаниями путем самообразования и самоорганизации.

В данных положениях выражены современные принципы методической работы по обеспечению профессионального роста педагогов – это исследовательская направленность, рефлексия, комплексность, объективность, оптимальность, опережение, актуальность и перспективность, социальное партнерство.

Фокус методической работы во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова (г. Саратов) направлен на организацию и управление профессиональным развитием педагогов дополнительного образования. Из этого вытекают новые задачи методической работы:

- выявление профессиональных дефицитов педагогов, их профессиональных потребностей и педагогических проблем;
- совершенствование и повышение профессионального уровня педагогов на основе достижений современной психолого-педагогической науки и непосредственного практического педагогического опыта и инновационных решений в области дополнительного образования;
- изучение и внедрение в образовательный процесс достижений педагогической науки и практики, педагогического опыта, научных исследований и инноваций, разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных и результативных технологий посредством грамотного методического инструментария;
- создание благоприятных организационных и психолого-педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства с учетом возрастающих требований к качеству дополнительного образования и изменений образовательного пространства, оказание профессионально-методической помощи педагогам в их практической деятельности по профессионально-личностному саморазвитию;
- формирование системы корпоративного (внутриучрежденческого) профессионального развития педагогов дополнительного образования, организация системы обучающих мероприятий с использованием разнообразных форм и современных педагогических технологий;
- развитие корпоративных конкурсов педагогического мастерства в целях выявления эффективных педагогических практик, решений, педагогического опыта;

– организация и контроль профессионального саморазвития педагогов дополнительного образования на основе индивидуальных программ;

– развитие системы материального стимулирования педагогов за высокие показатели педагогической деятельности – пересмотр критериев стимулирования, внедрение внутри-учрежденческих форм поощрения (грамоты, памятные знаки).

На решение поставленных задач направлены все управленческие ресурсы. Как отмечает К.С. Буров, «управление, с одной стороны, является гарантией целенаправленности деятельности и реализации государственно-общественных установок, внедрения педагогически обоснованных и целесообразных инноваций; с другой стороны – ресурсом организации взаимодействия всех субъектов на основе педагогического партнерства» [1, с. 113]. Во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова закрепились традиционная иерархия форм управления методической работой (табл. 1).

Таблица 1

**Формы управления методической работой
в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова»**

Форма управления	Векторы деятельности
Педагогический совет	– обеспечение презентации профессиональных достижений педагогов, лучших практик дополнительного образования детей и т. п.; – обсуждение педагогических дефицитов и стратегических направлений профессионального развития педагогов и всего образовательного процесса.
Методический совет	– определение целей, методов работы, руководство работой методических объединений по направленностям, временных групп, сформированных для ликвидации педагогических затруднений, группой диагностики; – согласование деятельности по вопросам методической работы с другими подразделениями системы непрерывного профессионального образования – городским методическим кабинетом, образовательными организациями, реализующими программы повышения квалификации работников образования.
Методические объединения по направленностям дополнительного образования детей	– разработка и осуществление мер повышения уровня образовательного процесса, выбор активных форм и методов обучения, обсуждение актуальных методик и технологий работы с детьми и их родителями; – изучение и анализ учебно-программной документации, обсуждение календарно-тематических и других планов; – ознакомление с новинками педагогической, методической, научной литературы; – изучение, отбор и внедрение в практику достижений науки, передового опыта в области дополнительного образования; – анализ результатов образовательного процесса, подготовка оценочно-диагностического инструментария для оценивания динамики освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ; – организация взаимопосещений учебных занятий, обсуждение и оценка качества занятий в объединениях учащихся; – организация открытых занятий для родителей, в том числе отчетных мероприятий – концертов, выставок, фестивалей, презентаций.

Наряду с этим внедряются новые формы организации методической работы, например, создаются проектные команды, проблемные группы, творческие педагогические лаборатории.

В проектную команду объединяются педагоги высокой квалификации, обладающие знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей методического проекта. Консультативную помощь команде в решении проектных задач оказывают научные сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава Саратовского государственного университета. Тематика проектов вытекает из актуальных потребностей образователь-

ного процесса, например: «Индивидуализация образовательной деятельности учащихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов», «Современные формы детско-взрослого взаимодействия в условиях дополнительного образования», «Здоровьесбережение обучающихся – роль учреждения дополнительного образования».

В отличие от проектных команд проблемные группы педагогов носят временный характер и в течение учебного года их количество варьируется от 7 до 3–2. Они создаются для решения конкретной предметно ориентированной задачи (например, формирование программы развития учреждения, разработка оценочно-диагностического инструментария для диагностики гибких навыков (soft-skills) учащихся, разработка адаптированных программ (модулей) дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ, разработка рабочих программ на основе сетевого взаимодействия).

Таким образом, новые формы и содержание деятельности методических служб учреждений дополнительного образования детей носят научно-методический характер, что обусловлено переходом системы образования на инновационный путь развития, обновлением содержания дополнительного образования, повышенными требованиями к качеству профессионально-педагогической деятельности.

Таблица 2

**Формы методической работы
в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова»**

Направления методической деятельности	Формы методической работы
Профессиональное психолого-педагогическое совершенствование	<p><i>коллективные:</i> тематические педагогические и методические советы, региональные, городские и внутриучрежденческие методические семинары, лекции, научно-практические конференции, форумы.</p> <p><i>групповые:</i> методические семинары, практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, проблемно-проектные семинары, тренинги.</p> <p><i>индивидуальные:</i> вебинары, изучение психологической, педагогической и методической литературы, работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразование, консультации.</p> <p><i>комплексные:</i> методические сессии</p> <p><i>дистанционные:</i> вебинары, виртуальная «Школа педагогических наук»</p>
Выявление профессиональных дефицитов	педагогическое тестирование; посещение, анализ и оценка учебных занятий; педагогический мониторинг; взаимооценка
Поддержка профессиональной адаптации и развития начинающих педагогов	наставничество; индивидуальное консультирование; саморазвитие по индивидуальному чек-листу (треку) профессионального роста
Выявление, обобщение и трансляция лучших практик дополнительного образования	<ul style="list-style-type: none"> – обобщение педагогического опыта в докладах, публикациях, презентациях; – творческие отчеты, мастер-классы, выставки педагогического опыта, педагогическая студия, мастерская лидера; – корпоративные конкурсы профессионального мастерства; – портфолио педагога, портфолио объединения; – открытые занятия от ТОП-педагогов для родителей и педагогов; – онлайн-репортаж, виртуальная педагогическая студия, дистанционный фестиваль педагогических идей.

Из таблицы видно, что совершенствование форм методической работы направлено в сторону развития корпоративного обучения педагогов, а педагогический коллектив в этих условиях постепенно превращается в саморазвивающийся. При этом методическая работа из «транслятора» инструкций, распоряжений, методик превращается в систему научно-поисковой, исследовательской, опытно-экспериментальной, аналитической деятельности педагогического коллектива.

В последние годы высокую результативность показала такая форма работы, как методическая сессия. Организуются такие сессии два раза в год – в конце августа, накануне учебного года, и в январе – в период школьных каникул – время пониженной рабочей нагрузки на педагогов. Методическая сессия – это комплекс взаимодополняющих мероприятий, выполняющих информационную, обучающую, коммуникативную и мотивационную функции. На протяжении недели по принципу «погружения» педагоги в формате лекций, педагогических чтений, семинаров-практикумов, круглых столов изучают и обсуждают актуальные психолого-педагогические и методические проблемы дополнительного образования детей. В целях презентации и распространения лучших практик педагогов дополнительного образования проводятся педагогические мастерские, мастер-классы, творческие гостиные, организуются педагогические выставки, фестивали и т. п.

Большое внимание уделяется конкурсной деятельности, которая понимается как инструмент мотивации педагогов к совершенствованию педагогической деятельности и выявления продуктивных педагогических решений. Традиционными корпоративными профессиональными конкурсами, например, стали «Сердце отдаю детям», «Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы», «Портфолио объединения», «Педагог года». Потребность в развитии дистанционных форм взаимодействия с учащимися обусловила организацию в 2020 г. конкурса «ТОП-10 digital педагогов».

Обобщая изложенное и собственный опыт организации и управления профессиональным ростом педагогов дополнительного образования в формате корпоративного или внутриучрежденческого обучения, считаем возможным сделать ряд выводов:

- условием успешного развития детей в среде современного учреждения дополнительного образования выступает педагог, замотивированный и способный к профессионально-личностному развитию;
- методическая служба современной образовательной организации – это основной центр методической работы и педагогического сопровождения педагогов в их непрерывном профессиональном развитии;
- эффективной формой методической работы является корпоративное обучение педагогов, организуемое в разнообразных формах и с использованием современных педагогических технологий;
- в организационном плане – корпоративное обучение в образовательной организации в отличие от курсов повышения квалификации является более доступным по времени и месту проведения, носит постоянный характер;
- в содержательном аспекте – учет объективных педагогических проблем и запросов педагогов, сущности и результатов образовательного процесса, их профессионального опыта и личностных качеств делает корпоративное обучение целенаправленным и личностно ориентированным, поистине обеспечивая профессиональный рост каждого педагога;
- с психологической стороны – обучение в хорошо знакомом, сплоченном и дружном педагогическом коллективе создает особенно благоприятные условия для выявления и осознания собственных профессиональных дефицитов и на этой основе совершенствования педагогических компетенций.

Таким образом, инновационная по характеру, формам и содержанию методическая работа, обеспечивая непрерывность профессионального роста педагогов, их профессионально-личностного самосовершенствования, становится необходимым условием продуктивной педагогической деятельности, залогом эффективной реализации дополнительных общеразвивающих программ и высокого качества дополнительного образования детей в целом.

Литература

1. Буров К.С. Направленность управления методической работой на обеспечение качества образовательного процесса // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2013. Т. 5. № 1. С. 105–115.

2. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных учреждениях. М., 2000. 54 с.
3. Ильясов Д.Ф. Стратегия самообучающейся организации в практике обучения персонала общеобразовательной школы // Педагогическое образование и наука. 2013. № 5. С. 121–126.
4. Моисеев А.М. Теория стратегического управления школой: ключевые вопросы и подходы к их решению. М., 2015.
5. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к инновационной деятельности // Сибирский педагогический журнал. 2007. № 1. С. 42–49.

©Бурмистрова М.Н., Иванцова И.Е., 2020

УДК 376.3

Е.Н. Гольцова
МАДОУ № 17 «Ладушки»,
г. Нижневартовск, Россия

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!

Н.А. Калиман

За последние десятилетия в России по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих ментальные нарушения развития, зачастую – в самых разнообразных сочетаниях.

Ребенок с ментальными нарушениями – это особый ребенок, который в силу своих психических особенностей иначе воспринимает окружающий мир. Незрелость основных его нервных процессов делает такого ребенка уязвимым для действия многих отрицательных факторов, нарушающих формирование поведенческих расстройств.

К сожалению, в настоящее время проблема ментальных нарушений у детей плохо изучена, и очень многие вопросы в ней остаются открытыми, что затрудняет процессы обучения и воспитания таких детей. Это связано с тем, что ментальные нарушения проявляются в очень разных формах, при различных уровнях интеллектуального и речевого развития.

Ментальные нарушения – это тяжелые нарушения психического развития, при которых прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению. Такие болезни часто сопровождаются нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата, а также потерей зрения или слуха, что снижает качество жизни ребенка. Ребенок с ментальными нарушениями отличается от обычного ребенка тем, что не может в полной мере адаптироваться в обществе, обслуживать себя и обучаться.

Причиной таких нарушений могут быть повреждение головного мозга (травмы, инфекционные заболевания, гипоксия в родах), генетические заболевания (<https://clck.ru/RhwMm>).

Анализ проблемы показывает актуальность коррекционной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями и выявляет необходимость повышения уровня родительской компетентности в воспитании таких детей. «Особые» дети, как правило, имеют ряд специфических особенностей, которые проявляются в запаздывании развития всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также в отсутствии гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), замедленности темпа движений, моторной неловкости, недостаточности мышечной силы, недоразвитии моторных и речевых функций; несформированной когнитивной деятельности; примитивности интересов, потребностей, снижении познава-

тельного интереса; нарушении эмоционально-волевой сферы. Степень проявления этих нарушений варьирует от легких до глубоких форм [7].

В связи с этим возникает вопрос: каковы возможности коррекционной работы в образовательной организации компенсирующей группы детей с интеллектуальными нарушениями и повышения уровня родительской компетентности в воспитании таких детей?

Главная цель нашего системного подхода заключается в педагогической помощи и создании максимально благоприятных условий для развития дошкольников, адаптации их к социальной среде через процесс воспитания и обучения с учетом их возможностей и способностей.

Обозначенная цель определяет *задачи*:

- коррекция социальной адаптации и развития;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей;
- оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением;
- развитие личности ребенка, его познавательных и моторных сфер с учетом особенностей развития, индивидуальных возможностей и способностей.

Для решения данных задач в МАДОУ № 17 «Ладушки» г. Нижневартовска была выстроена система работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, а также разработаны мероприятия, нацеленные на повышение уровня родительской компетентности в воспитании таких детей через взаимодействие компетентных специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда, инструктора по физкультуре, инструктора по плаванию, музыкального руководителя.

Для каждого поступающего в ДОУ ребенка с интеллектуальными нарушениями выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, который определяется его уровнем психологического развития. Для планирования и обучения дошкольников система работы опирается на методическое обеспечение ведущих специалистов в области коррекционной педагогики – работы Л.Б. Баряева, Е.А. Стребелева, И.М. Бгажнокова, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, «Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста» О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой [2], которые представляют программное содержание в виде трех постепенно усложняющихся этапов, соответствующих в определенной мере основным возрастным периодам развития детей.

Коррекционная работа воспитателя имеет ряд направлений.

1. Формирование сотрудничества ребенка с воспитателем. Ребенок с интеллектуальными нарушениями тяжело идет на контакт, не проявляет потребности в общении и взаимодействии с взрослыми. На инициативу взрослого принять участие в совместной деятельности воспитанники реагируют по-разному: одни проявляют негативные реакции, другие пассивно подчиняются. Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и беспокойство [2; 3].

Таким образом, условиями для формирования сотрудничества ребенка с взрослым выступают:

- эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;
- постановка перед ребенком воспитательных задач в доступной ему форме;
- подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих уровню его актуального развития.

Все эти способы совместных действий в дальнейшем станут основой для обучения ребенка.

2. Физическое воспитание и развитие детей. Физическая культура для детей является одной из эффективных форм их социализации, представляющей широкие возможности для развития способностей и интересов таких детей. Для более эффективного физического раз-

вития детей наша группа **взаимодействует с инструктором по физкультуре и инструктором по плаванию**, которые дополняют работу воспитателя в коррекции основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами. Во время занятий специалисты ставят задачу, которую нужно решить, а так как наши дети с трудом идут на контакт с другими людьми, то совместно с воспитателем выполняются все действия. Воспитатель помогает воспитанникам на личном примере преодолеть страх воды, сформировать знание о правилах безопасного поведения в спортзале, в бассейне, в душе, что способствует в дальнейшем формированию правильного образа жизни. Всегда необходимо помнить, что личный пример взрослого для таких детей очень важен [2].

3. Формирование ментальных процессов (умственное воспитание). Умственное воспитание является наиболее важным и сложным разделом работы, так как у дошкольников с интеллектуальными особенностями стойко нарушена познавательная деятельность и речь. Формирование сенсорных функций должно строиться в определенной последовательности. Сначала воспитатель формирует представления о величине, цвете, форме предмета, т. е. зрительные представления, а затем – пространственные представления.

Работа проводится в два этапа.

I этап. Сначала воспитатель делает *акцент на развитие анализаторов*, накопление представлений детей о конкретных признаках предметов, используя дидактические игрушки и строительный материал, а позднее добавляются занятия по аппликации, лепке и элементарному конструированию.

II этап. *Применение накопленного сенсорного опыта.* Сенсорные упражнения вводятся в такие виды занятий, как **счет** (дифференциация предметов по величине, цвету, форме, определение количества предметов на ощупь, количества хлопков на слух и т. д.), **развитие речи** (проведение слуховых и зрительных диктантов, работа с картинками, определение объекта по его признакам – вкусу, форме, цвету, запаху, свойствам поверхности и др.), **изобразительная деятельность** (использование техник «тампонирование», «набрызг» краски на трафарет с кисти или щетки, «пальчики-палитра» – рисование красками пальцами вместо кисти, «печать от руки», когда ребенок макает в краску всю ладонь и оставляет отпечатки на листе, «монотипия» – рисует на листе и складывает пополам, получая отражение), **ручной труд** (изготовление елочных игрушек из льда, с добавлением в формочки бусинок, пуговиц, цвета с помощью красок, гуаши и проч.). Сенсорные упражнения воспитатель проводит во время экскурсий, прогулок, игр и другой деятельности.

Уровень трудностей заданий определяется индивидуально для каждого ребенка и соответствует уровню развития детей [2; 3].

Усвоение и расширение представлений об окружающем мире. Перед воспитателем стоит основная задача – формирование у детей целостного восприятия окружающей действительности и целостного представления о ней, а также представления о человеке и его социальных взаимоотношениях, о предметном мире.

Применяя в работе эти методы, тем самым мы подготавливаем ребенка к восприятию вербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен), таким образом, побуждаем детей к доступному высказыванию, что служит развитию речи.

В процессе формирования развитие речи воспитатель приучает детей слушать обращенную к ним речь; учит выполнять инструкции, данные в словесной форме. Для подготовки к занятиям по развитию речи воспитатель проводит с ребенком дыхательные упражнения, а затем переходят к занятиям, направленным на развитие голосового аппарата. Одним из таких упражнений являются чистоговорки [4].

4. Формирование игровой деятельности детей. Дошкольник с интеллектуальными нарушениями самостоятельно не владеет игровой деятельностью, поэтому нам необходимо обогатить его жизненный опыт, сформировать умения, помочь усвоить смысл действий людей в разных сферах, познакомить детей с разнообразными предметами, их назначением, научить действовать с предметами. Главной фигурой игровой деятельности становится воспитатель, он применяет игры-импровизации с использованием музыки и игровой атрибутики, что способствует возникновению между детьми и взрослым доверительных взаимоотношений, тем самым помогает преодолению у детей безразличия и негативизма по отношению к взрослым.

В формировании умственного развития дополнительно помогает нам взаимодействие с **учителем-дефектологом**, который совместно с воспитателем способствует развитию познавательных возможностей ребенка, социальных потребностей и интересов, формирует его личностные качества.

5. Трудовое воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями. Труд также служит средством физического воспитания детей, поскольку происходит развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, совершенствуются движения, их координация и согласованность. Достижение трудовых целей, их результаты доставляют радость детям, вызывают эмоциональный отклик.

6. Нравственное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями – это процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Мы стараемся сформировать у ребенка такие чувства, как отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других, положительное отношение к сверстникам, бережное отношение к вещам, выработать привычку здороваться и прощаться, благодарить за помощь, класть любую вещь на место, культурно вести себя в общественных местах, вежливо обращаться с просьбой [4].

В формировании психических процессов и эмоционально-волевой сферы, дополнительно помогает взаимодействие с **педагогом-психологом**. Воспитатель, в совместной работе со специалистом используя технологии арт-терапии (игры с песком, рисование пальчика-

ми, настольный кукольный театр и др.), через сопряженные действия с ребенком помогает правильному выполнению нужных заданий.

7. Эстетическое воспитание детей с интеллектуальными нарушениями направлено на развитие у ребенка способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее самостоятельно. Воспитанникам нашей группы доступны почти все виды художественной деятельности, где дети могут раскрыть все свои возможности, – пение, танцы, рисование, лепка, аппликация [2; 3].

8. Музыкальное воспитание и развитие ритмических способностей детей. Значительное место отводится развитию у детей мелодического ритмического слуха. Воспитатель обращает внимание детей на звучание различных инструментов (детская гармошка, металлофон, бубен, маракасы и др.); учит различать голоса детей, животных, птиц с помощью детских песен, мелодий; добивается способности воспринимать и различать качества звучания (громко, тихо, длительно); через разные инструменты учит улавливать изменения звуков по высоте, громкости, длительности. В развитии музыкального отклика дополнительно нам помогает **взаимодействие с музыкальным руководителем**, который совместно с воспитателем и воспитанниками выполняет различные музыкально-ритмические движения, при этом дети учатся реагировать на характер, темп музыки, в танцевальных движениях кружиться на месте, хлопать в ладоши, притопывать ногой, кружиться по одному и в парах [4].

9. Нетрадиционные практики работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. В нашей работе мы используем такие техники, как су-джок, пескотерапия, сказкотерапия, рисование солью, пшеном, лепка с фасолью, горохом, рисом. Подобная практика хорошо известна и широко применяется для развития мелкой моторики рук. Сказкотерапия помогает передать ребенку необходимые моральные нормы и правила поведения (например, читая сказку «Колобок»), персонаж которой убежал от бабушки и дедушки, задаем ребенку вопрос: «Разве можно убежать и прятаться от взрослых?») [5; 6].

Содержание ежедневной коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной жизни помогает сформировать у ребенка опыт, необходимый для его дальнейшей интеграции, а также мотивирует детей к развитию и коррекции психических функций (зрительного восприятия, внимания, вербальной и мыслительной памяти, слухового восприятия, логического мышления и т. д.).

Находясь в группе, ребенок учится общению и взаимодействию с детьми и взрослыми. Ежедневные занятия с детьми способствуют выработке навыков и действий, помогают оценивать результат своей работы, которые впоследствии станут мостиком к социальным навыкам и снизят зависимость ребенка от взрослых, учат устранять допущенные ошибки. Все это в целом способствует включению ребенка в новый этап жизни.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения изучаемого материала применяются наглядные, практические, словесные методы. Воспитатель сам выбирает, какой метод применить в конкретном случае.

Работа с родителями – одно из главных направлений коррекционной работы. Для поддержания уверенности родителей в собственных педагогических возможностях в нашей группе используются разные формы работы [1].

Введение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием доверительного делового контакта между семьей и образовательным учреждением, в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, коррекцион-

но-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей.

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс осуществляется поэтапно. Прежде всего, родители знакомятся с результатами диагностики психофизического развития детей и содержанием коррекционно-педагогической работы, у них появляется осознание проблем ребенка и необходимости проведения коррекционной работы с ним. Затем воспитатель и узкие специалисты помогают родителю овладеть приемами коррекционно-педагогической работы с ребенком. Проводится огромная просветительская работа: родители обучают правильному взаимодействию с ребенком, учат пошаговым действиям по формированию того или иного навыка, советуют, какие игры, игрушки необходимо приобрести в соответствии с уровнем развития ребенка. В результате такого взаимодействия между педагогами и родителями устанавливаются доверительные отношения.

С целью обучения совместной игровой деятельности родителя, имеющего ребенка с интеллектуальными нарушениями, мы используем на мастер-классах игры, которые способствуют сенсорному развитию, развитию моторных функций, зрительно-пространственных ориентировок, наглядных форм мышления с опорой на предметно-практическую деятельность («Снеговик», «Матрешка», «Продолжи ряд»).

ИГРА «Снеговик»

Цель: Учить собирать целое изображение снеговика из частей по форме, подбирать для каждого снеговика шляпку, закреплять знания геометрических фигур, развивать логическое мышление, ориентировку в пространстве, развитие мелкой моторики рук

Предварительная работа

1. Взрослый обращает внимание детей на картинку с изображением снеговиков из разных геометрических фигур, называет их
2. Объясняет, из скольких частей состоит снеговик, в верхней части находится голова, шляпа, в нижней части снеговика находится туловище, показывает
3. Взрослый просит, чтобы дети показали, где находится голова у круглого снеговика, а где туловище, с какой геометрической фигурой подходит шляпа для круглого снеговика и так по каждому снеговик
4. Предлагаемое количество фигур для каждого ребенка, зависит от его психологического развития

Задание:

1. Собери снеговика по форме
2. Найди каждому снеговик шляпку с нужной геометрической фигурой как снеговик

Игра «Органы чувств»

Цель: закрепить и систематизировать представление и знание детей об окружающем мире, здоровье человека, а так же направлено на сенсорное развитие, фантазию, мышление, внимание.

Предварительная работа

Взрослый показывает карточки с пятью органами чувств «Глаз» - зрение, «Рот» - вкусовые ощущения, «Нос» - обоняние, «Ухо» - способность слышать, «Руки» - тактильные ощущения

Задание

1. Подери каждому органу чувств четыре карточки
2. Какой орган чувств относится группе картинок

ИГРА «Матрешка»

Цель: Учить собирать матрешку в соответствии с цветом и узором, выделять элементы узора, развивать логическое мышление, зрительную ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук.

Предварительная работа

1. Взрослый обращает внимание детей на изображение матрешек с разными яркими узорами, проговаривает и описывает их
2. Объясняет, из скольких частей состоит матрешка, в верхней части находится голова, в нижней части находится ручки и узор, показывает
3. Взрослый просит, чтобы дети показали, где находится голова у матрешки, а где ручки и узор, и так по каждой матрешке
4. Предлагаемое количество матрешек для каждого ребенка, зависит от его психологического развития

Выполнение задания

- По образцу собрать матрешку, либо по слову образца
- Подобрать к каждой матрешке свой узор

Игра «Органы чувств»

Цель: закрепить и систематизировать представление и знание детей об окружающем мире, здоровье человека, а так же направлено на сенсорное развитие, фантазию, мышление, внимание.

Предварительная работа
Взрослый показывает карточки с пятью органами чувств «Глаз» - зрение, «Рот» - вкусовые ощущения, «Нос» - обоняние, «Ухо» - способность слышать, «Руки» - тактильные ощущения

Задание

1. Подери каждому органу чувств четыре карточки
2. Какой орган чувств относится группе картинок

ИГРА «Предлоги»

Цель: Учить понимать значение предлогов: между, на, в, за, под, к, от, по, около, и т.д.; дифференцировать предлоги: на – в, на – под; правильно употреблять их в речи; составлять предложения с предлогами по демонстрации действий, по сюжетным и предметным картинкам, по схеме предлога.

Предварительная работа
Воспитатель рассматривает совместно с детьми картинку проговаривает местонахождения собачки, применяя предлоги «Собачка стоит между двух домов» и т.д.

Задания

- Задание 1 – показать картинку с предлогом «МЕЖДУ, В»
- Задание 2 – показать картинку с предлогом «НА, НАД»
- Задание 3 – показать картинку с предлогом «ПЕРЕД, ПОД»
- Задание 4 – показать картинку с предлогом «ЗА, ОКОЛО»

Игры «Органы чувств», «Мой гардероб», «Предлоги» направлены на развитие речи – обогащение представлений о предметах и явлениях, формирование и развитие речевой активности, формирование и стимуляцию коммуникативных навыков.

ИГРА «Мой гардероб»

Цель: Закреплять обобщающие категории - летняя, зимняя, демисезонная одежда; верхняя, нижняя; детская, взрослая, для девочек, для мальчиков, закреплять применение слов «надеваю», «одеваюсь». Развитие умения описывать одежду, головной убор или обувь и узнавать её по описанию

Предварительная работа
Просмотр презентации с летней, осенней, зимней и весенней одеждой

Задания
Задание 1 – подобрать одежду для зимы
Задание 2 – подобрать одежду для лета
Задание 3 – подобрать одежду для зимы
Задание 4 – подобрать одежду для лета

Таким образом, совместная системная работа воспитателя, родителя, специалистов способствует успешному всестороннему развитию воспитанника с интеллектуальными нарушениями. В течение дня пребывания в детском саду у воспитанника преобладает положительный эмоциональный фон, наблюдаются разнообразные эмоции и способы их выражения.

Ребенок адекватно реагирует на все режимные моменты: сон, прием пищи, прогулку, образовательную деятельность (ориентируется в распорядке дня). Воспитанники проявляют интерес к разным видам деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, конструктивной, чтению художественной литературы, которая осуществляется в разных помещениях детского сада – в группе, музыкальном и физкультурном залах.

Теорией и практикой доказано, что включение детей с интеллектуальными нарушениями и их родителей в систему коррекционно-развивающей работы образовательной организации позволяет воспитанникам успешно **социализироваться** в условиях детского сада, родителям (законным представителям) повысить педагогическую компетентность в области воспитания своего ребенка.

Литература

1. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ // Воспитатель ДОУ. 2011. № 12. С. 88–94.
2. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Книга для воспитателя. М., 1985. 72 с.
3. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии. Педагогическая помощь. М., 2008. 240 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. СПб., 2000. 96 с.
5. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. М., 1992. 95 с.
6. Коваль Д. Су-джок. Целительные точки нашего тела. Просто и действенно М., 2014. 185 с.
7. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений. М., 2002. 112 с.

©Гольцова Е.Н., 2020

УДК 371.3

Л.Ф. Талагаева

Центр детского творчества,
г. Нижневартовск, Россия

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ПРИЗ»)

Успех, радость – витамины учения.

Ш.А. Амонашвили

Важнейшая цель деятельности педагога дополнительного образования заключается в определении и развитии в каждом воспитаннике его уникального, исключительного в своем роде таланта. И главным средством для ее достижения становится создание ситуаций успеха, в которых ребенок сможет продемонстрировать свои лучшие качества и умения, поверить в собственные силы и ощутить гордость за достигнутые высокие результаты.

«Ситуация успеха – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации» – так определил значение термина его автор Август Белкин [1, с. 30]. Рассмотрим, система каких педагогических методов и приемов позволяют детскому театральному коллективу быть успешным.

В театральной студии «ПРИЗ» г. Нижневартовска почти все, как в настоящем театре: занятия вокалом, танцами, сценическим мастерством, репетиции спектаклей сменяются творческими показами. Несмотря на сложность учебного процесса, заключающуюся в том, что актеру необходимо постоянно развивать такие важные качества, как наблюдательность, фантазия, внимание, память, ни одна встреча коллектива не проходит без юмора и смеха. «ПРИЗ» не пугают никакие сложности, ведь все мы – команда и объединяет нас одно желание – «Подарить Радость и Забаву» всем нашим зрителям.

Миссия студии заключается в развитии активной, творческой личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие его жизненному и профессиональному самоопределению. Реализация поставленной сверхзадачи происходит с помощью организации единого образовательного и творческого пространства, направленного на формирование начальных навыков актерского мастерства, сценического движения, сценической речи и пластики, развитие артистических, речевых и пластических способностей.

Известно, что мощным внутренним механизмом учебной мотивации ребенка являются положительные эмоции, именно поэтому в театральной студии «ПРИЗ» культивируются позитивные настроения в процессе занятий. Радость познания, внимание к личности каждого ученика и раскрытие его индивидуальности, а также счастье взаимопонимания – неотъемлемая часть встреч коллектива. Наши воспитанники, а это более 100 ребят в возрасте от 5 до 18 лет, с удовольствием бегут в Центр детского творчества после школы и детского сада. Большинство из них занимаются в студии более пяти лет и имеют за плечами множество побед в конкурсах и фестивалях различного уровня. Ребята знают, что их ждут занятия, наполненные новой интересной информацией и непростыми, креативными упражнениями, с которыми они обязательно справятся.

Работа над решением творческих задач проводится чаще всего в группах или парах. Задания, направленные на развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения и фантазии, выполняемые в команде, воспитывают в ребятах нравственные качества – чувство товарищества, доброжелательности, толерантности, личной ответственности, позволяют выстроить отношения внутри коллектива на взаимопереживании и взаимоуважении. Преодолевая на занятиях себя, свои страхи и комплексы, снимая психологические и физические «за-

жимы», чувствуя при этом безусловную поддержку педагога и товарищей, воспитанники студии начинают испытывать массу положительно окрашенных эмоций, способствующих переживанию успеха.

Дети – уникальные, тонко чувствующие камертоны. Они с легкостью определяют – искренне любит педагог свое дело или лишь выполняет тягостную для него обязанность. Если обучающиеся почувствовали глубокое расположение к ним, они непременно ответят взаимностью. В студии «ПРИЗ» нам удастся выстраивать с ребятами доверительные, теплые, дружеские отношения.

Спросите ребят, с какой целью они посещают наше детское театральное объединение, и услышите в ответ: «хочу поступать в театральную вуз», «люблю выступать на сцене», «нравится коллектив», но чаще всего прозвучит – «ради общения». Занятие заканчивается, а темы для продолжения диалога – нет. Еще как минимум 20 минут после урока мы рассказываем друг другу о том, как прошел день, какие новые интересные фильмы увидели, какая последняя книга затронула самые тонкие струны души. Ребенок должен чувствовать, что он интересен, его слушают и слышат, понимают и поддерживают, и не только в профессиональных педагогических целях.

В студии «ПРИЗ» учитель является для ребят не просто наставником, с радостью открывающим новые знания, но другом, готовым преодолеть с ними все жизненные неурядицы, сопереживающий и поддерживающий.

Так, жизнь обучающихся старшей творческой группы, переживающих подростковый период, часто наполнена сложностями самого разного характера: ссора с родителями, непонимание в классе, конфликт с учителем в школе... Психологическое состояние ребенка на этом этапе нестабильно, он очень раним. На помощь приходит прием «проигрывания» сцен с проблемными ситуациями на занятиях по актерскому мастерству. Ребятам предлагается не только разобрать конкретные обстоятельства, но и найти к ним верное решение, иногда с помощью родителей, приглашенных на тренинг. Театральная модель таких «историй из жизни старшеклассников» помогает в реальной жизни сохранять внутренний, душевный комфорт подростков и избежать необдуманных, опасных поступков. Дети и родители приобретают полезные навыки для преодоления разногласий и создания вокруг себя благоприятного микроклимата.

Таким образом, комплекс организуемых совместных мероприятий с родителями, направленных на преодоление негативных эмоций, профилактику вредных привычек, позволяет выстроить успешные взаимоотношения внутри коллектива. Воспитывая одних и тех же детей, и педагог, и родитель становятся равноправными союзниками, партнерами в решении многих непростых вопросов.

Педагог старается заинтересовать своей работой родителя, сделать его незаменимым в работе сложного механизма под названием «детский театральный коллектив», конструируя сотрудничество на понимании, такте и уважении. Руководитель студии периодически выходит на связь с семьей воспитанников и с радостью делится результатами работы ребенка, пусть и небольшими.

В завершении практически каждого занятия происходит видеосъемка небольшого эпизода с конечным результатом работы группы или монтируется фотоколлаж, отражающий творческий процесс, которые загружаются в группе коллектива в мессенджере «Вайбер». В популярной социальной сети «Инстаграм» создана страница студии, где размещаются анонсы спектаклей и конкурсных выступлений, самые яркие моменты встреч. Родители видят, что у детей появляются новые умения, навыки, доверие к педагогу возрастает и команда соратников коллектива становится все больше и больше день ото дня.

Американский психолог Уильям Глассер в своей книге «Школа без неудачников» пишет: «...Человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова, если однажды не познает успеха в чем-то для него важном» [2, с. 17–18]. Образовательная деятельность в студии «ПРИЗ» организована таким образом, чтобы с каждого занятия ребенок, подросток уходил довольный собой или был нацелен на лучший результат работы. При этом есть строгое

правило – замечание может делать только педагог! Ребята могут помочь друг другу, поддержать, похвалить. Этот прием стирает стеснение между обучающимися, способствует появлению самого дорогого качества среди актеров – доверия к партнерам по сцене, сохраняет в коллективе оптимистичный эмоциональный фон, который окрашивает все происходящее в учебном процессе в радужные тона, повышая качество творческой работы на занятии.

По мнению юных артистов, безусловным спутником успеха являются аплодисменты. Этот энергетический и эмоциональный отклик зрительного зала не только показатель успешности выступления, но и лакмусовая бумажка качества сыгранного материала. Именно поэтому все ученики студии от мала до велика обожают выступать на сцене. И чем чаще педагог создает возможность для этого, тем выше становится самооценка ребенка. Востребованность окрыляет начинающих артистов, придает сил для освоения новых горизонтов мастерства. Воспитанники театральной студии «ПРiЗ» испытывают это потрясающее чувство постоянно. Без участия творческого коллектива сегодня не обходится ни одно городское мероприятие или праздник. Его яркие творческие постановки всегда с восторгом принимаются жителями города.

Коллектив ведет активную и успешную конкурсную жизнь. Сценические площадки Тюмени, Казани, Оренбурга и Москвы рукоплескали «призовцам», а компетентные эксперты отмечали высокий профессионализм участников студии. Результаты работы коллектива подтверждаются высокими достижениями. Только за последние четыре года обучающиеся театральной студии «ПРiЗ» становились участниками и победителями регионального конкурса детских талантов «Северная звезда», международного конкурса-фестиваля «Будущее начинается здесь», всероссийских конкурсов театрального искусства и художественного слова «Слово. Version», «Театральная весна», «Другое измерение», «Живая классика».

Еще одним важным компонентом организации образовательного процесса в детском сообществе является преемственность. В студии занимаются дети разного возраста. Малыши с трепетом и нескрываемым восхищением смотрят на старших воспитанников. Подражают им и во многом берут пример. Проведение совместных, сводных репетиций – распространенная практика в нашей студии и мощный стимул для будущего роста профессионального мастерства начинающих артистов. Совсем маленькие ребята с восторгом примеряют на себя новые амплуа, стараются исполнить роль на том же высоком уровне, что и старший наставник в паре. Скрываясь за кулисами на выступлениях, дети запоминают реплики практически всех действующих персонажей и в случае форс-мажорных ситуаций с легкостью заменяют друг друга. Такая здоровая творческая конкуренция не только замечательно работает на сплочение коллектива, в котором каждый является ярким примером для других, но и способствует успешным выступлениям коллектива в разновозрастных постановках. А сколько на этих встречах смеха и веселья, сколько восторженных рассказов услышат родители после занятия!

С большим удовольствием ребята студии проводят время вместе и вне стен образовательного учреждения – посещают театры, выставки, ходят в кино и на квесты. Подобные прогулки объединяют коллектив и укрепляют внутренние эмоциональные связи между детьми.

Нельзя игнорировать и значение соблюдения правил театральной этики в детском творческом коллективе. Разработанный и утвержденный свод законов студии «ПРiЗ» неукоснительно выполняются всеми ребятами. Он дисциплинирует обучающихся, что немаловажно для сохранения благоприятной обстановки и достижения успешных результатов. Вот некоторые положения данного документа.

Ребенок – ученик, артист и зритель! Попадая в атмосферу театрального искусства, каждый ребенок приобретает новый статус, он становится одновременно и учеником, и артистом, и зрителем. Теоретические знания и практическая работа в различных театральных постановках помогают ребятам и в жизни определять условные социальные роли людей, их поведение и позиции в сложной системе человеческих взаимоотношений. У ребят формируется мировоззрение, приходит понимание своей индивидуальности, ощущение собственной значимости, а вместе с тем раскрепощенности и коммуникабельности.

Каждому – любимое дело! Занятия в театральной студии проводят педагоги, которые не понаслышке знают, что такое театр, и, прислушиваясь к желаниям учеников, дают возможность каждому развиваться на пути к поставленной цели, заниматься любимым делом, с успехом реализовывать свои таланты.

Ответственное отношение к занятиям – успех в будущем! Осознанная, кропотливая работа в общих студийных спектаклях, миниатюрах, чтениях дает ребенку возможность участвовать в различных театральных фестивалях страны – что есть основная цель студийной деятельности. Театральная студия «ПРИЗ» – больше, чем детское объединение, это семья, трепетно сохраняющая свои традиции. А.С. Макаренко советовал относиться к ним предельно уважительно: «...в создании традиций нужно использовать какой-то маленький консерватизм, но консерватизм хорошего типа, то есть доверие к вчерашнему дню, к нашим товарищам, создавшим какую-то ценность и не желающим эту ценность разрушать» [3, с. 52]. Именно таким добрым обычаем коллектива является посвящение в «призовцы». Внутри команды организуется система наставничества – у каждого новичка есть свой ментор из более опытных студийцев. В течение недели вновь прибывший ученик и выпускник студии работают в паре на занятиях, общаются в свободное время и придумывают совместный творческий номер: этюд, сценку, художественное чтение. В определенный день ребята презентуют свое выступление, и новичок считается уже полноправным участником коллектива.

Каждый «призовец» знает: если он опаздывает на занятие или репетицию, его ждет творческое извинение. Приветствуется любой необычный формат: стихотворение про бычка спеть как оперный певец или извиниться на тумбоюнском языке. Фантазируем! Есть и классические традиции – совместное проведение дней именинника», новогодних утренников, поздравительных концертов «День матери», «Наши папы лучшие» и др.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что ситуация успеха в детском театральном коллективе достигается с помощью целого ряда различных средств и приемов. Усложнение творческой задачи и благополучное ее решение, установление отношений сотрудничества в триаде педагог–ребенок–родитель, сохранение традиций и соблюдение правил коллектива, выстраивание последовательной работы по организации преемственности, создание положительного эмоционального фона на занятиях позволяют студии на протяжении многих лет запускать механизм самосовершенствования, саморазвития каждого ребенка.

В этом году из одиннадцати выпускников коллектива «ПРИЗ» пять успешно прошли вступительные испытания в высшие учебные заведения культуры страны. Этот показатель убедительно демонстрирует не только высокую планку сформированных знаний, умений ребят, но и наличие у них мощного источника внутренней силы, рождающей энергию для преодоления трудностей и желание учиться.

Перед современным педагогом поставлена сложная задача – воспитать яркую, инициативную, творчески мыслящую и успешную личность. Решить ее можно только объединившись с воспитанниками в достижении единой цели – творить, быть с ними всегда рядом, чтобы учить, поддерживать, направлять, изменять их жизнь к лучшему, способствовать достижению успеха. Мы любим своих «призовцев» и знаем, это чувство взаимно. Они – наше вдохновение, наши учителя. Вместе мы постигаем новые вершины театрального искусства. А что может быть лучше, когда ученик и учитель растут вместе?

Литература

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Книга для учителя. М., 1991. 176 с.
2. Глассер У. Школа без неудачников. М., 1991. 184 с.
3. Макаренко А.С. Педагогические работы. 1936–1939. М., 1984. 601 с.

©Талагаева Л.Ф., 2020

УДК 371.3

Е.А. Финк

*Центр детского творчества,
г. Нижневартовск, Россия*

УСПЕХ ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА

Учитель должен быть артист, художник,
горячо влюбленный в свое дело.

А.П. Чехов

Что может быть честнее и благороднее,
как научить других тому, что сам наилучшим
образом знаешь?

Квинтилиан

У каждого творческого, талантливого педагога, несомненно, есть свой профессиональный секрет достижения успеха при организации работы с детьми – юмор, эрудиция, обучение в сотрудничестве. На протяжении более 20 лет руководства фольклорным ансамблем мы находимся в поиске своей универсальной формулы, помогающей воспитанникам стать успешными как в учении, так и в жизни. Опытным путем был сформирован педагогический штамп, обладающий сложной, многоступенчатой структурой, но объединенный одним общим показателем – личностью педагога. Именно его мировоззрение, субъективный взгляд на вопросы творчества является главным компонентом формулы успеха, превращающим педагогическую профессию в настоящее искусство.

Рассмотрим подробнее, наличие каких дополнительных переменных помогает достигнуть положительных результатов при проведении занятий с детьми в детском фольклорном ансамбле.

«Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их развития» – считал известный советский композитор, музыковед, педагог Борис Асафьев [1, с. 101]. Действительно, фольклорный ансамбль «Лада» для каждого ребенка является местом творческой самореализации, открытия многогранности собственного таланта. Сегодня он объединяет более 40 ребят от 4 до 15 лет. Это дружный и сплоченный коллектив, имеющий свои уникальные традиции.

Обучение в детском объединении реализуется на базе дополнительной общеобразовательной программы, направленной на возрождение фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной художественной культуры, духовно-нравственного обогащения личности.

Донести до понимания современных детей особенности русской народной культуры – песенного фольклора, традиций и обрядов – непросто. Несмотря на общеизвестную значимость русской народной музыки в воспитании детей, большинство из них, особенно городские, воспринимают народную музыку как некую экзотику. Непонятный речевой диалект, чуждая эстетика звукоизвлечения нередко вызывают у ребят реакцию неприятия, так как у современных детей сформировался стереотип музыкального мышления на восприятие массовой музыкальной культуры.

Нам, взрослым, иногда трудно ответить на, казалось бы, простые вопросы. Что мы вкладываем в понятия «духовность», «нравственность», «культура»? Детям еще сложнее. В век развития информационных технологий и в силу своих возрастных особенностей им трудно ориентироваться в определении жизненных ценностей.

Важным, на наш взгляд, является образовательный результат в сфере личностного развития ребенка: его готовность и способность к духовному развитию, успешная реализация творческого потенциала на основе отечественных традиций, его положительная социализация.

Ансамбль «Лада» – это праздник, радующий яркими народными костюмами, величавыми, задумчивыми и шуточными песнями, озорными частушками, узорчатыми хороводами, красочными вокально-хореографическими композициями. Выступления ансамбля «Лада» – это всегда своеобразные театральные спектакли, отражающие яркость и многообразие народного искусства.

В ходе занятий мы знакомим участников ансамбля с обычаями русского народа, песнями, обрядами, праздниками и народным календарем, основанным на полном жизненном цикле человека. Такой подход дает возможность детям изучать и проживать обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал. При этом в основе вокальной работы исполнения русских народных песен лежит воплощение идеи народной (самобытной) манеры интонирования. Также в образовательный процесс вводится обширный круг фольклорно-этнографических материалов, значительно расширяющих представления обучающихся о русском песенном фольклоре.

Ребята, обучающиеся в ансамбле, получают возможность стать не только исполнителями народной песни (в ансамбле или сольно), но и продемонстрировать актерские навыки в качестве народного сказителя или актера, участвуя в небольших спектаклях, основанных на фольклорном материале; научиться исполнять несложные хороводные рисунки, дробные перестукивания и дробушки или более сложные варианты в виде сольного исполнения с учетом особенностей народного творчества разных регионов России.

Применяемые в работе образовательные технологии способствуют творческой самореализации обучающихся с разным уровнем музыкальной подготовки через овладение певческими навыками на основе лучших образцов музыкального народного творчества. Некоторые из воспитанников «Лады» – еще совсем малыши и не умеют петь, но нас это не останавливает. Мы принимаем абсолютно всех желающих изучать этот неисчерпаемый пласт народной культуры, потому что уверены, что народная песня способна подарить слух и голос любому. Для этого требуется только желание.

Безусловно, природа одарила всех по-разному, поэтому к каждому ребенку мы ищем индивидуальный подход: кто-то усваивает все на лету, и работать с такими одно удовольствие. Для достижения успеха у других надо приложить немало усилий, третьи требуют длительной, кропотливой работы без быстрых результатов. Но несмотря на разные способности, мы подбираем «ключики» к каждому участнику ансамбля и с помощью различных педагогических и методических приемов раскрываем в них музыкальные таланты.

Так, ребят, пришедших на занятие впервые, располагаем рядом с опытными «певцами», с целью их совместной исполнительской деятельности. Постепенно «новички» начинают «слышать» мелодию, пританцовывать, реагировать на темп музыки. Таким образом, при помощи усвоения мелодических и ритмических песенных «формул», наиболее часто встречающихся в народной музыке в виде типичных «пропевок» – ритмо-интонаций, у обучающихся развивается музыкальный слух. Голос ученика «открывается», становится увереннее и звонче.

Неоднократно в своей педагогической практике нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда дети начинали петь только на второй, третий год занятий. Но начинали! И этот момент открытия у ребенка способности правильно исполнять мелодию вместе с коллективом наполняет огромной радостью и ученика, и педагога. Успех воспитанника, его победа над собой становится главной наградой учителя.

Конечно, это кропотливый труд, который требует ежедневного и полного погружения педагога в образовательный процесс. Ведь деятельность творческого коллектива невозможна без профессионального управления руководителем. В своей работе он решает множество задач и должен разбираться практически во всех сферах: знать фольклорное творчество, народные традиции, обряды, верования, ремесла, владеть знаниями в области педагогики,

психологии, экономики и управления. Организация и создание коллектива, решение управленческих задач, организация процесса обучения являются важной основополагающей стороной его деятельности – фундаментом для развития коллектива и достижения поставленных воспитательных и художественно-творческих целей.

На наш взгляд, любовь к народному творчеству, народной песне можно передать детям только тогда, когда сам искренне любишь, веришь в ее подлинность и восхищаешься красотой. Личный пример педагога невероятно мотивирует ребят на их личный успех. Сколько раз, приходя на занятия, приходилось слышать от них: «Мы вас видели на концерте», «Мы тоже хотим выступить, как Вы!» Ради этих слов педагогу необходимо постоянно стремиться к совершенствованию личных и профессиональных качеств, ведь развиваясь профессионально мы содействуем становлению успешной личности ребенка.

Еще одним ярким примером для ребят является наш многолетний творческий тандем с концертмейстером Олегом Николаевичем Долговым. Работу концертмейстера и педагога в одном коллективе можно представить в виде двух параллельных прямых, движущихся в направлении одной общей цели, задачи. На занятиях коллектива он обеспечивает аккомпанемент на баяне при проведении практических занятий: создает звуковой баланс между аккомпанементом и исполнительским голосом, а также реализует темповое и смысловое развитие произведения. Олег Николаевич – профессиональный музыкант, замечательный исполнитель игры на гармошке и умелый организатор, способный своим талантом и любовью к народным песенным истокам увлечь за собой других, убедить юных певцов, что их творчество нужно людям. Его музыкальные композиции вариативны, создают иллюзию звучания других музыкальных инструментов посредством различных приемов игры. Часто Олег Николаевич выступает и в качестве композитора – дописывает вокальные партии, сочиняет подголоски, с легкостью транспонирует песню в любую тональность. Такое мастерское владение музыкальным инструментом пробуждает в ребятах ансамбля желание самим освоить технику игры на баяне или аккордеоне, многие из них записываются в детские объединения «Фортепиано», «Синтезатор», «Классическая гитара».

Обязательным элементом процесса обучения в фольклорном ансамбле «Лада» является концертная деятельность, включающая разнообразные формы выступлений: концерты, выездные выступления, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, посиделки, вечера, народные праздники. Мы стараемся абсолютно всех ребят своего коллектива сразу приучать к сцене, публичности. Ведь сцена – это волшебное пространство, благодаря которому ребенок-артист растет. Участвуя в концертных мероприятиях, ребята получают возможность раскрыть свой творческий потенциал, повысить самооценку, продемонстрировать достижения по итогам обучения в коллективе, подтвердить успех в усвоении музыкального-исполнительского мастерства победами в конкурсах и фестивалях, зарядиться положительными эмоциями.

Первой концертной площадкой для ансамбля «Лада» становится Детская юношеская филармония (ДЮФ), организованная на базе МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества». Участие в ней способствует поддержанию интереса к творческой деятельности, повышению исполнительского мастерства обучающихся, приобщению к народным традициям, а также общению с другими музыкантами. Деятельность ДЮФ носит познавательный характер и проводится в форме лекций-конcertов и музыкальных программ, знакомящих обучающихся с шедеврами мировой культуры, жизнью выдающихся композиторов, различными формами и жанрами музыкального искусства.

Творческие встречи филармонии – это редкое сочетание прекрасной народной и классической музыки, живого слова, благоприятной атмосферы. При подготовке к концертам мы акцентируем внимание на доступности лекционного материала, ищем креативные формы работы с детьми при знакомстве с важнейшими понятиями, традициями нашего народа. Особое внимание уделяется проведению концертов с театрализованными элементами народных праздников, игр, викторин. Таким образом, детская филармония использует богатые возможности народной культуры для духовного развития обучающихся, предоставляя каждому

из участников шанс стать творцами в сфере народной художественной культуры, в том числе и ребятам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В фольклорном ансамбле «Лада» создаются максимальные условия, обеспечивающие доступность дополнительных образовательных услуг для таких детей. Творческое развитие, социальная адаптация и успешная социализация ребят, имеющих различные проблемы со здоровьем, – одна из главных задач деятельности коллектива. Дети с ОВЗ обучаются в ансамбле вокальному мастерству наравне с другими участниками коллектива, но с учетом своих образовательных потребностей и индивидуальных возможностей по специально разработанным индивидуальным образовательным маршрутам.

Особую гордость вызывают достижения нескольких участниц ансамбля «Лада». Девочки, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и зрением, принимают активное участие во всех воспитательных мероприятиях коллектива, концертах, являются постоянными победителями конкурсов и фестивалей, поют, танцуют и получают от этого колоссальное удовольствие, достигая успеха, прилагая небольшие усилия, но изо дня в день.

За свою 20-летнюю историю ансамбль «Лада» стал стартовой площадкой в профессиональной карьере и дальнейшей судьбе для многих своих выпускников. Многие из них продолжают свое обучение в профильных учебных заведениях, некоторые уже сами являются руководителями детских фольклорных коллективов, уверенно продолжая свой успешный путь в сфере музыкального искусства.

Трудно переоценить роль родителей в формировании личности ребенка и детского коллектива. Для выявления интересов и затруднений ребенка, возможной корректировки образовательной работы, проведения совместных мероприятий воспитательного характера, направленных на развитие у обучающихся мотива к познанию русских народных традиций, организуется взаимодействие педагога с семьей. Именно родители являются главными союзниками и помощниками педагога в работе. За время существования ансамбля были найдены способы, позволяющие наладить тесное и дружеское сотрудничество с семьями ребят, – включение в образовательный процесс, во взаимодействие с друг с другом, уважение к их ежедневным заботам и обращение к родительской любви, умение разглядеть в каждом ученике положительные черты [2, с. 36].

Доброй традицией коллектива являются совместные праздники, чаепития, творческие мероприятия. В современный век цифровых технологий значение такого живого общения особенно велико.

Обобщая результаты своей педагогической деятельности, можно сделать вывод о том, что основа успешности ребенка заложена в мастерстве учителя и его способности разжечь искру интереса к русской народной песне в ученике с помощью индивидуальных «ключиков» и поддержки родителей, а также наглядного личного примера. «Корабль строится не потому, что ты научил их [людей] шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам; корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю и все противоречия тонут в свете общей для всех любви», – говорил Антуан де Сент-Экзюпери [3, с. 246]. Уверена, только компетентный и увлеченный педагог может дать знания, сформировать умения и навыки, создать условия для свободного владения ими. Только учитель-Данко, бескорыстно отдающий свое сердце любимому делу, может повести ученика в мир прекрасного, заинтересовать его своим делом, воспитать чувство уверенности в себе и своих силах.

Литература

1. Асафьев Б.В. и советская музыкальная культура // Материалы всесоюзной научно-теоретической конференции (19–22 июня 1984 г.). М., 1986.
2. Демина Л.К. Роль родителей и педагога в формировании личности дошкольника // Наука и социум: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 39–42.
3. Сент-Экзюпери А. Цитадель. М., 2018. 413 с.

©Финк Е.А., 2020

УДК 371.315

Л.Ш. Хайдарова, Э.Ш. Хайруллина
*ЦДиЮТТ «Патриот»,
г. Нижневартовск, Россия*

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА: ШАГ ЗА ШАГОМ»

На текущем этапе развития инновационной среды в России главная задача государства заключается в поддержке научно-технических исследований и разработок, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для существующих и развивающихся российских предприятий. В связи с этим особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных в том числе с возвращением массового интереса детей и молодежи к научно-техническому творчеству.

Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования, развития изобретательских и конструкторских навыков требует постоянного обновления содержания образовательной среды. Обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, в том числе технической, модернизация инфраструктуры предусмотрены федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» [4, с. 1], в котором определены актуальные задачи:

- создание условий для успешной самореализации школьников в различных видах учебной деятельности;
- формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- ранняя профессиональная ориентация детей и их обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с избранными ими профессиональными компетенциями.

Федеральный проект предусматривает обновление содержания и методов дополнительного образования всех направленностей, повышение качества, вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями. Программы должны быть востребованы и направлены на формирование современных компетенций, которые помогут детям определиться с будущей профессиональной деятельностью [6].

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества “Патриот”» системная работа с одаренными и талантливыми детьми в области научно-технического творчества представлена одной из самых востребованных и результативных практик дополнительного образования детей – дополнительной общеразвивающей программой «Радиоэлектроника: шаг за шагом». Программа представляет одну из современных форм открытого образования, таких как предметно-практическая лаборатория, учебный командный проект, развивающие и формирующие пространства, программы индивидуальной поддержки [4, с. 15]. Реализует программу педагог дополнительного образования Петр Михайлович Горбунов, который увлекает школьников техническим творчеством и изобретательством, тем самым способствуя развитию научного исследования и инженерного мышления в образовательной среде

г. Нижневартовска. Сегодня содержание программы существенно изменилось. Но главное – это не столько сама программа, сколько профессиональное владение технологиями и методами развития творческого технического мышления обучающихся, умелое использование эффективных способов мотивации детей к занятиям техническим творчеством и научно-исследовательской деятельностью, а также достаточный опыт и педагога, и учреждения в данной области.

Исследовательская деятельность как мощная инновационная образовательная технология вошла в учебный процесс школ и учреждений дополнительного образования нашего города примерно 15 лет назад. За это время исследовательская деятельность активно развивалась на всех уровнях образования. В рамках учебных предметов и внеурочных занятий активизирована работа по формированию навыков исследования, по освоению методики проведения эксперимента и обработки данных; воспитанники учатся вести дискуссию по теме исследования, оформляют проекты и защищают их на слетах научных обществ и научно-практических конференциях.

Уникальность практики П.М. Горбунова – в использовании специфических рационально-образовательных технологий и методов поиска новых идей и решений, обеспечивающих эффективную творческую деятельность обучающихся на занятиях по дополнительной общеразвивающей программе технической направленности, в новых содержательных направлениях реализуемой программы:

- технологий научного познания – дети включены в практику научной работы, практики наблюдения, описания, конструирования основных явлений окружающего мира. Обучающиеся осваивают методы теоретического мышления и способы работы с современными системами знания, им предоставляется возможность освоения мыслительных процедур, таких как систематизация, типологизация, классификация и др.;

- инженерных технологий – включение обучающихся в практики создания искусственно-технических объектов (миров), построенных по законам природы, введение в базовые представления о конструировании, моделировании и техническом воплощении идей. Ребятам предоставляется возможность проанализировать контексты, определяющие потребности в том или ином инженерном изобретении, рассмотреть вопросы технического обеспечения современной жизнедеятельности [4, с. 17].

Используемые при реализации программы «Радиоэлектроника: шаг за шагом» технологии и методы обеспечивают педагогу эффективную творческую деятельность на занятиях, способствуют формированию у обучающихся объединения общетехнических, политехнических и творческо-деятельностных компетенций.

Программа «Радиоэлектроника: шаг за шагом» предназначена для обучающихся от 10 до 18 лет, проявляющих интерес к техническому творчеству. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в научно-исследовательскую деятельность, своего рода фундаментом дальнейшего овладения ею. В этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если этот возраст рассматривается как малозначимый для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности обучающихся, и значительной части школьников не удастся впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности [2]. Старший школьный возраст является наиболее сензитивным для формирования исследовательских умений. В это время у старшеклассников завершается формирование когнитивных процессов, прежде всего мышления. Для этого возраста характерны развитые формы теоретического мышления, владение методами научного познания, способствующие выработке потребности в интеллектуальной деятельности, проявлению исследовательской инициативы и созданию чего-то нового [3, с. 12].

Основная цель программы – формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, построение индивидуальной траектории развития личности ребенка.

Целью определяются задачи практики:

- обучение учебному проектированию;
- формирование навыков научно-исследовательской деятельности;
- выявление интеллектуально одаренных детей в области технической направленности;
- привлечение к участию в интеллектуальных конкурсах и конференциях;
- формирование ключевых компетенций.

Для решения поставленных задач необходима систематическая работа с детьми, родителями, коллегами из школ, в которых учатся дети. Для педагога это уже отработанная и динамическая система, в которой осуществляется взаимосвязанная деятельность всех участников образовательного процесса и партнеров учреждения.

Концептуальную основу программы составляют методологические основания системного, компетентностного, деятельностного, личностно ориентированного подходов. Ведущая педагогическая идея заключается в формировании творческой личности через научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. Как показывает опыт, метод проектов и деятельностный подход к обучению как нельзя лучше решают задачи современного образования. Проектное обучение и деятельностный подход на занятиях позволяют вооружить обучающихся точными знаниями из области современных радио-телекоммуникационных систем и электроники в интеграции со школьными предметами (например, физики, математики, информатики).

Для реализации данных направлений педагогом используются научно обоснованные технологии. Основным в практике педагога является метод проектного обучения. Проектная деятельность обучающихся начинается с доступных творческих заданий, выполняемых на занятиях, после чего ребята приступают к осуществлению более сложных проектов, проводят коллективное научное исследование, в которое могут быть включены результаты проектно-исследовательской работы каждого ребенка.

Темы детских проектных работ выбираются из содержания программы (школьных предметов) или из близких к ним областей. Но главное, что для проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая самому ребенку и важная для него. Проблема проекта, которая обеспечивает мотивацию включения детей в самостоятельную работу, должна лежать в области их познавательных интересов и находиться в зоне их ближайшего развития. Длительность выполнения проекта поначалу ограничивается одним занятием, одной-двумя неделями и постепенно переходит к долгосрочным проектам, рассчитанным на месяц, полугодие и более. Так, начиная с ознакомительного уровня и заканчивая серьезными научно-исследовательскими проектами, ведется кропотливая совместная работа педагога и обучающихся по формированию навыков исследования, освоению методики проведения эксперимента и обработки данных; обучающиеся учатся вести дискуссию по теме исследования, ориентированно оформлять итоги выполненных работ, отстаивать личную позицию.

Эффективную творческую деятельность обучающихся на занятиях по программе обеспечивают методы поиска новых идей и решений (<https://clck.ru/RiJhj>):

- мозговой штурм – нахождение новых альтернативных вариантов решений в проблемной ситуации;
- техника созидательного сотрудничества – смена групповой и индивидуальной форм работы;
- сессия «жужжащих голосов» – работа в микрогруппах по решению поставленной проблемы, выработка единого решения относительно рассматриваемой проблемы;
- триггерная техника – на первом этапе каждый обучающийся в течение нескольких минут кратко в виде тезисов записывает свое решение по рассматриваемой проблеме, затем все по очереди излагают свои идеи. При этом одинаковые идеи не принимаются. Если у участников возникают новые идеи, то их они также записывают. Второй этап с объявлением новых идей начинается после того, как были названы все предложения первого этапа. Опытные группы способны проводить обсуждение в несколько этапов для выявления новых идей;

– метод фокальных объектов – активизация ассоциативного мышления.

Таким образом, проектный метод в сочетании с другими современными технологиями решает главную задачу – реализует творческий потенциал детей, формирует ключевые компетенции и актуальные личностные качества, такие как коммуникация, умение учиться, любознательность и открытость опыту, продуктивность и др.

Для оценки планируемых результатов разработан диагностический инструментарий (тесты) с применением информационно-коммуникационных технологий. Эффективным показателем качества освоения программы является охват обучающихся мероприятиями различного уровня, соответствующими содержательно-тематическим направлениям программы. Ежегодно обучающиеся Петра Михайловича представляют научно-исследовательские работы на слете научных обществ обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования г. Нижневартовска и становятся победителями и призерами в номинации «Молодой изобретатель (техническая деятельность)». Среди его обучающихся – победитель окружного конкурса «Шаг в будущее», лауреат премии губернатора ХМАО-Югры в области научно-технического творчества, неоднократные победители и призеры всероссийских конференций национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Результативность программы подтверждается увеличением числа детей, которые способны:

– широко и осознанно проводить анализ, вскрывать причинно-следственные закономерности явлений и процессов, переносить сформированные умения анализа с одного вида деятельности на другой, выделять главное, анализировать данные, делать теоретические и практические выводы;

– творчески применять различные теоретические методы исследования;

– выполнять задания проблемно-обобщающего характера, устанавливать межпредметные связи в различной учебной информации, фиксировать обобщение в оптимальной форме;

– активно применять различные виды и формы доказательств;

– выполнять задания творческого характера, требующие совокупности знаний, умений и опыта творчества;

– транслировать умения и навыки в интеллектуальных конкурсах и конференциях в области технического и научно-технического творчества.

Опыт Петра Михайловича Горбунова представлен на дистанционном методическом сервисе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (<https://clck.ru/RiHJM>), Тюторским центром для методического обеспечения педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, в еженедельнике «Аргументы и Факты» UGRA.AIF.RU [3], автономным учреждением ХМАО-Югры «Окружная телерадиокомпания “Югра”» (<https://clck.ru/RiGU2>).

Опыт реализации дополнительной общеразвивающей программы «Радиоэлектроника: шаг за шагом» может представлять интерес для организаций разных организационно-правовых форм, реализующих программы технической направленности. Обеспечение высокого качества и эффективности практики возможно при наличии специалистов, обладающих компетенциями в области исследовательской деятельности, владеющих методикой проектно-исследовательской деятельности обучающихся и готовых к внедрению современных образовательных технологий и методов научного познания в систему дополнительного образования.

Литература

1. Бессонова Г.З. Парадоксы Горбунова. Ученики талантливого педагога каждый год удивляют мир // Аргументы и Факты. АиФ-Югра. 2017. № 41. URL: (дата обращения: 15.10.2020).

2. Гальперин П. Я. Опыт изучения формирования умственных действий // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2017. № 4. С. 3–20.
3. Кожухова М.Ю. Формирование исследовательских умений старшеклассников в научном обществе учащихся: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2004. 24 с.
4. Концепция дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014 г. № 229.
5. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 24.12.2018 г. № 16. URL: <https://clck.ru/RiJxJ> (дата обращения: 15.10.2020).
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 24.12.2018 г. № 16. URL: <https://edu.gov.ru/national-project> (дата обращения: 15.10.2020).

©Хайдарова Л.Ш., Хайруллина Э.Ш., 2020

УДК 37.02

К.Ж. Абдулина
Школа-гимназия № 30,
г. Нур-Султан, Казахстан

АЭРОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Одним из разделов декоративного искусства является декоративно-прикладное искусство, оно имеет утилитарное назначение и охватывает создание художественных изделий. Термин «декоративное искусство» происходит от латинского «desco», что в переводе означает «украшаю».

При анализе произведений декоративно-прикладного искусства были выявлены следующие требования к ним. Первое требование – это эстетическое качество. Второе требование – художественный эффект произведения, и последнее – произведение должно служить для оформления быта и интерьера.

Декоративно-прикладное искусство развивалось вместе с человеком, доказательством этого является то, что оно существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племен и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, подчеркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция сохранилась вплоть до наших дней.

Задача данного исследования – раскрыть сущность, а также содержание понятий «творчество», «творческие способности», «декоративно-прикладное искусство».

В «Большой советской энциклопедии» творчество рассматривается как деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее [2, с. 427].

В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн [9], Л.С. Выготский [3], Б.Г. Ананьев [1], Б.М. Теплов [6] и другие психологи трактуют творчество как деятельность, порождающую новейшие материальные, а также духовные ценности, и выделяют на фоне этого черты творческой деятельности человека. Ими являются оригинальность, неповторимость, общественно-историческая уникальность.

В работах В.С. Кузина [5], В.И. Павлова [8], А. Левина [6], Т.С. Комаровой [4], Б.М. Неменского [7] и еще некоторых педагогов-исследователей творчество определяется как некий продукт человеческого созидания. Ссылаясь на анализ данных ученых-педагогов, мы рассматриваем творчество как:

- 1) деятельность на создание нового, направленное на осуществление потребностей учеников;
- 2) процесс, заключающийся в постановке, а также решении неких проблем, нестандартных задач в бытовой, трудовой, учебной, художественной и другой деятельности.

Какое-либо творчество проявляется у каждого человека по-разному. Это обусловлено тем, что каждый человек – это личность. Личность является важным аспектом в способностях к творчеству. Психолог-исследователь С.Л. Рубинштейн касался этой темы, и мы соглашаемся с его выводами, что вопрос о способностях тесно взаимосвязан с вопросом о развитии. Говоря об их связи, мы имеем в виду, что способности, а также их развитие не могут появиться извне, что в каждом человеке как индивидууме всегда есть предпосылки для их роста. Также мы учитываем факт того, что это не предопределено, не дано в готовом виде [9, с. 41].

По мнению исследователей-психологов, способности человека проявляются как сложные образования, при формировании которых внешние причины всегда действуют опосредованно через внутренние условия. Обобщая взгляды ученых и свой опыт преподавания по художественному труду, мы выделили основные компоненты художественных способностей учащихся (табл. 1) [8, с. 154].

Таблица 1

Основные компоненты способностей по художественному труду

№	Основные компоненты способностей по художественному труду	1–4 класс	5–9 класс	10–11 класс
1.	Интерес и склонность к изобразительному искусству	+	+	+
2.	Творческое мышление	+	+	+
3.	Пространственное воображение	+	+	
4.	Наблюдательность	+	+	
5.	Ярко выраженная зрительная и моторная память		+	
6.	Точность глазомера		+	
7.	Ручная умелость	+	+	+
8.	Художественная активность	+	+	

Художественное мышление является психическим процессом, благодаря которому личность человека отображает существенные признаки, а вместе с ними и связи предметов, явлений окружающей действительности, постигает закономерности развития внешнего мира, предвидит будущее и действует планомерно и целенаправленно. Что касается термина «творческая самореализация», это понятие подразумевает самостоятельную работу учеников, т. е. СОР и СОЧ по развитию художественных способностей. Формирование их обычно происходит в процессе приобщения учеников к изобразительному искусству, включающему живопись, графику, скульптуру, архитектуру. (Одежда, мебель и другие предметы бытового предназначения относятся к прикладному искусству, т. е. предметам ежедневного использования).

Цель исследования – развитие творческих навыков учеников, в нашем случае девочек, по декоративно-прикладному искусству – реализовывалась при помощи следующих задач:

а) обучающих, т. е. формирование навыка осознанного усвоения значимых научных терминов и понятий изучаемого предмета, фундаментальных знаний декоративно-прикладного искусства;

б) развивающих, т. е. формирование логического мышления, внимания, памяти, пространственного воображения, художественного вкуса, мелкой моторики рук и глазомера, творческих способностей и фантазии;

в) воспитательных, т. е. развитие интереса к прикладному творчеству, что в свою очередь является совершенствованием трудовых навыков, формированием культуры труда: аккуратности, способности бережно, а также экономно использовать нужный материал, сохранять в порядке рабочие места.

На уроках художественного труда и занятиях кружка мы используем такие виды ДПИ как вышивка, вышивка бисером, бисероплетение украшений и различных поделок (цветов, деревьев), вязание, работа с кожей, изготовление цветов. В процессе работы, постепенно дети не только совершенствуют навыки творчества, но и начинают глубже ощущать красоту окружающего мира, стремясь придумывать что-то новое. Для того, чтобы воспитать у девочек трудолюбие в процессе трудового обучения, необходимо, чтобы девочки воспринимали свои практические действия и навыки не только на уровне знаний и умений, но и на эмоциональном уровне: чтобы выполненная работа вызвала чувство удовлетворения. Девочки любят дарить родным и близким поделки, созданные своими руками.

ДПИ как фактор формирования личности и развития сознания. Обучение – одна из наиболее важных форм общественной деятельности. Мы учимся и учим, чтобы существовать и успевать за изменениями в бурно развивающемся мире. Необходимо учить с «предвосхищением», направленным не в прошлое, а в будущее. Поиск новых форм и альтернативных

решений в обучении являет собой непрерывный процесс. Основы формирования общеучебных умений и навыков, становления и развития ученика как личности закладываются в школе, поэтому необходимо воспитание у учащихся творческой активности, без которой невозможно гармоничное развитие личности в дальнейшем.

На уроках художественного труда и занятиях кружка по ДПИ кроме перечисленных видов мы также используем батик. Батик – ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Существует несколько техник батика, каждый различен по степени сложности, эффекту получаемого изображения, материалам и приемам, которые используются для росписи ткани.

Техника батика особенно проявляет талант, здесь нельзя создать похожий друг на друга рисунок. Таким образом, создается индивидуальная неповторимость произведения.

На своих занятиях мы внедряем новую технику батика – **аэрографию**. Аэрография – одна из живописных техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность (рис. 1).

Рис. 1. Аэрография

В данном случае мы пользуемся распылителем для воды, а вместо красителя используем недорогой, доступный товар народного потребления – «Белизну».

Вытравливание хлором рисунка на ткани аэрографическим способом. Для вытравливания рисунка мы используем хлопчатобумажную ткань черного цвета (имеется в продаже по доступной цене). Для работы нам понадобится трафарет. Трафарет представляет собой небольшой лист из прозрачной пленки или бумаги, на которой вырезаны несколько сегментов, составляющих исходное изображение. При изготовлении трафарета картина разбивается на

сегменты таким образом, чтобы при прорисовке трафарет не рвался. Выбираем понравившийся рисунок, его можно нарисовать самостоятельно, а можно перевести на лист с помощью копировальной бумаги из любой книги или журнала. Трафарет изготавливается вручную из самоклеящейся бумаги, изображение вырезается при помощи канцелярского ножа.

Особое внимание уделяется правилам техники безопасности при изготовлении трафарета и при работе с водным раствором гипохлорита натрия («Белизна»).

Последовательность выполнения работы:

1. Нарисовать трафарет на самоклеящейся бумаге и вырезать.
2. Подготовить ткань выбранного размера.
3. Снять защитную бумагу с трафарета из самоклейки.
4. Приклеить трафарет на ткань.
5. Соблюдая правила техники безопасности, надеть маску, резиновые перчатки, приготовить раствор в распылителе 50/50 («Белизна»/вода).
6. Накрыть стол защитной пленкой, на столе расположить ткань с приклеенным трафаретом.
7. На расстоянии 30–40 см от трафарета направить распылитель в сторону рисунка и нажать на доли секунды на пульверизатор, так чтобы брызги, пыль от раствора попали на рисунок.
8. Включив фен, просушить ткань. При просушивании происходит вытравливание (выжигание) ткани в местах, где раствор попал на ткань.
9. По необходимости можно еще раз разбрызгать раствор над рисунком (поэтапное вытравливание рисунка).
10. После окончательной просушки ткани аккуратно убрать трафарет из самоклейки.
11. На ткани останется рисунок от трафарета.

Существует великое множество разнообразных вариаций рисунков и способов создания картин. Эта техника открывает широкий простор для творчества. «Все радости жизни – в творчестве» (В. Гюго). Человек творит прекрасное, создавая произведения искусства.

Картины, выполненные аэрографическим способом, мы стали использовать в дальнейшей работе по ДПИ, а именно в работе с тканью.

Для начала мы стали изготавливать из них рабочую одежду, т. е. фартуки (рис. 2), используя х/б ткань не только черного цвета, но и других цветов.

Рис. 2. Работы учениц

Продолжая работу с тканью, мы стали применять рисунки аэрографии при пошиве юбок, жилетов, сорочек, сарафанов (рис. 3).

Рис. 3. Аэрография при пошиве юбок

Занятия аэрографией дают учащимся возможность раскрыть их потенциал и расширить свои творческие способности. Декоративно-прикладное искусство воспитывает у учеников, в нашем случае девочек, познавательность, нравственность и эстетические ценности, формирует у учеников интерес к окружающему миру и его глубокое изучение, исторический опыт.

Литература

1. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. СПб., 2007. 412 с.
2. Большая советская энциклопедия: алфавитный именной указатель к третьему изданию: А-Я. М., 1981. 719 с.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб., 1997. 96 с.
4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М., 1970. 158 с.
5. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. М., 1977. 208 с.
6. Левин В.А. Воспитание творчества. Томск, 2002. 56 с.
7. Неменский Б.М. Познание искусством. М., 2000. 186 с.
8. Павлов В.И. Теория и практика формирования технических способностей учащихся школы-интерната в кружке моделирования. Чебоксары, 2002. 279 с.
9. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самостоятельности // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 88–95.
10. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Советская педагогика. 1946. № 6. С. 96–112.

©Абдулина К.Ж., 2020

УДК 373

О.И. Гладких

МАДОУ № 44 «Золотой ключик»,
г. Нижневартовск, Россия

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

В последнее время, обсуждая с педагогами тему «Будущее детского сада», мы пытаемся найти ответы на, казалось бы, простые вопросы: «Как сегодня нужно организовать обучение в дошкольном учреждении тех, кто через несколько лет будет развивать нашу медицину, образование, экономику, культуру, социальную сферу?», «Владеют ли педагоги в полной мере информационными технологиями в работе в современном ребенком, который освоил гаджеты еще в младшем возрасте?», «Как организовать пространство для детей в детском саду, чтобы они получали максимум от образовательного процесса?», «Как организовать среду для детей с ограниченными возможностями здоровья?». Все эти ключевые вопросы ежедневно находятся в сфере внимания руководителя, педагогов, родителей.

По словам вице-президента корпорации «Российский учебник» Максима Лозовского, «современное образование можно описать как систему, объединяющую несколько элементов: базовую образовательную инфраструктуру, педагогику, управленческие команды, новые цифровые технологии и современную образовательную среду» [4; 5] Именно она объединяет все остальные элементы и позволяет комбинировать различные инструменты и механизмы обучения.

Рис. 1. Схема системы современного образовательного пространства образовательной организации

Современную образовательную среду можно в праве назвать «третьим учителем» – после родителей и педагогов. Она является одним из важнейших критериев оценки качества

образования любого дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования [5].

В работах О.А. Артамоновой, Т.М. Бабуновой, М.П. Поляковой раскрыты принципы и основы построения предметно-развивающей среды. Цель управленческой команды дошкольного учреждения – создание современной предметно-развивающей среды, способствующей развитию ребенка как личности и его индивидуальности, обеспечивающей чувство психической защищенности и доверия ребенка к миру, позволяющей испытать радость существования, открытий и взаимодействия во всех видах детской деятельности.

По мнению С.Л. Новоселовой, предметно-развивающая среда – это «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика» [6].

При проектировании предметно-развивающей среды в дошкольной организации определяем следующие важные направления: всестороннее развитие детей, психологический и физический комфорт детей и взрослых [3]. Важным требованием к интерьеру, образовательной среде, окружающей детей, остается эстетика, безопасность, высокая культура интерьера, система ценностей и соответствие современным технологиям [2]. Все типовые здания дошкольных учреждений можно и нужно изменить внутренне не только за счет оформления групповых помещений коридоров и холлов, но и за счет изменения атмосферы отношений между педагогами, родителями и обучающимися, вовлечения родительской общественности, что позволят достичь ощутимых результатов.

Рис. 2. Оформление лестниц, коридоров дошкольного учреждения

Грамотно организованная среда дает возможность неформально построить образовательный процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным делом, дает возможность исследовать и открывать новое, испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества, способствует утверждению уверенности в себе.

Рис. 3. Тематическое оформление холлов и рекреаций

Иновационность подхода к организации предметно-развивающей среды определяется не только актуальностью интеграции образовательных областей, определенных федеральным государственным образовательным стандартом, но и концепцией развития дошкольной организации в целом.

Важным в создании предметно-пространственной среды является оформление общих холлов, коридоров, рекреаций, что создает уют, комфорт для участников образовательного процесса.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения учитывает принцип интеграции образовательных областей и сетевого взаимодействия всех специалистов образовательной организации. Материалы и оборудование, размещенные в помещениях для практических занятий, могут использоваться в ходе реализации разных образовательных областей, благодаря их мобильности и трансформации.

Образовательная среда в ДООУ представляет собой совокупность материальных средств, духовных ценностей, межличностных отношений, оказывает влияние и на эмоциональное состояние, и на всестороннее развитие ребенка в детском саду, укрепление его физического, психического здоровья.

Групповые помещения для детей младшего возраста включают не только яркое оборудование, но и яркое, красочное оформление стен и пола.

Рис. 4. Оформление помещений адаптационных групп

Бизиборды и бизикубы — уникальные современные развивающие модули для детей младшего дошкольного возраста. Они развивают моторику рук, интеллект и вырабатывают усидчивость. Привлекают стильным дизайном, изготовлены российскими производителями из натуральных материалов. В помещениях дошкольной организации они находятся в свободном доступе и позволяют взаимодействовать детям разных возрастов, расширяя тем самым социальные контакты.

Рис. 5. Бизиборды в фойе для групп младшего дошкольного возраста

Дошкольное учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды. Перед педагогами стоит ряд важных задач по организации предметно-

пространственной среды для данной категории детей. Для реализации этих задач была разработана модель «Образовательная среда для каждого» по организации коррекционно-развивающей работы в группах для детей с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов с детьми, не имеющими нарушений развития. Реализация модели позволила сформировать адаптивную коррекционно-развивающую среду для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет и детей с особыми возможностями здоровья (в том числе с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, синдромом Дауна, аутизмом, умственной отсталостью).

Логопедический кабинет оснащен современным интерактивным оборудованием. Интерактивный логопедический стол помогает логопеду построить образовательный процесс в игровой форме. Взаимодействуя в паре, ребенок, улучшая свою речь, одновременно учится взаимодействовать со своим товарищем. Визуализация и поощрение при выполнении заданий повышают самоконтроль в выполнении определенных действий.

Программно-дидактический комплекс включает в себя программное обеспечение «Мерсибо» – специально подготовленный набор обучающих логопедических программ для коллективной и индивидуальной коррекционной работы и развития всех сторон речи.

Коррекционно-развивающие ресурсы образовательной среды логопедического кабинета обеспечивают преодоление общего недоразвития речи, развитие познавательного интереса к коррекционным занятиям. Благодаря четкой, насыщенной игровыми компонентами, эстетично оформленной коррекционно-развивающей среде успешно решаются задачи коррекционно-логопедической работы.

Рис. 6. Развивающая среда логопедического кабинета

Дидактический материал, его расположение способствует развитию пространственных представлений и зрительно-предметного гнозиса, повышает речевую активность. Лексический материал способствует обучению детей элементам грамоты. Взаимодействие с педагогом индивидуально, в комфортных условиях, ориентированных на личность каждого обучающегося, способствует развитию лексико-грамматического строя и связной речи.

В кабинете педагога-психолога достаточно оборудования для стимулирования сенсомоторного развития детей, побуждающего к взаимодействию со сверстниками в игре. Для организации тактильных игр со сверстниками применяется настенный модуль с мешочками. Он способствует развитию навыка тактильного различения и когнитивных умений распознавать и сортировать объекты на ощупь. В мешочки дети могут спрятать самые различные предметы, а затем – угадать содержимое, описать его словами. Применять стационарно закрепленное оборудование можно в различных вариантах. Разнообразить игры позволяет наличие различных дидактических пособий по сенсорике в группах и кабинетах специалистов.

Рис. 7. Оборудование для коррекционной работы с детьми с ОВЗ

Особое место в коррекционно-развивающем пространстве кабинета педагога-психолога и сенсорной комнаты отведено оборудованию, способствующему сенсорной интеграции, которое развивает одновременно три актуальные для полноценного развития ребенка системы: проприоцептивную, вестибулярную и тактильную. Комплексное развитие этих систем позволяет ребенку регулировать ощущение собственного тела в пространстве, удерживать равновесие, управлять кожей чувствительностью. Мягкие модули и оборудование «Совы-няньки» помогают ребенку получить новые сенсорные ощущения, возможность внимательно прислушаться к своему телу, укрепить вестибулярный аппарат и испытать яркие эмоции.

Для психологического развития и коррекции детей дошкольного возраста специалист применяет в коррекционной и психолого-педагогической практике набор психолога Пертра. Диапазон данного оборудования позволяет охватить детей с 1 года. Дидактический материал можно применять для вариативных заданий разного уровня сложности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся: от простого повторения по образцу до создания образа по памяти или воображению.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения оснащена материалами, необходимыми для гендерного воспитания детей. Имеются игры для девочек (кукольные уголки, коляски, куклы, посуда, бытовая техника и др.) и игры для мальчиков (различные виды конструкторов, машины, гаражи, стоянки, наборы инструментов и др.).

Рис. 8. Планирование пространства группы с учетом гендерных особенностей

Интерактивное оборудование позволяет применять как готовые цифровые образовательные ресурсы, так и разрабатывать новые игры, создавать картотеки, расширяя тем самым компетентность педагогов. Сенсорную (интерактивную) панель «Облако» можно использовать для просмотра фрагментов детских фильмов и выхода в интернет, а также как игровую приставку с интерактивными играми для детей. Устройство оснащено специализированными игровыми компьютерными программами. Экран сенсорный, безопасный, ванда-лостойкий, это важный факт при использовании его детьми младшего возраста. Данные игры

формируют у детей представление о целостном восприятии плоскостного изображения объекта, о предмете и цветовосприятии, о быстрой реакции.

Игры с песком – одна из естественных форм деятельности для ребенка. Они развивают мелкую моторику, тактильные ощущения и координацию движений, снижают напряжение и тревожность, что положительно влияет на улучшение когнитивных функций. Интерактивная песочница является маленькой моделью окружающего мира, в которой ребенок может «проиграть» и «отпустить» все, что его беспокоит. Развивает воображение, память, речь, координацию движений и логическое мышление.

Рис. 9. Интерактивное оборудование расширяет границы образовательного пространства

Образовательное пространство детского сада организовано таким образом, что дети совместно с родителями и педагогами выступают создателями пространства. Размещение совместных работ в холлах, результаты проектной деятельности позволяют помочь родителям определить, в какой области лежит мотивация ребенка, обеспечивают моральной и интеллектуальной поддержкой, демонстрируют наглядный результат. Каждый объект оформления детского сада становится позитивным достоянием коллектива и достижением жизни ребенка. Взрослые (педагоги совместно с родителями) обустривают комфортную среду для деятельности детей в течение всего пребывания в дошкольном учреждении, подают идеи, демонстрируют образцы, становятся источником знаний и идей.

Таким образом, организация образовательной среды – направление управленческой деятельности руководителя ДООУ, связанное с созданием целостной системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач в оптимальных условиях.

Литература

1. Исследование: разброс в качестве образовательной инфраструктуры в РФ составляет 1,5 раза // Вести образования. 2019. 10 апреля. <https://clck.ru/Riw4Z>
2. Концепция дошкольного воспитания (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16 июня 1989 № 7/1). URL: <https://clck.ru/Rcctt>
3. Крежевских О.В. Развитие технологии ретроинноваций в теории и практике проектирования развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации // Педагогическое образование и наука: науч.-метод. журнал. 2016. № 6. С. 129–134.
4. Образовательная среда. Архитектура и педагогика // Управление школой. 2018. № 1. <https://clck.ru/RiwBQ>
5. Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Дронова Т.Н. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. М., 2016. 232 с.
6. Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. М.: Центр инноваций в педагогике. 1995.

©Гладких О.И., 2020

УДК 37.01

Н.Н. Капнист, Е.Н. Беспалова, С.И. Шамот
*Центр детского творчества,
г. Саратов, Россия*

БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В настоящее время в российской образовательной среде остро стоит вопрос мотивации учащегося к обучению, в том числе по программам дополнительного образования. Младшие школьники в значительной степени загружены основным образованием в школе и часто выбирают в качестве отдыха и антистрессового досуга гиподинамические формы отвлечения – компьютерные игры, социальные сети и другие виды погружения в мир гаджетов и информационных технологий. Однако система дополнительного образования также является привлекательной средой для проведения досуга детей. Ведь, несмотря на загруженность в школе и нехватку времени множество школьников исключительно на добровольной основе по нескольку раз в неделю занимаются в кружках, спортивных секциях и других объединениях дополнительного образования, участвуют в разнообразных игровых и массовых мероприятиях. Приходят, чтобы узнать нечто новое, пообщаться с интересными людьми – взрослыми и сверстниками, перенять у них что-то для себя полезное, проявить и развить свои особые творческие способности, зная при этом, что каждый из них будет интересен окружающим, поскольку в основе дополнительного образования лежит личностная мотивированность («я хочу», «мне это интересно», «мне это надо», «моему ребенку это полезно»). Занятия в объединениях по интересам формируют у детей готовность и привычку к творческой деятельности, желание включаться в самые разные начинания, требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.

Заметим, что сфера мотивирования – это научная область, интерес к которой стабильно высок на протяжении многих лет. Исследованием мотивационных аспектов учебной деятельности занимались А.К. Маркова, Н.В. Афанасьева, М.В. Матюхина, Т.А. Саблина, А.Г. Лидерс и В. Хеннинг и др. [3].

Потребность в познании изначально присуща человеку. Еще Аристотель говорил, что «...по природе своей люди одарены желанием знать». У одаренных личностей высокая познавательная мотивация неразрывно связана с мотивацией достижения и созидания, мотивацией компетентности и саморазвития. Мотивация достижения характеризуется стремлением к достижению наилучшего результата, генерированием идей, новых решений и, как результат, – новых продуктов, совершенствующих мир и жизнь других людей. Эта мотивация чаще всего проявляется в отношении конкретных учебных дисциплин или видов деятельности – в конструировании, решении математических задач, спортивных достижениях, вокальных или театральных выступлениях и др. (<https://clck.ru/NQV6Z>).

Другая потребность, неразрывно связанная с познавательной потребностью, – потребность в компетентности и саморазвитии, которая характеризуется стремлением к развитию собственного потенциала, изменением себя в лучшую сторону.

В связи с этим можно сказать, что составляющие мотивационной триады имеют разные векторы: познавательная мотивация всегда направлена на процесс познания, мотивация компетентности – на совершенствование себя и своих умений, а мотивация достижений стремится к выполнению определенной деятельности наилучшим образом.

Младший школьный возраст – этап развития, на котором доминирует познавательная мотивация, особенно ярко выраженная у одаренных детей. Ребенок проявляет радость в про-

цессе активной мыслительной деятельности, задает много вопросов, готов достаточно долго, без перерывов и с удовольствием заниматься интересным ему делом.

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой. М.В. Матюхина отмечает, что не все мотивы имеют одинаковое влияние на учебную деятельность и осознаются младшими школьниками в одинаковой степени. К плохо осознаваемым относятся мотивы долга и ответственности, благополучия, а также целый ряд мотивов, связанных с содержанием и процессом учения – интерес к объекту деятельности, ее процессу и результату. Но именно эти мотивы чаще всего выступают в качестве реальных побудителей учебной деятельности [2].

Познавательная мотивация повышается в случае, если учащимся предложены:

- значимый, интересный для них материал;
- задания, предполагающие разнообразные умения для их выполнения;
- положительная обратная связь;
- задания с очевидным результатом;
- возможность действовать самостоятельно при условии сформированности навыка самостоятельных действий у детей.

При этом классические педагогические приемы, направленные на мотивирование познания, все чаще либо срабатывают с трудом, либо не работают вовсе. Сегодня формировать и развивать мотивацию значит не закладывать готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. Поэтому наибольшую актуальность приобретают вопросы расширения возможностей развития мотивации учащихся за счет оптимального использования потенциала разных типов образования.

В этой связи дополнительное образование с его ориентированностью, прежде всего, на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, эффективно используя потенциал их свободного времени. При этом основным инструментом становится создание мотивирующей программы дополнительного образования, отвечающей вызовам современности.

В МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова примером такой программы является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «My World – Мой мир», нацеленная на создание условий для формирования и развития коммуникативно-социальных навыков учащихся в процессе изучения ими английского языка в условиях личностно-ориентированного обучения в учреждении дополнительного образования [1].

При реализации программы предусмотрены два уровня: стартовый – 1 год обучения и базовый – 2 и 3 года обучения и, соответственно, введение по отдельным темам заданий разного уровня сложности: общие (обязательные) и задания повышенной сложности для учащихся с повышенной мотивацией. Приведем несколько выборочных примеров разноуровневых заданий по программе. Так, в теме “Zoo Animals”. Дикае животные» учебного плана 1-го года обучения в качестве обязательного задания предложено рассмотреть картинку, подчеркнуть слова, обозначающие тех животных, которые на ней изображены, а в качестве задания повышенной сложности для учащихся с повышенной мотивацией – прослушать текст и подчеркнуть слова, обозначающие тех животных, которые в нем упомянуты. На 2-м году обучения в теме «Rooms of a House. Комнаты в доме» обязательное задание: дополнить предложения заданными словами по теме, а задание повышенной сложности – дополнить предложения по смыслу не предложенными заранее вариантами слов. На 3-м году обучения в теме «Calendar Based Activities. Изучаем календарь» обязательное задание – отметить строку с правильным порядком праздничных дат в году, задание повышенной сложности – записать словами предложенные даты.

Также в разноуровневой программе «My World – Мой Мир» предусмотрен неформальный компонент «Учимся после занятий», рекомендованный к реализации за рамками учебного кабинета. В его основу положены развивающие компьютерные игры на английском языке или специальные обучающие программы, при условии, что ребенок играет в них не более получаса в день (<https://clck.ru/RiwYu>). Они помогают освоить новую лексику в привлекательной для детей форме. Также в программе «My World – Мой Мир» реализуется тема «Практическая фонетика» и разноуровневая интерактивная игра «Muzzy Interactive». Так, учащиеся 1-го года обучения, пройдя первый уровень игры, мотивированы для прохождения второго и третьего уровней, сложность которых, соответственно, последовательно повышается.

Кроме того, повысить число мотивированных учащихся стало возможным, предусмотрев применение в образовательном процессе разных подходов к выполнению заданий, основанных на темпераменте и интересах учащихся (<https://clck.ru/RiwU71>). Предположим, гиперактивные дети любят двигаться, следовательно, изучение материала (новых слов) им можно предложить в сочетании с определенными движениями. Например, бегают и произносят слово «run» – «бегать», прыгает и повторяет слово «jump» – «прыгать». После такого активного обучения он запомнит несколько новых слов и применит в нужном направлении накопившуюся энергию. Погруженным в себя, усидчивым, молчаливым детям нравится рисовать. Таким учащимся стоит предложить зарисовывать и подписывать новые слова и понятия на английском языке. Это поспособствует развитию воображения и облегчает запоминание.

Неоценимую помощь при изучении английского языка младшими школьниками оказывает специальный материал в форме рифмовок, договорок, пазлов, скрэблов, ребусов, кроссвордов, серчингов, позволяющих учащимся запоминать новые слова и выражения.

На занятиях педагогом предполагается использование большого количества предметов (настоящих и игрушечных) для того, чтобы дети могли подержать их в руках, потрогать. Ради игры дети преодолевают языковой барьер, столь сложный для взрослых. Игры позволяют избежать трудностей в общении, стеснительности, развивают универсальные учебные действия.

Во время занятий учащиеся имеют возможность часто менять вид деятельности: активно двигаться, играть, рисовать, а также танцевать и делать зарядку. Изучение английского языка становится увлекательным и эффективным. Эмоции неотделимы от обучения младших школьников иностранному языку.

Педагогом выстроена система индивидуальной работы с высокомотивированными детьми (в том числе одаренными), которая включает:

- занятия по индивидуальному образовательному маршруту;
- усложнение заданий;
- самостоятельную работу учащихся;
- участие учащихся в проектах, конкурсах, фестивалях;
- консультирование учащихся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- рекомендации родителям одаренных детей.

Результатом работы является увеличение призовых мест в олимпиадах и конкурсах различного уровня: международный конкурс «Интер Бриг», всероссийская олимпиада «Рыжий кот» и др.; увеличение числа желающих обучаться в классах с углубленным изучением английского языка; рост числа участников ежегодных образовательных конкурсов для школьников: «British Bulldog – Британский бульдог», «Золотое руно» и пр.

На каждом занятии используются задания развивающего характера:

- выбор из ряда альтернатив;
- задания на воображение, ограниченные рядом условий (средств);
- предложение другого способа выполнения какого-либо задания и др.

Структура занятия в объединении «Увлекательный английский» предусматривает изменение его хода в зависимости от конкретных условий. Обязательным элементом каждого занятия является самостоятельная мыслительная деятельность учащихся. Игровые техноло-

гии отвечают возрасту учащихся и позволяют сделать учебный процесс интересным и увлекательным. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по следующим основным направлениям:

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Технология проектного обучения осуществляется в виде реализации коллективных комбинированных долгосрочных и краткосрочных проектов.

Роль проектирования образовательного процесса отводится педагогу дополнительного образования. Из чего следует, что особенно важно влияние на формирование мотивов учения имеет личность педагога. Именно от него и стилевых особенностей его общения и руководства в существенной степени зависит эффективность процессов обучения и воспитания, особенности развития учащихся и формирование межличностных отношений в учебной группе. Основное направление деятельности педагога заключается в создании атмосферы эмоционального комфорта в процессе обучения, обеспечении доброжелательных отношений в детском коллективе, в проявлении по отношению к учащимся педагогического оптимизма, который заключается в том, что педагог ждет от каждого ребенка высоких результатов, возлагает на детей надежды и верит в их способности. При этом педагог досконально и глубоко владеет предметом, строит процесс обучения логично, четко, доступно, оперирует интересными деталями и фактами на каждом занятии, стимулирует детей к более активному обучению. Для учащихся младшего школьного возраста личность педагога особенно важна, потому что они воспринимают его как безусловный авторитет, образец для подражания.

Осуществляя поиск новых методов, приемов и способов развития положительного отношения к обучению, мы выяснили, что мотивация учебной деятельности – это система мотивов, побуждающих детей ее осуществлять, она является базовым инструментом развития мотивационной одаренности учащихся. Способы формирования мотивации учебной деятельности – это последовательность действий, которые необходимо совершить, чтобы выработать у младшего школьника положительное отношение к учебной деятельности. Если речь идет о формировании мотивации учения в контексте учебной деятельности, то рассматриваются, прежде всего, те факторы, которые позволяют вызвать интерес у ребенка непосредственно на занятии. Следовательно, обновление содержания и качества дополнительной образовательной программы в сегодняшних реалиях способствует созданию современной образовательной среды – фактора развития детской одаренности.

Литература

1. Капнист Н.Н. Дополнительная общеразвивающая программа «My World – Мой Мир». Саратов, 2020.
2. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 1984. 144 с.
3. Чуканова Т. В., Черная Е. В. Проблема мотивации в исследованиях отечественных и зарубежных психологов в конце XX века // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5-2. С. 276–278.

©Капнист Н.Н., Беспалова Е.Н., Шамот С.И., 2020

УДК 371

А.В. Киселева

Московский институт психоанализа, Школа № 1159,

г. Москва, Россия

Е.В. Ординарцева

Школа № 1159,

г. Москва, Россия

СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

В нелегкое время пандемии коронавируса COVID-19 условия продолжения образовательного процесса диктуют свои правила взаимодействия и обучения.

В связи с большими изменениями, вызванными пандемией коронавируса, мы много слышим о дистанционном обучении. Однако это определенно не новая концепция и реальность, так как она используется для проведения многих курсов и поддерживается многими как функциональная и позитивная форма, особенно в современном обществе. Каждая образовательная реальность от детского сада до университета призвана активировать данную форму обучения, которая, таким образом, демонстрирует свои преимущества и недостатки в большом масштабе.

Ранее такие понятия как дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение и др. практически не разделялись. В настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость и востребованность. В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь [2, с. 37]. Однако до сих пор актуален вопрос: дистанционное обучение – это форма обучения или технология? Что является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации дистанционного обучения, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в дистанционном обучении. Такое обучение строится в соответствии с теми же целями, с тем же содержанием, что и очное обучение (если оно строится по соответствующим программам образования). Но форма подачи материала, форма взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой будут иными. Базовые дидактические принципы дистанционного обучения в основе своей такие же, как и у всякого другого обучения, но принципы организации обучения другие, они специфичны, поскольку обусловлены спецификой формы, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами (чаты, форумы, почта, видеоконференции).

Термин «дистанционное обучение» часто используется в общем виде для обозначения типа обучения и преподавания, которое осуществляется на расстоянии или при котором нет разделения пространства и физического взаимодействия между учителем и учениками, но все это опосредовано использованием технологических средств [3, с. 47]. Методы при этом используются разные. Фактически обучение может предусматривать запись аудио- или видеоуроков преподавателем и их отправку или загрузку на платформу, дающую возможность обучающимся или студентам использовать их в любое время. К этому можно добавить отправку материалов и рекомендации по книгам или другое. Записи могут быть доступны пожизненно или в течение ограниченного времени, доступны все сразу или разблокируются по мере прохождения тестов. Другие методы предусматривают фактическую активацию уроков в режиме реального времени, но в режиме онлайн: через платформы или средства, позволяющие установить контакт между большим количеством людей, учитель проводит свой урок для «класса учеников», одновременно подключенных друг к другу. Наконец, иногда обуче-

ние заканчивается отправкой материала и заданий для выполнения без каких-либо дополнительных объяснений.

В общем, дистанционное обучение – это обширная и сложная для определения реальность, и представленные здесь методы, безусловно, не являются исчерпывающими.

Преимущества дистанционного обучения. У дистанционного обучения много преимуществ. Во-первых, оно позволяет учителям и ученикам посвятить себя обучению там, где они хотят, и, возможно, без необходимости покидать дом, что также экономит время.

Если уроки записаны, можно использовать их, когда есть желание и возможность, что обеспечивает большую гибкость. Кроме того, это также дает возможность работающим продолжить свое обучение, получая доступ к учебному содержанию, когда они хотят, и без необходимости отказываться от личного и профессионального роста из-за несовпадения различных обязательств и графиков. Если уроки проводятся в прямом эфире, гибкость немного меньше, так как подключение требуется в фиксированное время и часто налагается провайдером обучения. Однако в данном случае также есть преимущество в том, что не нужно идти в другое место, что облегчает организацию с точки зрения времени.

Еще одно преимущество состоит в том, что дистанционное обучение часто позволяет снизить затраты и, следовательно, дает возможность предлагать обучение по более низким ценам и для большего числа людей (если мы говорим про платные дополнительные услуги).

По словам М. А. Чошанов «в это исключительный и неожиданный исторический момент, когда все вынуждены оставаться дома, школы закрываются и вся образовательная деятельность прекращается, дистанционное обучение является противоядием от того, чтобы оставаться людьми» [8, с. 82].

В самом деле, при наличии технических средств школы могут продолжать предоставлять свои услуги через живые уроки, запись, задания и прямые или косвенные контакты со своими учениками.

Но цель не только образовательная. Фактически, в такой ситуации этот способ «обучения» позволяет детям сохранять определенную стабильность во время встреч с учителями и одноклассниками, тем самым давая чувство принадлежности и привязанности. Это, конечно, не похоже на то, чтобы быть в классе и делиться моментами, но всегда лучше, чем полное отсутствие контактов, роста и развития.

Недостатки дистанционного обучения. Необходимо учитывать множество недостатков или, скорее, ограничений. Во-первых, проведение «уроков» с помощью технологий ДО отменяет измерение взаимодействия учителя и ученика и учеников между собой. Особенно, если обучение основано на записях, это становится еще сильнее, и ученик остается в процессе обучения один [6, с. 97]. Даже когда урок ведется в прямом эфире, не хватает важных элементов, которые оживляют урок: в первую очередь, человеческого контакта и прямого общения, основанного не только на словах и слушании, но и на жестах, выражениях и аспектах, которые имеют значение в процессе изучения, слушания и понимания содержания.

Наряду с этим, возможность взаимодействия и сравнения, которое с технологией дистанционного обучения - менее прямое, медленное и часто приводит к потере некоторых важных и обогащающих элементов. Особенно для самых маленьких, где контакт с учителем важен для роста и обучения, использование средств массовой информации очень сложно и может быть не очень функциональным, если не используется должным образом.

В частности, если урок записан, могут возникнуть трудности с концентрацией и пониманием, часто из-за всегда одного и того же тона, отсутствия лица, с которым ассоциируется голос, уважения к времени ученика и многого другого. Все, что на уроке лицом к лицу учитель может рассмотреть и уловить по сигналам, которые он получает от слушателя.

Другие ограничения носят более практический характер, например, недостаточное знакомство с технологиями со стороны учителей, учеников и их семей, отсутствие средств и поддержки, трудности в проведении практических тестов, проверок, допросов или тестов. Кроме того, учитывая этот исторический момент, семьям может быть сложно управлять обу-

чением и обучением нескольких детей, особенно если уроки совпадают, а доступных средств мало [3, с. 303].

Другие преимущества связаны с неспособностью использовать связи, созданные с другими студентами, что, безусловно, является источником богатства и важного сравнения, которое также может привести к важному сотрудничеству и обмену идеями.

Список достоинств и недостатков, конечно же, не является исчерпывающим. Однако важно понимать, насколько дистанционное обучение является важным ресурсом, таким как прямое, и что при его использовании необходимо учитывать многие вещи: исторический момент и потребности, тип аудитории, к которой оно адресовано, возраст учащихся и воспитанников, содержание и материал [5, с. 85].

Все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение в период пандемии COVID-19, запуская электронное общение с преподавателями и воспитателями, ежедневно педагоги выстраивали мосты взаимодействия со своими подопечными. Рассмотрим реальные примеры организации работы в дошкольных и школьных отделениях ГБОУ Школа № 1159 города Москвы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста в период карантина и изоляции, с марта по июнь 2020 года.

Наши дошколята старшего возраста и учащиеся младшего школьного возраста получали задания, смотрели мастер-классы через родительские аккаунты или с удовольствием занимались на специальных детских ресурсах, в частности на платформе ZOOM.

Мы прошли и изучили, практически, все темы по учебной Программе. Дети с огромным интересом выполняли задания и участвовали в конкурсах по темам прошедших праздников, в частности таких масштабных, как «День Космонавтики», «День Победы», «Россия-Родина моя» и т.д.

Но все же, дистанционное обучение ставит нас всех перед серьезными проблемами. Поэтому ниже нам бы хотелось дать несколько практических рекомендаций по организации пространства специалиста (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) и учителей в рамках дистанционного обучения.

Через определенные дни профессионального развития в новых условиях бушующей пандемии мы уже смогли оттачивать и улучшать свои навыки в самых разных областях, чтобы подготовиться к дальнейшему дистанционному обучению и коррекции в нынешних условиях. В число мероприятий входило занятие с изложением руководства и приемов для создания вдохновляющих и обучающих видеороликов в PowerPoint, InShot. Специалисты также могли: изучать новые инструменты для повышения самостоятельности воспитанников и самоуправления в обучении; разработать экономящие время процессы и формы для мониторинга обучения дошколят, управления обратной связью и снижения требований рабочего процесса; и создавать более многоуровневые стратегии для постановки и достижения целей обучения.

Это руководство может помочь всем нам извлечь максимальную пользу из новых и порой незнакомых сред дистанционного обучения. Это может помочь вам быть готовым к некоторым из более практических аспектов обучения на дому. Итак,

1. Дайте себе время учиться.

Подобно тому, как вы бы организовали воспитательный и обучающий процесс в августе до начала учебного года, подумайте о том, чтобы организовать свой онлайн-процесс таким же образом. Чем увереннее вы будете себя чувствовать в системах и инструментах, которые будете использовать, тем лучше будет для всех. Это совершенно новый набор навыков, который вы изучаете, поэтому дайте себе немного времени, чтобы чувствовать себя комфортно с ним.

2. Выберите несколько программ, которые соответствуют вашим потребностям.

Сейчас существует так много инструментов для дистанционного обучения, что может показаться утомительным попытаться выяснить, что лучше. Я предлагаю сделать это как можно более простым. Ограничение количества используемых вами инструментов поможет упростить процесс дистанционного обучения. Посмотрите на несколько и выберите те, кото-

рые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Поговорите с коллегами и сотрудничайте, как обычно. Возможно, ваша команда может выбрать ресурсы, которые вы будете использовать вместе.

3. Составьте план дистанционного обучения на неделю.

Точно так же, как вы обычно делаете, создайте расписание на неделю и планы занятий для себя. Не забудьте также включить инструкции для родителей. Разъясните, какие задачи дети могут выполнять самостоятельно, и когда родителям потребуется оказать поддержку.

Попробуйте сделать короткое видео на платформе и объясните еженедельное расписание и задания. Попробуйте создать структурированную процедуру для каждого дня и / или недели. Это поможет родителям и ученикам понять и выполнить действия. Это также может помочь им чувствовать себя более успешными и ускорить их самостоятельность с помощью дистанционного обучения, как это происходит в группе в детском саду или в классе в школе.

4. Занятия в малых группах и индивидуальные проверки.

В зависимости от размера вашей группы дошколят, это может быть очень сложно запланировать. Поэтому попробуйте проверять каждого ученика индивидуально и в группе один раз в неделю. Не забудьте заранее сообщить расписание семьям, чтобы они могли помочь своим детям получить доступ к используемой вами платформе собраний.

В небольших группах вы можете читать, используя групповое подключение в Zoom, или заниматься азами математики. Вы также можете использовать время в небольшой группе для предварительной загрузки инструкций, навыков или словарного запаса на предстоящем уроке или пересмотра работы с предыдущего урока. Используйте индивидуальное время, чтобы оставить отзыв о заданиях и позволить детям и родителям задавать вопросы [1, с. 75]. Это также может быть хорошей возможностью сделать некоторые неофициальные оценки, такие как текущий отчет или фонетическую оценку, если это необходимо.

Экстренный контекст этой новой формы обучения в школе создал много трудностей. Импровизированная техническая подготовка, перепрограммирование обучения не столько по существу, сколько по форме. Не говоря уже о всяком «бюрократическом» аспекте вроде проверок и оценок. Все в течение нескольких дней. Это непростая задача.

С другой стороны, и для детей, дистанцированных дома, новая организация семьи как во времени, так и в пространстве, беспорядочная рутина и, что не менее важно, также беспокойство этого невидимого врага, который неумолимо наступает, оставляют свои очевидные следы [6, с. 40]. Действительно ли кто-то пользуется привилегиями дистанционного обучения в школе, но есть одна интересная вещь: некоторые аспекты выходят за рамки простого образования. Когда доходит до обучения, этот термин происходит от обучения, более того, советский педагог Выготский сказал, что мы становимся самими собой через других. Обмен и совместная жизнь в этой чрезвычайной ситуации, несомненно, оставят на детей отпечаток, который выходит за рамки знаний, передаваемых через Интернет; но мы думаем, что это также оставит свой след на учителях, столкнувшихся с другим видением преподавания и отношений со своими учениками [8, с. 85].

Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение – вещь очень удобная и полезная. это образовательная технология, в которой сочетаются очное и электронное обучение с возможностью самостоятельного выбора воспитанником времени, места, темпа и маршрута обучения. Но основное образование таким способом целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант обучения.

Литература

1. Балашова Ю.В. Особенности личностного развития студентов при дневном и дистанционном обучении // Среднее профессиональное образование. 2009. № 6. С. 74–75.
2. Генне О.В. Дистанционное обучение - новый шаг в развитии системы образований // Защита информации. Конфидент. 2004. № 3. С. 36–39.
3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. Ростов на Дону: Мысль, 1999. 368 с.

4. Дроздецкая Г.В. Вопросы дистанционного образования при обучении русскому языку и культуре речи // Философия образования. 2011. № 6 (39). С. 307–315.
5. Самари Ш.М. Пути применения дистанционного обучения в системе образования // Аспирант и соискатель. 2009. № 5. С. 84–88.
6. Селемнев С.В. Как в электронной форме представить учебное содержание? // Дистанционное и виртуальное обучение. 2010. № 1. С. 94–104.
7. Топунова М.К. Оценка качества знаний учащихся при дистанционном обучении в системе начального общего образования // Дистанционное и виртуальное обучение. 2012. № 2. С. 31–42.
8. Чошанов М.А. Обучающие системы дистанционного образования // Школьные технологии. 2011. № 4. С. 81–88.

©Киселева А.В., Ординарцева Е.В., 2020

УДК 376

Т.А. Павликова
МАДОУ № 15 «Солнышко»,
г. Нижневартовск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Современная логопедия находится в поиске путей оптимизации процесса обучения и развития на разных возрастных этапах, в различных образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями. В логопедической практике имеются технологии, направленные на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию речевых нарушений. Учителя-логопеды используют наиболее эффективные, нетрадиционные для них методы и приемы смежных наук: медицины, психологии, педагогики, помогающие оптимизировать коррекционную работу. Эти методы становятся частью общепринятых технологий, способствуют развитию новых способов взаимодействия педагога и ребенка, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций (<https://clck.ru/RixuZ>).

В настоящее время понятие педагогической технологии прочно вошло в педагогический лексикон.

В толковом словаре технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса [1, с. 104].

Представляем технологии, которые используются нами в логопедической практике.

При речевых нарушениях как средство помощи используется технология тейпирования. Кинезиотейпы – это пластыри, наклеенные на тело по определенным схемам, которые оказывают опосредованное действие на расположенные в коже рецепторы и нервные окончания. Тейпы приподнимают мышечные фасции, что помогает улучшить кровообращение и микроциркуляцию жидкостей. Результатом воздействия тейпов является нормализация мышечного тонуса и метаболизма тканей, повышение кинестезии. Эта технология эффективна при решении следующих проблем:

- нарушение звукопроизношения;
- слюнотечение, нарушение глотания;
- приоткрытый рот, нарушения жевания;
- дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Кинезиотейп представляет собой специальную ленту, похожую на пластырь, из 100% хлопка, нейлона либо искусственного шелка, не содержащую в своем составе каких-либо препаратов или лекарственных средств. На всю поверхность ленты наносится волнообразным слоем лишь специальный акриловый гипоаллергенный клей, который обеспечивает плотное прилегание, что позволяет носить аппликацию целую неделю; кожа под ним дышит, что помогает выводить пот и лишнюю воду. Это способствует быстрому высыханию ленты после бассейна или душа. В отличие от бинта и классического спортивного тейпа, кинезиотейп обладает эластичностью, максимально приближенной к эластичности кожи человека (обладает возможностью растяжения до 190% от первоначальной величины).

Лечение при помощи тейпов называется кинезиологическим тейпированием (кинезиотейпинг) (от *kinesio* – движение и *tape* – лента). Кинезиотейпы бывают разной цветовой гаммы, с разными рисунками. Это нужно лишь для красоты, за исключением черного цвета, который притягивает солнечную энергию и тем самым сильнее проявляет согревающий эффект. Тейпы в основном бывают телесного цвета, черные, голубые и розовые.

Виды тейпов: кинезиотейп, динамик-тейп, пайч-тейп, кросс-тейп. Нанесение аппликации. Длина каждого тейпа может быть от нескольких до десятков сантиметров, в зависимости от размера области и применяемой техники. Нарезают кинезиотейп в зависимости от метода: техниками – I, X, Y, а также веером. После попадания воды на кинезиотейп его надо промокнуть сухим полотенцем, тереть его нежелательно. При отклеивании краев их надо срезать. Через 3–5 дней тейп теряет свои полезные свойства и его надо снимать. Тейпинг-терапия может использоваться курсами. Курсы могут повторяться. Тейпирование помогает усилить нейронные связи головного мозга с неработающими мышцами артикуляционного аппарата. Используя тейпирование в области повышенного или, напротив, сниженного тонуса мышц, можно добиться значительных результатов.

Метод тейпирования оказывает положительное действие на речевую мускулатуру, формирует непривычное расположение артикуляционных органов, и желание вернуть их в привычное положение приводит к формированию новых двигательных навыков речевых мышц, восстановлению контроля над движением губ. Грамотно наложенные тейпы помогают ребенку автоматически открывать рот, чтобы проглотить скопившуюся слюну, избыточное количество которой также является одной из причин проблем с речью. Курс непрерывного применения пластырей не должен превышать пяти дней, затем их нужно удалить, сделать перерыв в два дня, и процедуру можно продолжать далее. С пластырями можно совершать водные процедуры – они устойчивы к воздействию влаги, а также имеют хорошую воздухопроницаемость [2, с. 136].

В логопедической практике сегодня часто назначают наложение пластырей как эффективный метод для восстановления правильной работы артикуляционных и мимических мышц. Тейпирование помогает детям с задержками речевого развития как бы «запустить» механизм речи.

В большинстве случаев речевые патологии так или иначе связаны с функциональными нарушениями, обусловленными особенностями строения органов речи. Неправильное распределение мышечного давления при жевании, а также при нарушенных функциях дыхания, глотания и речеобразования – основная причина большинства аномалий и деформаций челюстно-лицевой области. Подобные ошибки могут возникнуть, например, при глубоком резцовом перекрытии – для этой патологии прикуса характерным речевым нарушением будет сигматизм шипящих звуков, поскольку при такой аномалии прикуса расстояние между твердым небом и диафрагмой (дном полости) рта недостаточно для нормальной артикуляции (<https://mersibo.ru/shop/logo-assorti>).

Для миофункциональной коррекции в речевой терапии по рекомендации детских стоматологов и ортодонтотв применяют специальные вестибулярные пластинки. Это мягкие силиконовые миофункциональные позиционеры, корректирующие положение языка и способствующие нормализации мышечного баланса приоральной области. При миофункциональных нарушениях происходит снижение или повышение нормального тонуса жевательных и мимических мышц, которое возникает при нарушениях функций зубочелюстной системы (дыхания, глотания, жевания, речи).

К вредным привычкам, нарушающим естественное развитие челюстно-лицевой области ребенка, относятся: сосание пальцев, языка, различных предметов, прикусывание губ и щек, привычка к ротовому дыханию, прокладывание языка между зубами при глотании и речи, неправильная речевая артикуляция, а также неправильные позотонические рефлексy – нарушение осанки, подкладывание кулачка под щеку и запрокидывание головы во время сна. Результатом подобных привычек являются недоразвитие нижней челюсти, сужение и деформация зубных дуг, открытый прикус и т. д.

Функция дыхания очень важна в формировании зубочелюстно-лицевой системы. Затрудненное прохождение струи воздуха через носовые ходы способствует формированию привычного ротового или смешанного типа дыхания. Ротовое дыхание относится к вредным привычкам по той простой причине, что ребенок отвык дышать носом в силу частых простудных заболеваний, тонзиллитов, гайморитов и т. п.

Формирование функций жевания и глотания будет задерживаться, если искусственное вскармливание проводить неправильно и при достижении ребенком годовалого возраста кормить его только через соску. При осмотре таких детей часто выявляется инфантильный тип глотания. Важно с раннего возраста учитывать особенности кормления детей, соблюдать рекомендации педиатров, неврологов. Использование специальной посуды, сосок, пустышек способствует правильному формированию зубочелюстной системы. В настоящее время появились «блендерные дети», которых кормят протертой пищей. На практике такие дети часто остаются без лечебной помощи, и у них возникают различные нарушения прикуса: сужение челюстей, скученность зубов, менее гармоничные пропорции лица. Современное лечение брекет-системой и удаление зубов у подростков не устраняет причин возникновения аномалий прикуса и диспропорций лица.

Различные виды вестибулярных пластинок, разработанные немецкими специалистами, позволяют:

- эффективно бороться с детской привычкой сосать соску и пальцы;
- перевести ротовое дыхание ребенка в носовое;
- развить круговую мышцу рта и нормализовать смыкание губ;
- корректировать инфантильное глотание и недоразвитие нижней челюсти;
- осуществлять миофункциональную тренировку;
- стимулировать процесс естественной саморегуляции растущего организма;
- эффективно корректировать дефекты речи.

Вестибулярные пластинки разработаны с применением новых технологий из экологически чистых, гипоаллергенных прозрачных материалов, помогающих контролировать положение языка, и абсолютно безопасных для здоровья ребенка. Гигиеническая упаковка пластинок разработана специально для детей и оформлена в виде яркого сундучка-футляра. Пластины выпускаются двух размеров: для детей с молочным прикусом – 3–5 лет и для детей в сменном прикусе – 5–8 лет. Вестибулярные пластинки обоих размеров выпускаются мягкие – из силикона и жесткие – из пластмассы. Мягкие пластинки применяются для нормализации функции, жесткие – для исправления конфигурации челюстей и зубов. Для молочного прикуса используются: стандартная вестибулярная ортодонтическая пластинка MUPPY – мягкая и жесткая, которая помогает ребенку отвыкнуть от сосания пустышки или пальца, учит правильно дышать и глотать, и вестибулярная пластинка MUPPY с козырьком, которая устраняет привычку сосания, инфантильное глотание, нормализует смыкание губ, устанавливает физиологически правильное носовое дыхание, стимулирует рост нижней челюсти

Существует два вида пластинок MUPPI (Муппи): с проволочной заслонкой для языка и с бусинкой для стимулирования языка. Если у ребенка открытый прикус – при межзубном сигматизме, и он не может придать своему языку нужное положение на логопедических занятиях во время постановки свистящих звуков, то используют вестибулярную пластинку с заслонкой, которая мешает ребенку располагать язык между зубами, помогая, таким образом, при постановке свистящих звуков, причем сформировать нужную артикуляционную позицию будет намного легче. К тому же правильное положение языка во рту будет способствовать исправлению открытого прикуса. Вестибулярная ортодонтическая пластинка с заслонкой свободно располагается во рту перед зубами и удерживается на месте благодаря смыкательному рефлексу губ. Этот рефлекс закрепляется во время дневного ношения (2 часа в день).

При искажениях произношения шипящих звуков, которым способствует глубокий прикус, прогнатия, ограниченная подвижность языка и губ, также эффективна тренировка при

помощи вестибулярной пластинки с бусинкой. Бусинка, закрепленная на проволоке, удерживает язык в физиологически правильном небном положении.

Помимо разминки языка здесь добавляется тренировка круговой мышцы рта – ребенку предлагается крепко удерживать пластинку губами, в то время как взрослый с усилием вытягивает ее за кольцо прерывистыми короткими движениями. Пластинку с бусинкой можно применять при артикуляционной гимнастике для коррекции звука Р, а также при дизартрии, при которой характерны парезы артикуляционных мышц. Поместив пластинку в ротовую полость, ребенок сразу начинает инстинктивно катать бусинку языком по твердому небу, стимулируя, таким образом, тонус язычной мышцы. Применять пластинку можно как во время занятий с логопедом, так и дома.

При регулярном использовании вестибулярных пластинок в работе с детьми с речевыми патологиями отмечается наличие положительной динамики, значительно повышается эффективность логопедической коррекции, а сроки коррекции звукопроизношения фактически сокращаются.

Уникальным комплексом и незаменимым помощником в оптимизации коррекционно-образовательного процесса с детьми являются: коррекционно-развивающие логопедические столы «LogoEDU». Оборудование отличается встроенным сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Конструкция устройства разработана таким образом, чтобы занятия проходили увлекательнее, разнообразнее и интереснее. Главная цель такого комплекса заключается в коррекции и устранении дефектов речи. Установленные программы помогают сформировать у детей правильное речевое дыхание, произношение звуков, ударение, грамматический строй языка, увеличить словарный запас, ознакомить со всеми звуками, буквами, обучить чтению. Также оборудование успешно развивает артикуляцию, моторику рук, память, словесно-логическое мышление, коммуникативные способности (<https://clck.ru/RixuZ>).

Всего «LogoEDU» включает 90 различных игровых приложений и ПО Protectkids, которое обеспечивает безопасность детей в компьютерной среде. Также в комплексе «LogoEDU» имеются приложения: «Умка» (зарядка, викторина), «Оживариум» (развитие сенсорных способностей ребенка, развитие речи), «АЛМА» (раскраски, рисование, творческая мастерская), «АЛМА-5» (5 островов), «АЛМА – Финансовая грамотность».

Активно используется приложение «Лого Ассорти», разработанное Интерактивным порталом «Мерсибо» (<https://mersibo.ru/shop/logo-assorti>).

В приложении 5 блоков:

Блок 1. Речевое дыхание, воздушная струя (игры «Торт со свечками», «Нет сорнякам!», «Снежинки», «Кот и сосиска»).

Блок 2. Постановка, автоматизация, дифференциация трудных звуков (игры «Где мой рык?», «Артикуляционные упражнения», «Попугай», «Прыг-скок-слово», «Таинственная картина»).

Блок 3. Развитие фонематического слуха, звукового анализа слов и слогов (игры «Грибники», «Игрозвуки», «Сладкий дом», «Тачкины задачки», «Слогобумс», «Морские сердца»).

Блок 4. Лексико-грамматические категории и связная речь (игры «Гудвин», «На рынке», «Скороговорки для детей», «Что сначала?», «Бежит-лежит», «Кто что делает?»).

Блок 5. Все виды моторики («Настольные пальчики», «А ты так можешь?»).

Отвечая требованиям времени, интерактивные игры формируют навыки и умения, необходимые по нормам возрастного развития, стимулируют познавательное и речевое развитие детей, создают ситуацию успеха и достижения цели.

Комплекс оснащен логопедическим зеркалом, набором логопедических зондов (массажных и постановочных), вибромассажером для артикуляционной моторики, игольчатым массажером, муляжом ротовой полости, ультрафиолетовой бактерицидной лампой, дидактическими играми и пособиями.

Таким образом, использование современных технологий в логопедической практике позволяет совершенствовать весь педагогический процесс. Они являются отличным стимулом для ребенка идти на занятие с радостью. А поставленная специалистом цель достигается быстрее и эффективнее.

Литература

1. Лихачев Б.Г. Педагогика. М., 2002. 464 с.
2. Майорова Г.М. Комбинированные техники тейпирования в логопедической работе // Сборник статей V Международной научно-практической конференции «Современная логопедия: от теории к практике» (г. Москва, 29 марта 2019 г.). М., 2019. С. 136.
3. Пузикова О.Ю., Минеева О.А. Проблемы взаимодействия с профильными медицинскими специалистами в традиционной логопедической практике // Сборник статей научно-практической конференции (г. Омск, 24–25 ноября 2017 г.). Омск, 2017. С. 398–402.

©Павликова Т.А., 2020

УДК 331

С.А. Самусева
МАДОУ № 80 «Светлячок»,
г. Нижневартовск, Россия

МАТЕРИАЛ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИТНЕС-МIX» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ)

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов, яркая, неповторимая страница в становлении каждого ребенка. В этот период начинается процесс социализации, закладывается фундамент здоровья, формируются моральные качества, происходит приобретение к общечеловеческим ценностям. То, как воспитывается ребенок в эти годы, во многом определяет его будущее, эффективность школьного образования и последующее формирование его личности [2].

Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему требования. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования детского характера, развития воли, природных способностей [4].

Физическое развитие – основа всестороннего развития ребенка первых лет жизни. Физическое развитие в дошкольных учреждениях – это единство цели, задач, средств, форм и методов работы по укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию детей.

Проблема физического развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья стоит очень остро и весьма актуальна. Увеличивается количество детей с проблемами со здоровьем, в том числе с нарушениями речи. Работа с детьми этой группы имеет свои особенности, так как помимо речевых патологий у детей часто встречаются вторичные аномалии развития. Необходимы поиск и реализация средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка, пропаганда здорового образа жизни. Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения, это побуждает к поиску новых форм и методов нетрадиционного направления работы по физическому воспитанию в детском саду [1].

В исследованиях А.М. Воропаев, Е.А. Пиманова, М.С. Хазиахметова установлено, что занятия в объеме программы по физической культуре направлены главным образом на освоение определенного объема двигательных навыков и не способствуют эффективному развитию основных двигательных качеств у детей дошкольного возраста [6]. По мнению А.Б. Лагутина, работа по единой, жестко регламентированной «Программе воспитания и обучения в детском саду» неизбежно приводит к единообразию форм и методов воспитания и обучения, ограничивает возможности педагогического творчества, ориентирована на унифицированный стандарт в воспитании ребенка, игнорируя индивидуальные особенности ребенка [7]. Существует много вариативных и нетрадиционных форм проведения физкультурных занятий (кроме стандартных) в детском дошкольном учреждении. Главное, чтобы все они были направлены на решение оздоровительных задач [2]. Все, что идет на пользу нашим детям, нужно активно применять на практике.

Проанализировав данные о состоянии здоровья детей данной категории ДОУ в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, мы выявили следующее: дети с нарушениями

речи имеют 2 и 3 группы здоровья; многие дети отличаются общей физической ослабленностью; у некоторых детей наблюдается значительное отставание в развитии физических качеств; отмечен низкий уровень развития ловкости, быстроты, выносливости; недостаточная координация движений пальцев кисти руки; дети испытывают трудности при выполнении серии движений по словесной инструкции; дети с речевыми нарушениями при выполнении физических упражнений нередко задерживают дыхание.

С целью оказания помощи детям с ОВЗ (тяжелым нарушением речи) нами разработана и апробирована дополнительная общеобразовательная программа «Фитнес-mix», составленная с учетом возрастных особенностей физического развития дошкольников. Программа может реализовываться в дошкольных образовательных учреждениях, а также совмещаться с другими формами физической активности детей в течение дня в детском саду (утренняя зарядка, физическая культура, подвижные игры, групповая физическая активность). Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию [3].

Реализация программы выстраивается на основе методических разработок Ж. Е. Фирилева, Т. Сайкина по детскому фитнесу, которые построены по принципу от простого к сложному, а также технологий, разработанных Академией детского фитнеса.

В то же время данная программа предусматривает теоретические знания детей о своем теле, о здоровом образе жизни, что соответствует целям образовательной программы дошкольного образования.

Анализ данных научно-методической литературы показал, что детские занятия фитнесом предназначены для удовлетворения потребностей детей в физической активности и способствуют укреплению их здоровья, повышению интереса к ним и приобщению к здоровому образу жизни. Это достигается за счет использования разнообразных фитнес технологий, современного инвентаря и оборудования, музыкального сопровождения и т. д., а также возможности выбора тех или иных видов деятельности.

Программа «Фитнес-mix» реализуется в рамках адаптированной образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут с группой детей дошкольного возраста от 5 лет до прекращения образовательных отношений, имеющих тяжелые нарушения речи.

Цель программы – совершенствование физического развития детей и повышение их функциональных возможностей средствами оздоровительного фитнеса.

Непрерывная образовательная деятельность организуется в специально оборудованном помещении (спортивный зал), который оснащен всем необходимым оборудованием, в частности степ-платформами, фитбольными мячами, обручами, гимнастическими палками, музыкальным центром, проектором, экраном и т. д., а также имеет интерактивное оборудование (интерактивный пол, интерактивный скалодром).

Работа с детьми планируется с учетом их физических, индивидуальных особенностей и при тесном контакте с медицинским работником, закрепленным за дошкольным учреждением, а также учителем-логопедом. При реализации программы используются следующие формы работы:

- планирование коррекционной работы;
- использование материала для речевого развития;
- разработка и внедрение логоритмических занятий для коррекции и профилактики речевых нарушений.

Организация и проведение непрерывной образовательной деятельности по реализации Программы выстраивается по трем частям.

Подготовительная часть. Знакомит детей с намеченной работой, организует их и налаживает контакт между детьми и инструктором по физической культуре. Организм ребенка подготавливается к предстоящим физическим нагрузкам, т. е. к более сложным упраж-

нениям в основной части занятия. Содержание первой части: походные и упорядоченные упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте, упражнения на скорость и точность реакции, на внимание и др. Основная задача этой части – четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективных действий; эти упражнения развивают дисциплину, повышают внимание.

Основная часть. Задача основной части – овладение главными, жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида «фитнес-аэробика». Также предусматривает развитие, и совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других психофизических качеств. Наиболее характерными для этой части занятия являются не только традиционные упражнения, такие как ходьба, бег, прыжки, упражнения на равновесие, упражнения на развитие скорости и точности, дыхательные упражнения, но и специальные упражнения, характерные для классической аэробики, степ-аэробики, футбольной аэробики и др. Упражнения необходимо выполнять на гимнастической стенке спортзала, используя скамейку, футбол, тренажеры и другой инвентарь. Эту часть занятия желательно завершить эмоциональными играми, которые носят преимущественно спортивный характер.

Заключительная часть. На эту часть отводится 5–10% общего времени. Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные средства – медленная ходьба, дыхательные упражнения, телесно-тактильные упражнения. На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода передвижения, возможность отклонения от правил, бесконечность вариаций со спортивным игровым оборудованием. Непрерывная образовательная деятельность с элементами фитнеса создает благоприятные условия не только для физического, но и для психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания под музыку, у них развивается активность, самостоятельность, творческий потенциал и интерес к физическому воспитанию. Это способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом, активному и здоровому отдыху, формирует представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха.

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, позволяет свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, дыхательные, а также упражнения на расслабление мышц, на укрепление осанки.

Игр танцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных групп.

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических движений и

упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дает ребенку возможность вволю пошутить, пошутничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически на всех уроках, игры являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике.

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где захочешь и увидеть, что пожелаешь.

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенной [5].

В ходе реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится инструктором по физической культуре в рамках педагогической диагностики с целью отслеживания эффективности.

Педагогическая диагностика направлена на изучение: знаний детей (знание элементов классического фитнеса, фитнеса на футболе и степ-платформах, знание строения тела, техники выполнения упражнений); способностей ребенка (умение выполнять элементы классического фитнеса, фитнеса на футболе и степ-платформах, умение согласовывать движения с музыкой, умение эмоционально выражать образы своего настроения и чувств посредством движений).

Благодаря комплексному подходу к реализации программы «Фитнес-mix», использованию различных средств физического воспитания, психогимнастики, интеграции и преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения наблюдается положительная тенденция:

- в усвоении детьми программы по физическому развитию;
- в улучшении психофизического развития и работоспособности детей с тяжелыми нарушениями речи;
- в улучшении речи и двигательных функций.

Совместная деятельность детей и взрослых на физкультурных занятиях способствует повышению эффективности занятий.

Выдающийся польский педагог Янош Корчак писал: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье... Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».

Таким образом, правильная организация двигательной активности как в семье, так и в дошкольном учреждении является залогом успешного оздоровления детей, содействует

улучшению эмоционального состояния, полноценному физическому и психическому развитию, укреплению здоровья подрастающего поколения.

Литература

1. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. СПб., 2012.
2. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. Волгоград, 2010.
3. Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М., 2012.
4. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Лечебно-профилактический танец. СПб., 2007.
5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. СПб., 2007.
6. Воропаев А. М., Пиманова Е. А., Хазиахметова М. С. О некоторых подходах к физическому воспитанию старших дошкольников по формированию школьной зрелости в условиях детского сада // Тезисы докладов. 1988. Т. 10. С. 22–23.
7. Лагутина А. В. Использование обучения чтению в коррекции нарушений речи у дошкольников // Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция. 2018. С. 214–236.

©Самусева С.А., 2020

УДК 372

Н.А. Шишкина
МАДОУ № 37 «Дружная семейка»,
г. Нижневартовск, Россия

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

Искусство (опыт, испытание) – одна из общих категорий эстетики, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира, творческая деятельность.

Театральное искусство возникло очень давно и развивалось вместе с самим человеком. И все же театр рождается для каждого из нас как бы заново. Один из главных элементов театрализованного искусства – игра.

Русская народная драма и народное театральное искусство в целом – интереснейшее и значительное явление национальной культуры. Драматические игры и представления еще в начале XX в. составляли органическую часть праздничного народного быта и на деревенских посиделках, и на ярмарочном балагане [5, с. 5].

Культура России неотделима от народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор должны найти сейчас большее отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения, так как образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей [4, с. 6].

Народное творчество близко по своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему.

Народное искусство обладает большими воспитательными возможностями: несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости. Существенная черта народного искусства – гуманность, человечность [4, с. 8].

Знакомясь с народной музыкой, изучая произведения устного народного творчества, дети приобретают новые знания о жизни, о труде людей, о том, какие качества ценит народ в человеке, а какие порицает, как понимает красоту.

Самым доступным видом искусства для ребенка в детском саду является театр, театрализованная деятельность. Театр объединяет много разнообразных видов искусств – литературу, живопись, музыку, хореографию. Это таинственный край, полный чудес. В нем ребенок радуется, играя, а через игру он познает мир, окружающую действительность. Но театр – это еще и эмоционально-эстетическое средство воспитания детей.

Занятия театром всегда несут детям радость, пользуются у них неизменной любовью, но не только в этом их ценность. Где еще, как не в театральном игровом действии раскрыться дошкольнику, открыть свой внутренний мир? Любые выдумки, наблюдения из окружающей жизни ребенок вносит в игру, воплощает в игровые персонажи, действия, получая от этого огромное удовольствие. Совершенствование речи в процессе театрализации тесно связано и с умственным развитием.

Познавая художественные произведения, дети усваивают мудрость, духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, уважение к человеку, бережное отношение к природе [3, с. 7].

Занятия театральным творчеством способствуют удовлетворению потребности детей в самоутверждении. Если у ребенка хорошо получается исполнение народной песни, танца, он может рассказать сказку, потешку, вспомнить к месту поговорку, то он чувствует себя уверенно среди своих сверстников.

Результаты многочисленных психологических исследований показывают, что человек считает себя успешным, когда становится профессионалом, имеет крепкую семью и друзей, на которых можно положиться. И, соответственно, многие родители задаются вопросом: что нужно сделать, чтобы воспитать успешного ребенка.

Практически у каждого ребенка в определенные моменты жизни возникают некоторые затруднения, связанные с общением. У него уже сформированы коммуникативные способности, но их необходимо поддерживать и развивать. Не ошибаясь, он не научится эффективно, без конфликтов и стеснения общаться. Посещая театральную студию (кружок), под руководством взрослого ребенок пробует развить некоторые умения, что пригодятся ему в реальном общении, через игры [2, с. 9].

Игра – это любимое занятие детей. Играя, ребенок раскрывается, раскрепощается, становится свободным, веселым. Театр – искусство коллективное, и изначально первой задачей является сплочение дружного творческого коллектива. Впервые придя на занятие, ребята испытывают большие затруднения в общении: они стесняются педагога, друг друга, боятся выходить на сцену, при виде зрителя не могут говорить громко и четко. И чтобы помочь ребятам, мы используем на своих занятиях развивающие театральные игры. Игра как особая форма общения в процессе театральной деятельности представляет собой комплекс специально подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у детей основных психологических процессов (внимания, памяти, воображения, речи), являющихся основополагающими компонентами актерской деятельности [1, с. 8].

Упражнения «Я и мое тело» направлены на преодоление замкнутости, пассивности, скованности, а также на двигательное раскрепощение. Только физически свободно чувствующий себя ребенок спокоен и психологически защищен.

«Я и мой язык» – игры и упражнения, направленные на развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие средства общения.

«Я и мои эмоции» – игры, направленные на знакомство с эмоциями человека, осознание своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций других людей и развитие умения адекватно выражать свои эмоции.

«Я и другие» – игры, направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей других людей, формирование внимательного, доброжелательного отношения к людям и друг к другу.

В нашем саду созданы все условия для осуществления деятельности кружка «Театральная шкатулка». Как известно, искусство обладает особой энергетикой, воздействующей на внутренний мир человека. Мы готовим и ставим сказки, инсценировки, небольшие литературные концерты.

Постигать азы театрального искусства наши дети начинают с 3–4 лет в театрализованных играх. Участвуя в них, они удовлетворяют потребности в самовыражении, обогащают свой социальный опыт, совершенствуют пространственные ориентировки и диалогическую речь, развивают коммуникативные и умственные способности.

Театрализованные игры в этом возрасте направлены на развитие мышления, речи, памяти. Для развития речи и обогащения словаря используются потешки, прибаутки, считалочки (например, «Мышки водят хоровод», «Кисонька-Мурысонька»), дети их с удовольствием обыгрывают. Для формирования представлений о месте действия игровых сюжетов используются условные декорации: лес, деревья – картон, лужайка – отрез зеленой ткани, река – голубая атласная лента и т. д. [1, с. 6].

Творчество в этом возрасте начинается с магического «если бы», т. е. в вымышленных обстоятельствах. Эти условия легко принимаются детьми, и они начинают действовать в

предложенной ситуации. Например: поиграть с кубиком, будто это пирожное, телефон, бутылочка сока, шоколадка; показать пантомиму, чтобы остальные дети угадали, какой товар нужен покупателю («Магазин игрушек», «Магазин строительных материалов»). В этом возрасте активно используются упражнения, способствующие передаче различных эмоциональных состояний в сочетании с характерной пластикой персонажа («Трусливый заяц», «Злой волк», «Хитрая лиса», «Важный медведь»). Хорошо также использовать игры для снятия мышечного напряжения (махи руками, потряхивание ими), знакомства с простейшими способами передачи образа («Машины едут», «Горошины катятся» и др.), формирования умения передавать образ при помощи имитирующих и условно-игровых движений («Утром просыпаемся», «Звездочки», «Утро – вечер» и др.).

«Волшебников» в возрасте 4–5 лет обучают умению работать с куклами: на гапите, тростевыми куклами, марионетками. Дети самостоятельно придумывают диалоги героев, опираясь на сюжеты знакомых сказок, проявляют свои индивидуальные способности, подбирая выразительные средства (движения, мимику, жесты, интонацию голоса), разыгрывают этюды.

«Удивление». Мальчик очень удивился: он увидел, что фокусник посадил в пустой ящик кошку, а когда открыл его, оттуда выпрыгнула собака. Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.

«Сердитый дедушка». Петя приехал к бабушке и сразу же пошел гулять. Бабушка рассердился, что Петя без спросу вышел за калитку. Мимика: нахмуренные брови.

Дети разыгрывают также этюды с куклой на ширме. Например, по краю ширмы идет кукла Маша, останавливается в центре ширмы, оглядывается по сторонам, кого-то ищет, но, не найдя, идет дальше.

В процессе развития театрализованной игры дети учатся действовать словом, поэтому обязательной в этом возрасте является речевая гимнастика (например, «Качели») для развития речевого аппарата.

На качелях я качаюсь
И все выше поднимаюсь.
Вверх – вниз,
Вверх – вниз,
Я лечу ввысь!

Гимнастику нужно повторить четыре раза: в первый раз голос звучит громко, во второй раз – тихо, в третий раз – быстро, в четвертый – медленно.

В возрасте 5–6 лет дети знакомятся с театром как видом искусства, получают представление о том, как устроен театр, люди каких профессий работают в нем, как ведут себя зрители; учатся изображать героев, их эмоциональное состояние, настроение, оценивать свои поступки и поступки товарищей, а также действия персонажей.

Музыкальный руководитель в детском саду с целью совершенствования исполнительских умений при создании художественного образа предлагает детям использовать игровые, песенные, танцевальные импровизации под музыкальное сопровождение. В этом возрасте дети проявляют свои творческие возможности в сюжетно-ролевых танцах, например: «Послушай музыку – выбери для движений под эту музыку атрибуты, с которыми ты сможешь танцевать», «Послушай музыку – изобрази кошку, комара, лягушку. Передай их настроение», «Послушай музыку – сочини движения к русскому народному танцу, польке, вальсу».

В нашем арсенале имеются игры и упражнения, которые помогают развивать у детей 5–6 лет вербальную и невербальную речь. Например, упражнения:

«Иди сюда» – вытянуть руку вперед, ладони вверх, а затем махнуть к себе.

«Уходи» – согнуть руки перед грудью, кисти от себя, махнуть от себя.

«Плач» – лицо закрыто руками, наклонить голову вперед, вниз, плечи вздрагивают.

Игры-имитации (для развития пантомимики) «Кто лучше покажет позу?», «Кто лучше пробежит мышкой?», «Мы – обезьянки» и т.п.

К 6–7 годам у детей накапливается большой опыт в театрализованной деятельности. Они уже могут самостоятельно импровизировать, разыгрывать сюжет без предварительной подготовки; это сложная, но интересная игра, так как необходимо владеть выразительными интонациями, соответствующей мимикой.

Особое внимание в данном возрасте уделяется выразительным движениям, которые способствуют невербальному общению. Цели достигаются путем развития пластики детей. С целью овладения образно-пластическим взаимодействием используются упражнения серии «Лепим из глины»: «Лиса», «Белочка», «Медведь» (передать не только характерные жесты, но и взаимодействие персонажей с музыкой), «Цветы» (передача превращения из одного состояния в другое: вырастают, расцветают, оживают, увядают).

В нашей студии «Театральная шкатулка» начинающие артисты оттачивают свое актерское мастерство по нескольким направлениям.

1. *Основы театральной культуры.* В игре, в процессе просмотра спектакля или видеозаписи дети получают представление об истории возникновения театрального искусства, знакомятся с театральными костюмами, с видами театрального искусства – драматическим, музыкальным, с национальными видами театра, с правилами поведения в театре.

2. *Техника сценической речи.* Ребенок учится говорить на сцене – более четко, звучно, выразительно. Занятия начинаются с обучения ребенка правильному дыханию. В дальнейшем работа идет над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи. Все эти компоненты отрабатываются на скороговорках и стихотворениях.

3. *Выразительное движение, пластика тела.* Они являются средством перевоплощения. Поэтому, прежде чем начать репетицию, проводим с детьми разминку с целью развития мышечной свободы. Для этого используются упражнения на напряжение и расслабление различных групп мышц, вплоть до расслабления всего тела.

4. *Кукловодство.* Дети учатся управлять верховыми, напольными, ростовыми куклами. Прежде чем начать работу над этюдом, ребенку предлагают познакомиться с куклой, подержать ее в руках, хорошо рассмотреть. Затем оживить куклу, придумать походку, подобрать соответствующий голос. Детям рассказываем, что кукла умеет почти все: стоять, сидеть, танцевать, а также обижаться, стесняться, быть грустной или веселой.

5. *Основы актерского мастерства.* Учим ребенка удивляться, подмечать необычное в себе и в окружающих, развиваем наблюдательность, память, воображение и фантазию. Это позволит ребенку быть не только раскованным и интересным на сцене, но и коммуникабельным, приспособленным к различным жизненным ситуациям.

В начале работы нужно научить детей преодолевать страх говорить перед всеми детьми так, чтобы тебя услышали. Для этого мы включили в совместную деятельность задания на развитие зрительного внимания и силы голоса. Основное правило: ребенок не должен ощущать, что его обучают, нужно занять интересным для него процессом – игрой мелкими игрушками или же любимыми предметами.

Затем переходим к работе на развитие пантомимики. Задания такие: покажи, как Лиса смотрит в зеркало, садится на стул; покажи руками – стой на месте, иди со мной, до свидания, давай помиримся.

Далее следуют этюды на развитие воображения, такие как: передай книгу, как будто это – кирпич, кусок торта, мыльный пузырь.

Дальнейшая работа направлена на развитие общения (диалогической речи). Чтобы сделать упражнения более доступными, начинаем с «кукольных» разговоров и сценок, поскольку использование кукол снимает психическое напряжение, переносит внимание с собственного «я» на другой объект (куклу-щит). Задания: куклы встречаются друг с другом, здороваются, поздравляют, дарят подарки и т. д.

Такой стиль общения с детьми развивает творческие и коммуникативные способности, умение сочувствовать и сопереживать, делает процесс общения правдивым. Контакт со взрослым (телесный и эмоциональный) чрезвычайно важен для развития ребенка, его здоровья – духовного и физического.

Необходимо широко использовать театрализованную деятельность в работе с детьми, поскольку она несет в себе необычайный положительный заряд.

Литература

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сценарии. М., 2016. 128 с.
2. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. М., 2015. 112 с.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб., 2010. 160 с.
4. Комарова Т.С., Ратанова Т.А., Быховец Г.В. Народное искусство в воспитании детей. М., 2012. С. 3–22.
5. Леонов Л.М., Аникин В.П. Народный театр. М., 2011. 542 с.
6. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4–5 лет. М., 2013. 132 с.

©Шишкина Н.А., 2020

УДК 373.24

О.С. Фасхиева
МАДОУ № 68 «Ромашка»,
г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УМЕЛОСТИ СРЕДСТВАМИ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

На современном этапе уровень интереса к процессу формирования творческой личности возрастает. Изменения, происходящие в настоящее время в системе образования, выдвигают новые требования, среди которых главным является развитие у детей способностей. Это обусловлено социальной потребностью в людях активных, знающих и умеющих решать различные жизненные ситуации, предвидеть, предполагать, прогнозировать – такие проблемы способны решать только творчески одаренные люди. В современных концепциях воспитания и образования решаются задачи по воспитанию активной творческой личности. Наиболее ярко и активно развиваются творческие способности у детей дошкольного возраста. В изобразительной деятельности развиваются художественно-творческие (изобразительные) способности.

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, которую ученые рассматривают как универсальное средство развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, и как необходимый резерв для активного взаимоотношения с действительностью.

Именно в дошкольный период у ребенка закладываются основы формирования личности и осуществляется вовлечение его в активную творческо-развивающую деятельность, что способствует развитию основных психологических процессов (воображение и основанное на нем творчество, произвольность).

Следует отметить, что современные дети зачастую не умеют, например, рисовать именно потому, что у них недостаточно развито воображение и они не способны рисовать творчески. Особенность детей дошкольного возраста такова, что они воспринимают объекты окружающего мира целостно, не видят части предмета. Дети обычно говорят: «Я не умею это рисовать». Поэтому важно формировать у дошкольников начала художественной умелости. Обратим внимание: мы говорим не о художественных умениях, а о художественной умелости, т. е. общей способности к освоению широкого круга подобных умений, их гибкому применению и видоизменению в нестандартных ситуациях [1–4].

Формирование художественной умелости происходит тогда, когда педагог при организации изобразительной деятельности развивает изобразительные умения и навыки, учит вычленять из целостного объекта его части, обеспечивает развитие у детей творческого воображения.

Развитие у детей способности видеть целое раньше его частей подразумевает способность выстраивать целостный образ, реализуя его в предметных действиях. Для детей дошкольного возраста решение данной задачи становится возможным в условиях использования наглядного моделирования.

Моделирование – это знаково-символическая деятельность, позволяющая выделять существенные особенности одного предмета и замещать его другим, т. е. знаком, символом. Знаки и символы позволяют формировать модели абстракции особого рода, в которых существенные отношения предметов выражены в наглядно воспринимаемых и представляемых связях и отношениях.

Организуя данную работу с детьми, следует придерживаться следующего плана:

1) на первом этапе – мотивация детей, вызывающая интерес к содержанию занятия.

Например, в группе среднего возраста при организации изобразительной деятельности дети вводятся в сказочно-игровую ситуацию: «В воскресенье я с семьей побывала в лесу. Там у меня произошла интересная встреча. А с кем – догадайтесь сами». Педагог загадывает детям загадку о зайце, рассказывает, что он ищет себе друзей и спрашивает: «Как можно помочь зайчишке?». После обсуждения педагог с детьми приходят к выводу, что их можно нарисовать.

2) на втором этапе педагог с детьми рассматривают предмет, который дети будут изображать. Сначала идет целостное восприятие предмета или объекта, а затем с помощью наводящих и уточняющих вопросов привлекается внимание детей к частям предмета, его форме, размеру.

Так, при рассматривании зайца детям задаются следующие вопросы:

- Какой он – заяц? (пушистый, белый и др.).
- Что есть у зайца? (голова, туловище, уши, лапы, хвост).
- На что похожа голова? (маленький овал).
- На что похоже туловище? (большой овал).
- Ушки? (длинные овалы).
- Ножки? (короткие овалы).
- Хвостик? (маленький кружок).

3) на третьем этапе детям предлагается набор геометрических фигур, из которых нужно сложить предмет или объект, подбирая нужные по размеру и по форме фигуры.

В процессе моделирования детям задаются наводящие вопросы:

У нас есть геометрические фигуры. Давайте попробуем сложить из них зайчика.

- Молодцы! Какие забавные получились зайчики.
- Из какой геометрической фигуры голова? (маленький овал).
- Туловище? (большой овал).
- Уши? (два длинных овала).
- Лапы? (короткие овалы).
- Хвостик? (маленький кружок).

Так, в процессе собирания предлагаемого предмета или объекта из геометрических фигур у детей появляется понимание способа реализации изображения данного предмета или объекта.

4) на четвертом этапе детям предлагается нарисовать предмет или объект.

В процессе самостоятельной деятельности детей педагог осуществляет помощь затрудняющимся, напоминает, на что похожа та или иная часть изображаемого предмета или объекта.

5) на пятом этапе проводится рассматривание рисунков и их обыгрывание.

На данном этапе происходит целостное восприятие изображенного предмета.

При рассматривании нарисованных зайчат педагог обращает внимание на то, какие замечательные зайчата получились. Спрашивает, чей заяц самый пушистый? С самыми длинными ушами? С самым маленьким хвостиком и т. д.? Предлагает их познакомить с лесным гостем. Теперь ему не будет скучно в лесу.

В детской изобразительной деятельности особо выделяется компонент творческого воображения: способность создавать замысел и строить образы. Для того, чтобы дети могли реализовать замысел в рисунке, необходимо владеть способом создания художественного образа. Поэтому необходимо формировать у детей способы соединения в целое отдельных частей и элементов, руководствуясь своим замыслом.

Так, в группах старшего возраста при обучении детей рисованию человека также используется метод моделирования.

На начальном этапе используются геометрические формы – овалы. Моделируя человека, мы закрепляем с детьми части тела (голова, шея, туловище, руки, ноги, стопы).

Рис. 1. Фигура из овалов

Для обучения детей рисованию человека в разных позах, движении используется другой набор фигур (полоски для моделирования палочного человечка). На начальном этапе дети учатся собирать фигуру человека из полосок. Для закрепления данного умения используются следующие действия: «Я прикреплю посередине фланелеграфа самую большую часть. Что это будет? (туловище)». Педагог предлагает прикрепить остальные части, назвать их.

Рис. 2. Полоски для моделирования

На следующем этапе педагог говорит детям: «Наш человечек может делать разные движения руками и ногами». Показывает детям, как изменяется положение человечка, когда он выполняет разные движения. «Наш человечек поднял руку, обе руки, поставил руки на пояс, присел, пошел и т. д.». Для закрепления данной работы используется раздаточный материал на каждого ребенка, дети работают за столами. Педагог показывает детям карточки, на которых нарисованы схемы человечков, выполняющих разные движения, а дети выкладывают такое же движение у своего человечка.

Рис. 3. Фигура в движении

В дальнейшем педагог учит детей превращать схематическое изображение человека в реалистическое. Объясняет, что каждую часть палочного человека необходимо превратить в овал. Если овалы нарисовать широкими, то человек получится полный, если узкими – худой.

Рис. 4. Превращение схематического изображения в реалистическое

На последующих этапах работы по обучению рисованию человека используется игра «Расколдуй клоуна». Детям раздаются листы бумаги, на которых в углу изображена схема человека в движении. Педагог говорит: «К нам в гости пришли веселые клоуны. Но они заколдованы, они превратились в палочных человечков. Давайте расколдуем их». Детям предлагается нарисовать клоуна, соответствующего его схеме.

Для обучения детей рисованию портрета, общему способу расположения частей лица также применяется метод моделирования. При этом используется дидактическая игра «Создай портрет». Педагог с детьми рассматривают детали (части лица), называют их (брови, глаза, нос, рот). Затем детям предлагается собрать портрет. В процессе проверки созданных портретов проговариваются правила расположения частей лица:

- глаза должны размещаться ниже лба на середине лица;
- брови размещаются над глазами;
- кончик носа находится посередине расстояния от глаз до конца лица;
- губы располагаются посередине от кончика носа до конца лица;
- волосы должны немного закрывать верхний край лица.

После моделирования детям предлагается нарисовать портрет, правильно расположив части лица.

Рис. 5. Игра «Создай портрет»

В дальнейшем, обучая детей рисованию портрета, педагог обращает внимание детей, что у каждого лица свое выражение, оно зависит от настроения человека. При рисовании настроение человека показывается разным расположением бровей, губ, формы глаз и т. д. Так, используя модель лица, детям предлагается изменить настроение человека:

- сделать его веселым: уголки губ приподняты, брови напоминают дугу;
- сделать его грустным: уголки губ и бровей опущены вниз;
- сделать его злым: брови сдвинуты, нахмурены, уголки рта опущены вниз;
- человечку страшно: брови опущены вниз, глаза широко раскрыты, рот открыт.

Затем детям предлагается нарисовать на готовых формах лица разные виды эмоций и рассказать о своем портрете.

Метод моделирования также используется в процессе знакомства детей с цветом, цветовыми оттенками. Например, детям предлагается дидактическая игра на основе моделирования «Одежда для девочек Красок». Данная игра позволяет на примере одежды для девочек Красок учить детей подбирать и сочетать цвета. Каждый ребенок выбирает из разноцветных треугольников один – основного цвета – для платья девочки Краски. Треугольник подставляется к контурному изображению девочки. Детям предлагаются разные задания: подобрать одежду только из оттенков одного основного цвета либо подобрать сочетающиеся цвета.

Рис. 6. Игра «Одежда для девочек Красок»

Одной из составляющих художественной умелости является воображение. Развитое воображение позволяет ребенку преодолевать сложившиеся стереотипы в изобразительной деятельности. На основе воображения у детей возникают первые проявления творческого отношения к действительности. У детей дошкольного возраста это поиск другого сочетания красок и форм в изобразительной деятельности, новых способов в процессе рисования.

Для развития воображения у детей в изобразительной деятельности нами используется широкий спектр игр и игровых упражнений.

Так, например, детям предлагается *посмотреть на мир через волшебные очки*. В круглых очках все предметы становятся круглыми, в прямоугольных – прямоугольными, в треугольных – треугольными. Детям предлагается нарисовать одни и те же предметы или один и тот же пейзаж, глядя через волшебные очки.

Игровое упражнение «Закончи рисунок». Нужно сделать так, чтобы получилось изображение реально существующих предметов.

Игровое упражнение «Составь изображение из фигур». Нужно придумать как можно больше изображений из предложенных фигур. Каждую фигуру можно использовать несколько раз, менять ее размер, но добавлять другие нельзя.

Таким образом, используемые нами в образовательной работе разнообразные игры и игровые упражнения на основе метода моделирования позволяют формировать у детей художественную умелость, обучать способам создания художественного образа, способам соединения в целое отдельных частей и элементов, руководствуясь своим замыслом.

Литература

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М., 1981. 230 с.
2. Грибовская А.А. Воспитание творческой активности у детей 4–7 лет средствами народного декоративного искусства: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1988. 229 с.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. М., 1991. 176 с.
4. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей. М., 1982. 208 с.
5. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1997. 192 с.

©Фасхиева О.С., 2020

УДК 37.035.6

А.А. Низамова
ЦДиЮТТ «Патриот»,
г. Нижневартовск, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ «АВТОБУС ПОБЕДЫ»

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, в том числе дополнительного, – ускорение темпов развития общества. Каким будет мир в середине 21 века – трудно себе представить. Общество остро нуждается в человеке, способном преобразовывать мир, неординарно мыслящем, умеющем выстраивать коммуникации.

Главная миссия дополнительного образования – развитие человеческого потенциала через выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей.

Дополнительное образование детей обладает уникальными мета-системными характеристиками и мощным социально-педагогическим потенциалом, реализуется как свободное, вариативное и продуктивное образование, является сегодня важнейшим компонентом непрерывного образования – модели образования, признаваемой наиболее эффективной.

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» предоставляет широкие возможности детям города для успешной социализации, воспитания в творчестве и свободного развития.

Миссия учреждения – формирование у обучающихся готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, проявлению социальной ответственности. Сегодня эффективным в реализации дополнительных программ является использование ресурсов нескольких организаций (сетевое взаимодействие).

Воспитательная работа в учреждении осуществляется под девизом «От успеха каждого к успеху нации». Успешность воспитательной работы достигается посредством внедрения в образовательный процесс новых социальных практик и современных форм музейной педагогики.

Великая Отечественная война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.

Каждую семью затронула война, и в каждой семье из поколения в поколение, из уст в уста передаются рассказы о том страшном времени, что пришлось пережить нашим прадедам. Время заровняло окопы, колосится хлеба на полях бывших сражений, заново отстроены разрушенные фашистами города и села. Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах.

Война оставила нам память, долгую и глубокую... Память эта бродит между книг на полках в шкафу, живет в архивах и музеях, кричит на братских могилах... Память, которую каждый из нас обязан сохранить и передать будущим поколениям.

К сожалению, многие считают, что современную молодежь не интересует историческое прошлое, нет чувства патриотизма. Сегодня хотят затмить подвиг нашего народа над фашизмом, затоптать такие понятия, как доблесть, героизм, патриотизм. Однако патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Он не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется.

Одной из важнейших задач современного образования как раз и является формирование таких понятий как: «патриотизм», «гражданственность», «отечество». Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Как невозможно научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать гражданина из школьника, изучавшего большую Родину только по книгам.

Президент Российской Федерации объявил 2020 год Годом памяти и славы. Год памяти и славы учрежден в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в целях сохранения исторической памяти. Историческая память о войне формируется и сохраняется в сознании не только из голых исторических фактов и хроники событий. Самый эмоциональный фактор – это возможность соприкосновения с «живыми» экспонатами и артефактами, погружение в далекие события.

Выдающийся советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский заметил однажды: «В любом возрасте очень важно дать возможность взглянуть на вещи собственными глазами, стать участником и судьей событий». Десятилетия прошли с тех времен, когда великий педагог сделал свое заключение, но это и сегодня актуально.

Дополнительное образование как особый образовательный институт располагает собственными педагогическими технологиями, способными комплексно решать проблемы гражданско-патриотического воспитания. Именно это является миссией МАУДО города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот». Одной из современных технологий, применяемой учреждением по воплощению своей миссии – системно-деятельностный подход в работе с детьми и молодежью с использованием интерактивных форм музейной педагогики. Музейный комплекс учреждения признан лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра по содержательно-просветительскому потенциалу.

Социально-просветительский проект «Музей одного дня «Автобус Победы» зарекомендовал себя эффективным и действенным методом формирования нравственного и патриотического стержня личности, активного вовлечения подростков в социально-просветительскую деятельность. Это оригинальная форма музейной педагогики, объединяющая в себе несколько интерактивных площадок: выставочная экспозиция, мини-экскурсии, работа передвижного музея на колесах, творческие мастер-классы и площадки. Такие формы предполагают активный диалог с экспонатами, позволяют участникам проекта пережить впечатления от непосредственного контакта с предметами, которые чаще всего они видят лишь в витринах музеев. Многие экспонаты являются артефактами, привезенными из поисковых экспедиций сводным поисковым отрядом «Самотлор». Все экспонаты можно разглядывать и трогать, что повышает интерес экскурсантов к изучаемым предметам и историческим событиям. Эта форма просветительской работы позволяет погрузиться в особую атмосферу, что усиливает мотивационную составляющую и познавательную деятельность обучающихся.

Проект обладает высокой эффективностью по охвату участников, гибкостью и вариативностью, которые основываются на изменении последовательности применения интерактивных форм, цикличностью реализации в зависимости от условий локации.

Цель проекта: сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание детей через интерактивное просвещение.

Задачи:

- 1) использовать интерактивные формы музейной педагогики;
- 2) организовать работу творческих мастер-классов и площадок;
- 3) активизировать интерес участников проекта к изучению истории Отечества;
- 4) сформировать и углубить знания о подлинных фактах Великой Отечественной войны.

По согласованию с дошкольным или общеобразовательным учреждением на территории организации размещается интерактивная музейная экспозиция. Участниками проекта становятся воспитанники средних и старших групп и обучающиеся по параллелям. В течение дня они включаются в социально-просветительскую деятельность.

Интерактивные экскурсии

Интерактивная форма	Возраст участников	Содержание
Интерактивная – экскурсия «Музей в чемодане»	для старшего дошкольного и младшего школьного возраста	Тема: «Великая Отечественная война. Сталинградская битва». <i>Чемодан:</i> граната Ф1 «Лимонка», орден Отечественной войны I степени, солдатское письмо.
	для младшего и среднего возраста	Тема: «Блокада Ленинграда». <i>Чемодан:</i> карта города, метроном, карточка на хлеб, хлеб, патрон, фотография пекаря.
Интерактивная – экскурсия «Музей одного экспоната»	для обучающихся младшего и среднего звена	Тема: «История одного экспоната. Автомат Калашникова»
	дети среднего и старшего звена	Тема: «История одного экспоната. Камень, обожженный огнем» (история героической Брестской крепости) <i>Чемодан:</i> осколок кирпича с Брестской крепости
	для обучающихся младшего и среднего звена	Тема: «История одного экспоната. Винтовка Мосина-оружие Победы»
Передвижной музей «900 дней Мужества»	для обучающихся среднего и старшего звена	Хлеб. Продовольственная карточка. Метроном. Простые люди и блокада. Дети блокады. Дневник Тани Савичевой. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Прорыв блокады.
Интерактивный музей на колесах «Автобус Победы»	для старшего дошкольного и младшего школьного возраста	Великая Отечественная война. Хлеб. Оружие Победы. Мужество и стойкость народа.

Мастер-классы

Мастер – класс «Огонь Победы»	Участники знакомятся с нетрадиционными техниками рисования. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: что такое Победа, какой ценой она нам далась, проговаривают о Днях воинской Славы нашей страны.
Мастер-класс «Птица мира»	Участники познакомятся с техниками оригами, аппликация, бумажное моделирование. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: что такое мир и как мы его должны беречь сегодня?
Мастер-класс «Символ Победы»	Участники изготовят авторскую георгиевскую ленточку. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: о значении цвета георгиевской ленточки, где они ее должны носить и почему.
Фотозона	Участникам предлагается фотографирование в военной форме солдата 1941 года.
Творческая площадка «Военные песни»	Участникам предлагается присоединиться к исполнению известных военных песен: «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», «Бьется в тесной пещурке огонь», «Огонек», «Землянка», «В темную ночь»
Творческая площадка «Стихи о войне»	Участники приглашаются к декламированию стихов военной тематики

Все мы хотим жить в мире, совершенно свободном от войн и насилия.

Мы никогда не забудем, как 75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросился под танки, защищая собой столицу; как 33 бойца 87-й стрелковой дивизии, оборонявшие высоту в районе Малые Росошки, стали неодолимой твердыней перед врагом и в течение дня отчаянно отбивали атаки 70 танков противника; как простой народ (женщины, старики, дети) снабжал армию продовольствием, лечил и укрывал раненых, прятал гонимых от вражеской армии, брал на себя бытовые заботы, поддерживали морально бойцов.

На этих примерах воспитывается гордость за наш народ, за нашу страну, укрепляется вера в ее будущее, любовь к родной земле. А у молодого человека рождается стремление стать лучше, отважнее. А если потребуется, стать дерзким, совершить выдающий поступок во имя Отечества.

Проект обладает высокой эффективностью по охвату участников (более 32 тысячи обучающихся), гибкостью и вариативностью, которые основываются на изменении последовательности применения интерактивных форм, цикличностью реализации в зависимости от условий локации.

Дополнительное образование дополняет и завершает основное образование, позволяя ученикам расширить представления по тем блокам предметных знаний и тем деятельностным навыкам, которые представляются наиболее важными для их будущей практики, и освоить их как практический инструмент. Главный критерий дополнительного образования – это формирование знаний, установок и способностей, которые ученики всегда смогут сознательно мобилизовать для решения стоящих перед ними задач любого характера.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» представил одну из эффективных форм организации воспитания и социализации детей – это социально-просветительский проект «Музей одного дня «Автобус Победы». Проект в Региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» занял 3 место.

Литература

1. Бобренок С. У стен Брестской крепости: Записки участника обороны. М: Госиздат БССР, 1961. 151 с.
2. Ванеева О. В. Комплексное использование интерактивных технологий в рамках музейного пространства // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. Т. 212.
3. Жилин В.А. Герои-танкисты, 1941–1942 гг. М: Эксмо: Яуза, 2008. 570 с.
4. Кетова Л. М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология // Человек в мире культуры. 2012. № 4.
5. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М: Воениздат, 1988. 367 с.
6. Смирнов С.С. В поисках героев Брестской крепости. М., 1959. 54 с.

©Низамова А.А., 2020

Научное издание

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Материалы II Международной
научно-практической конференции**

г. Нижневартовск, 22 октября 2020 г.

ISBN 978-5-00047-583-6

9 785000 475836

Редактор: Н.В. Титова
Технические редакторы: И.С. Анцева, Д.В. Вилявин
Обложка: Д.В. Вилявин

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать
Формат 60×84/8
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. листов 20,5
Электронное издание. Объем 4,78 МБ. Заказ 2169

Издательство НВГУ
628615, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 4
Тел./факс: (3466) 24-50-51, E-mail: izdatelstvo@nggu.ru

